

Collège des Sciences de l'Homme
Faculté d'anthropologie sociale – ethnologie

LES MARIAGES HINDOUS-CHRETIENS A LA REUNION

Transmission et éducation religieuse

Mémoire de recherche présenté en vue de l'obtention de l'UE 5
de la première année de Master
Par

Marion ELIE

Sous la direction de *Mme Claudine Gauthier*

2016/2017

Résumé

Ce travail de recherche tente d'analyser la transmission religieuse au sein de l'organisation des mariages hindous-chrétiens à la Réunion à travers des histoires singulières.

Nous chercherons dans un premier temps à effectuer un travail d'anthropologie historique afin de comprendre les spécificités liées à l'histoire de cette île, du fait du poids l'esclavage et de la colonisation.

Dans un contexte particulier de familles mixtes et interreligieuses, quels choix religieux les individus (parents et enfants) font-ils ? Cette étude interroge les modes de mise en place d'une pluralité de dévotions au quotidien dans le cadre de la transmission intergénérationnelle, d'après le point de vue des parents, mais également celui des enfants.

Nous découvrirons alors que la transmission de pratiques dévotionnelles peut dépendre de relations de pouvoir au sein du couple, mais que les choix religieux des enfants ne sont pas seulement dépendants de leur éducation, mais aussi de leur sensibilité individuelle, comme du souhait de faire perdurer l'histoire et la mémoire de l'esclavage et de leur famille dans le temps.

Index

J'emploierai dans ce mémoire les termes usités par les Réunionnais eux-mêmes et basés principalement sur le faciès, afin de parler des différents groupes d'habitants catégorisés sur l'île de la Réunion

Kaf : toute personne descendant des esclaves africains ou malgaches. L'origine de ce terme reste floue et donne lieu à de nombreuses légendes, bien que l'explication la plus plausible demeure celle du mot « kafir », « infidèle » en arabe. Cela ne désignerait donc pas un groupe ethnique mais le terme reste initialement assez méprisant. En effet, les chrétiens et les musulmans se sont souvent servis de l'« irréligion » des peuples d'Afrique pour justifier leur esclavage. Aujourd'hui, c'est un terme qui peut être affectueux, à tel point qu'une personne blanche de peau peut se faire appeler « mon *kaf* » (ou « *kafrine* » au féminin) de manière tout à fait amicale, avec une teinte d'humour.

Yabs : descendants des colons blancs, qui ont adopté la culture et la langue réunionnaises et sont installés sur l'île depuis de nombreuses générations. Il peut s'agir de grandes familles riches coloniales ou des plus pauvres, c'est-à-dire ceux que l'on a longtemps appelés les « Petits Blancs », qui vivaient dans les Hauts (dans les cirques et les montagnes et non sur le littoral). On les distingue des *Zoreils*, qui sont les Blancs métropolitains arrivés sur l'île à partir des années 1970, comme fonctionnaires d'Etat et cadres. Aujourd'hui, tout métropolitain est un *Zoreil*.

Malbars : descendants d'esclaves ou d'engagés Indiens. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les *Malbars* ne sont que très rarement issus de la côte Malabar (au sud-ouest de l'Inde), mais davantage de la côte est (côte de Coromandel, Pondichéry, Karikal, Yanaon, Calcutta). L'origine du mot serait due à une erreur géographique et viendrait plutôt du mot arabe « al ma'bar » (point de rencontre) et désignerait le croisement routier des régions de Chine et du Bengale (Vaxelaire, 2015 : 391).

Si on les appelle le plus souvent *Malbars* (ou *Malbaraise*, au féminin), on peut retenir le terme *Tamoul*, également utilisé. Christian Barat dit lui-même au sujet des Indiens Malbars : « Rejetant l'étiquette « *malbar* », trop chargée de connotations péjoratives, ils vont revendiquer

celle de « *tamouls* » qui pour eux fait référence à une civilisation prestigieuse » (Barat, 1989 : 81).

Parmi ces engagés Indiens, on pouvait également rencontrer des personnes de confession musulmane, que l'on appelle aujourd'hui les *Zarabs*, bien qu'ils ne viennent pas le moins du monde d'Arabie, mais plutôt de la région de Pondichéry, Surat ou encore Calcutta (*cf* annexe 1).

Sinois : arrivés sur l'île comme engagés, tout comme les *Malbars* et les *Zarabs*. On ne sait guère de quelle région ils provenaient avec précision lors de l'esclavage, bien que dans les archives, apparaisse le terme de Malais. Ils ont fait partie de la traite en tant qu'esclaves, probablement car les colons recherchaient des talents particuliers, comme celui de l'élevage de vers à soie par exemple. En tant qu'engagés, ils sont principalement originaires de Chine.

Introduction

Je suis partie en vacances à la Réunion pour la première fois en 2015 avant même de commencer mes études d'anthropologie, car mon conjoint Réunionnais et ses parents souhaitaient me faire découvrir l'île. J'ai commencé à apprendre le créole réunionnais et j'ai découvert alors des modes de vie tout à fait différents de ce que je connaissais, à travers les paysages, la gastronomie, la musique, le langage, la religion ...

Je me suis toujours posé des questions autour de la spiritualité, mais ce voyage à la Réunion m'a interpellée encore davantage, puisque plusieurs religions cohabitent sur l'île : divers courants chrétiens (catholiques, protestants, pentecôtistes) ; l'hindouisme (tamoul) ; l'islam ; le bouddhisme ; etc. La religion chinoise confucianiste est elle aussi attestée par la présence de pagodes et la perpétuation du culte des ancêtres. Petit à petit, j'ai pris connaissance des nombreuses religions que l'on peut croiser sur l'île à travers l'importance qu'elles prennent dans le discours des Réunionnais. J'ai été surprise d'assister à un mariage interreligieux et me suis alors intéressée à ce type de familles.

Cette diversité ethnique et religieuse typique de La Réunion donne lieu à nombre de mariages mixtes, sur le plan ethnique et/ou religieux. Cet élément m'était resté en tête, quand quelques mois plus tard, ayant obtenu ma Licence en anthropologie à l'université de Bordeaux, je pris rendez-vous avec l'une de mes professeures, Claudine Gauthier, afin de discuter d'un sujet de mémoire pour le Master : je lui parlai de cette mixité religieuse à la Réunion qui m'avait tant marquée. Vivant maritalement en métropole avec un Réunionnais métis *Kaf* et *Malbar*, je me suis liée d'amitié avec des Réunionnais qui pratiquaient deux religions, ou dont les parents suivaient chacun leur propre religion. Comment deux personnes de confessions religieuses différentes s'organisent-elles au quotidien ? Et que transmettent-ils à leurs enfants et comment ? Voilà les questions qui se sont posées à moi de prime abord et que je souhaitais approfondir.

Le sujet étant trouvé, je suis repartie six semaines à la Réunion et mes recherches ont débuté de façon plus concrète. J'ai donc essayé d'en savoir plus entamant des recherches de terrain, tout en passant par ailleurs nombreuses heures aux archives départementales de la Réunion afin d'en apprendre davantage sur l'histoire de l'île. J'ai consulté de nombreux ouvrages, les ai répertoriés sur un carnet en notant leur cote, leur titre et quelques mots-clés sur leur contenu.

J'ai également pu prendre en photo quelques passages de ces ouvrages ainsi que certaines illustrations (placées dans les annexes).

Je suis rentrée en métropole avec de nombreuses informations, mais peu d'entretiens enregistrés puisque c'était la période des grandes vacances et que beaucoup de familles n'étaient pas disponibles. Malgré cela, ma situation privilégiée dans la famille de mon compagnon me permet de venir régulièrement sur l'île.

De retour à Bordeaux, j'ai donc décidé de travailler sur mes notes et mes photos des archives départementales. Bien qu'ayant conscience de la diversité des mariages interreligieux, l'exercice de l'écriture d'un mémoire dans un cadre académique codifié m'astreignait à une quantité rédactionnelle limitée. J'ai donc dû centrer mes recherches sur un type particulier de mariage interreligieux et j'ai choisi les unions *malbares*-chrétiennes, car c'est le type de mariage le plus répandu sur l'île de la Réunion. Cependant, dans le cadre d'une thèse, il serait tout à fait intéressant de voir les différents modes de fonctionnements de l'ensemble des unions multireligieuses que l'on trouve à la Réunion.

Après avoir prévu un bref retour sur l'île en cours d'année universitaire, j'ai commencé à rechercher des contacts par le biais des réseaux sociaux, une technique qui, à ma grande surprise, a rapidement porté ses fruits. En effet, j'ai laissé un message expliquant l'objet de ma recherche sur de nombreux groupes sur le site Facebook, ce qui a permis à des Réunionnais ou leurs connaissances de me contacter. Ainsi, j'ai pris des rendez-vous avec une dizaine de Réunionnais et M. Thierry Malbert, qui a accepté de me rencontrer. Thierry Malbert est anthropologue et chercheur à l'institut ICARE, spécialisé dans les domaines de l'éducation et de la parenté et sa thèse se portait sur « Les représentations de l'hérité en situation interculturelle à l'île de La Réunion » (2006). Aujourd'hui, il est l'auteur de divers ouvrages tels que « L'éducation familiale, quels nouveaux défis ? Parents, enfant et école » (2014). Arrivée sur l'île, j'ai donc rencontré les Réunionnais qui avaient accepté de réaliser un entretien en leur laissant le choix du lieu. Je leur ai donc expliqué brièvement mon sujet, afin de ne pas influencer leur discours. J'ai également préparé une courte série de questions que j'ai décidé de mémoriser, afin que l'entretien soit une discussion et non une interview, ce qui semblait mettre les enquêtés plus à l'aise.

Je n'ai pu enregistrer que neuf entretiens sur quinze puisque certaines personnes ont souhaité me parler, mais craignaient d'être reconnues malgré ma promesse d'anonymat. Elles ont tout de même accepté que je prenne quelques notes écrites, ce qui m'a permis de noter des phrases entières, que j'ai pu exploiter dans ce mémoire.

Lors de mes phases d'observations, qui pouvaient survenir à tout moment, j'ai noté tout ce qui me semblait intéressant (une anecdote, un geste, une dispute, une réaction non-verbale ou même des phrases en dehors des entretiens) sur un carnet que j'avais constamment sur moi.

A partir de l'ensemble de ces informations, j'ai reformulé ma problématique. Quels sont ces couples qui font le choix d'un mariage interreligieux ? En quoi les histoires singulières sont-elles le paradigme d'un phénomène sociétal propre à la société réunionnaise ? La mixité religieuse au sein de ces couples est-elle potentiellement source d'antagonismes ? Quels sont les vecteurs d'expression (verbaux et non verbaux) de cette mixité dans les pratiques quotidiennes au sein de la famille ? Comment cette diversité d'appartenance religieuse parvient-elle à coexister au sein de la sphère familiale ? Quel impact a celle-ci sur la transmission des traditions religieuses propres à chaque parent et, de manière plus générale, sur l'éducation des enfants ? Et permet-elle de mettre en évidence des enjeux de pouvoir au sein du couple ?

Pour répondre à ces questions, et notamment à celles liées à l'analyse des modes de transmission intergénérationnels, j'ai adopté une double perspective lors de mes enquêtes de terrain afin de saisir tant les représentations des parents que celles des enfants au cours de mes entretiens. Mon travail d'observation participante tient donc pleinement compte de ces deux catégories d'acteurs et, au-delà des entretiens, il m'a permis d'évaluer la distance entre discours, représentations et pratiques.

En effet, la religion est au centre de la vie des Réunionnais et a une importance capitale. Nous pourrions observer dans ce mémoire qu'il existe des « passerelles » entre les religions (Pourchez, 2008 : 98), par le biais des mariages interreligieux. En effet, les mariages interreligieux traversent les frontières sociétales et peuvent faire acte de passerelles d'une famille à une autre, d'une religion à une autre.

Des anthropologues de l'île ont déjà effectué des recherches sur les différentes religions de la Réunion, mais la plupart des travaux anthropologiques touchent également le processus de créolisation, le langage ou encore l'art réunionnais. En effet, si le sujet des mariages interreligieux n'a pas encore été étudié, les croyances réunionnaises ont déjà été monographiées indépendamment les unes des autres par Christian Barat, Claude Prudhomme, Jacques Nemo, Jean Barassin, Alain Foulon, Bernard Bouter ... Nous allons brièvement établir un état de la question grâce à des ouvrages fondamentaux et représentatifs des travaux déjà effectués sur la religion à la Réunion.

De nombreux travaux réalisés en sciences sociales sur la Réunion traitent en effet, surtout de la diversité ethnique, centrale pour l'étude de ce terrain. Thierry Malbert, anthropologue à la Réunion aborde dans sa thèse la thématique identitaire. L'identité est au cœur de mon travail de recherche, puisque la religion a une grande place dans l'identité réunionnaise. Thierry Malbert pose donc la question des représentations de l'héritage dans une société interculturelle comme la Réunion, où la « population peut naviguer d'une appartenance à l'autre » (Malbert, 2006 : 78). Il se centre sur l'expérience de l'altérité et il soulève la problématique de la différence dans une société déjà habituée à côtoyer des différences culturelles, ethniques et religieuses.

Une autre idée marquante des travaux de Thierry Malbert est la transmission à partir du nom de famille. C'est un exemple intéressant car, comme dans la plupart des sociétés créoles, les noms de famille sont issus de la colonisation : chaque nom de famille porte le poids de l'histoire coloniale de la famille. Pour mon étude, je me suis centrée sur la transmission religieuse au sein de la famille. Les croyances, tout comme les patronymes, participent à la constitution de l'identité d'une personne. A la Réunion, la religion est aussi importante que le nom et souvent revendiquée. En effet, les religions font partie, tout comme les noms, de l'héritage de l'histoire de l'île et rappellent également l'histoire de la famille.

Il met en avant l'amour tout particulier des Réunionnais pour la famille comme pour leur île natale, mais précise également l'importance de la femme au sein de la famille. En effet, j'ai pu voir que dans les familles que j'ai rencontrées à La Réunion, même si celles-ci sont plutôt patrilinéaires, c'est bien autour des femmes que la société s'organise. La mère fait figure de référence voire d'autorité au sein de la famille et transmet la plupart des valeurs et des savoirs dans l'éducation de l'enfant, y compris dans son éducation religieuse.

Thierry Malbert explique la multiplicité des modes de transmission familiale, qui s'opère de différentes façons, « des plus volontaires aux plus rejetées, en passant par les plus inconscientes » (Malbert, 2006 : 159). Il ajoute également que la réflexion d'un processus de transmission en omettant de réfléchir parallèlement à sa réception est impossible. C'est pourquoi, dans mon mémoire, je vais tenter d'analyser conjointement le point de vue des parents et des enfants, à travers la question de transmission de la religion au sein d'une famille interreligieuse.

Une autre anthropologue, Eliane Wolff, confirme la matrifocalité traditionnelle de la société réunionnaise, qui conserve encore aujourd'hui la figure de la mère comme élément central du foyer, avec un lien mère-enfant très important. En outre, bien que la Réunion se soit industrialisée et rapprochée culturellement de la métropole française, on remarque depuis

quelques années un mouvement de retour aux sources de la part des Réunionnais, qui cherchent à connaître leurs racines. En effet, le métissage sur l'île est mobilisé comme force et richesse de l'île et le modèle d'organisation familiale qui lui est associé est de plus en plus revendiqué. Nous aborderons également cette thématique dans ce mémoire de recherche, puisque les témoignages convergent vers cette idée d'une quête de soi, d'une quête identitaire par l'histoire de l'île et la généalogie.

L'anthropologue Christian Ghasarian a lui aussi nourri mes recherches. Tout comme Stéphane Nicaise, il reprend des éléments historiques, plus spécifiquement le processus d'assimilation et d'évangélisation, en particulier pour les esclaves dont les croyances étaient polythéistes (dont les *Malbars*). Il parle donc de la religion malbare « catéchisée » et explique que des descendants d'esclaves et d'engagés indiens ont tant été discrédités par l'Eglise réunionnaise qu'ils ont développé une meilleure connaissance des prières chrétiennes que la population métropolitaine chrétienne (Ghasarian, 2008 : 237). Si l'administration coloniale et religieuse a tenté de rejeter les croyances hindoues, ces dernières ont longtemps été perçues comme une force rebelle contre le pouvoir en place et ont dû s'adapter aux besoins des esclaves réunionnais, ce qui explique les différences culturelles entre la Réunion et l'Inde concernant la religion hindoue.

C'est surtout grâce à l'historien Daniel Vaxelaire que j'ai pu reconstituer brièvement l'histoire religieuse de la Réunion, puisqu'il a accompli un travail de recherche d'archives exceptionnellement riche sur l'histoire de l'île.

Un des anthropologues ayant le plus travaillé sur la thématique religieuse est lui-même un religieux puisqu'il s'agit du Père Nicaise. Ses recherches sont principalement historiques et traitent surtout de la communauté *malbare* : il parle d'une « religion créole » pour évoquer la religion hindoue créolisée, comme l'explique Christian Ghasarian. Stéphane Nicaise met en avant la difficulté de trouver des ouvrages sur les religions à la Réunion car l'évangélisation des esclaves a cherché à mettre les autres croyances de côté. On trouve donc de nombreux ouvrages sur la religion catholique, souvent écrits par des membres du clergé, mais peu de travaux sur les autres religions pratiquées sur l'île.

D'un point de vue théoriquement plus global, je me suis intéressée aux travaux de Pierre Clastres et à ceux de Frederik Barth.

En effet, Pierre Clastres a apporté la notion de l'« ethnocide », que l'on peut lier à l'évangélisation forcée que les esclaves africains, malgaches et indiens puis les engagés indiens et chinois ont subi lors de la période coloniale à la Réunion.

Frederik Barth a apporté une ressource théorique capitale à mon travail, en particulier sur la notion de frontière interethnique. Il explique que les groupes ethniques sont des catégories

d'attribution et d'identification utilisées par les acteurs eux-mêmes (Barth, 1999 : 205) mais ils sont également liés par la culture, elle-même étant une construction humaine. Barth explique que dans une situation de relations interethniques, il faut s'intéresser aux problématiques abordant les frontières ethniques plutôt que de concentrer ses recherches sur les catégories ethniques séparément.

Poursuivant cette conception de la recherche interethnique de Barth, cette étude ne vise à comprendre une seule religion, mais la mixité religieuse qui existe à la Réunion, par le biais des mariages interreligieux, plus particulièrement les unions entre *malbars* et chrétiens.

Naturellement, je m'étais fait mes propres représentations de ce que pouvait être ce type de mariage au quotidien. A travers mes séjours précédents à la Réunion et mes rencontres, j'ai émis plusieurs hypothèses : il me semblait que les parents trouvaient naturellement un compromis au quotidien et que la famille était un lieu d'ouverture et de partage. Je pensais également que les parents se mettaient d'accord tout aussi naturellement quant au fait de transmettre chacun une part de leur religion à leurs enfants. Une autre de mes conjectures se portait sur les enfants, puisque je pensais que les parents laissaient leurs enfants choisir une religion lorsque ceux-ci grandissaient.

Alors que je réalisais mes entretiens au cours de ce dernier séjour en février, j'ai compris que la réalité de ces familles était tout autre. L'organisation de cette multireligiosité familiale au quotidien n'est pas si évidente et peut parfois même s'avérer très complexe.

Parmi les questions que je me suis posées, au-delà de l'organisation familiale, il y a cette idée de transmission des religions d'une génération à une autre. Comment se coordonne-t-elle ? Quel est le ressenti des parents mais aussi, comment les enfants vivent-ils cette situation ? Mes amis qui étaient dans cette situation semblaient réagir de façons très différentes, c'est pourquoi je me suis posé ces questions, auxquelles je vais tenter de répondre dans le cadre de ce mémoire.

Dans une première partie, je ferai un travail de contextualisation historique sur la mixité culturelle et, plus largement, sur le métissage à la Réunion. En effet, cette diversité est une fierté à la Réunion, tant pour les habitants que pour la publicité et même pour la politique. Il est donc primordial de partir de l'histoire de la Réunion afin de comprendre quelles sont les différentes formes de syncrétisme.

Dans le reportage « *La Réunion, les secrets de l'île harmonieuse* » réalisé par France Ô, on peut écouter le député réunionnais Jean-Jacques Vlody dire : « Aujourd'hui, ou na d'zendroit ou néna la mosquée, néna l'église lé à côté, ou néna le temple tamoul à côté, ou na, chose que les

religions des fois i aim pas trop, ou na plusieurs religions en même temps, notamment sat lé malbar et chrétien en même temps ! Des fois y pratiquent un rite malgache, y fé plusieurs rites donc du coup, néna une ouverture et une connaissance des autres cultures qui fait qu'il n'y a pas de replis sur soi, y'a une ouverture avec les autres. Tout le monde i sava manger un cabri massalé, i crie pas lé Malbar, i mange un riz cantonnais, i dit pas lé Sinois, i mange rougail saucisses, i dit pas lé Kréol. Tout ça lé kréol.¹ »

Le « nou lé kréol² » à la Réunion est partagé par la plupart des habitants, fort attachés à leur histoire. Beaucoup ont une volonté de conscience de leurs racines, de l'histoire de l'île qui passe par la colonisation et l'esclavage.

De très nombreux artistes locaux prennent plaisir à mettre en avant leur île et leur métissage, c'est le cas de Blacko et Pix'l par exemple, qui chantent : « « Sa pou mon 974, sa pou mon ti péi, mon zion, mon pti bout d'paradis. Culture métissée argard komen nou lé zoli, terre de mixité tout plein d'religions réunies. Mi lé fier mon koulèr, mi lé fier mon nation »³.

Dans une deuxième partie autour du mariage interreligieux chrétien-malbar, je présenterai tout d'abord les familles qui ont accepté de discuter avec moi, à travers leurs histoires singulières. Puis j'aborderai la question de la pluralité de dévotions au quotidien et de son organisation grâce aux choix des familles, mais aussi à travers les difficultés qu'elles ont rencontrées. Enfin, je tenterai de montrer comment cette situation de multireligiosité peut parfois révéler des stratégies de pouvoir au sein du couple.

¹ « Aujourd'hui, tu as des endroits où il y a la mosquée, il y a l'église à côté, il y a le temple tamoul, il y a, chose que des fois les religions n'aiment pas trop, il y a plusieurs religions en même temps, notamment des Malbars et Chrétiens en même temps ! Des fois, ils pratiquent un rite malgache, ils font plusieurs rites donc du coup, il y a une ouverture et une connaissance des autres cultures qui fait qu'il n'y a pas de replis sur soi, y'a une ouverture avec les autres. Tout le monde va manger un cabri massalé, il ne crie pas (*sur les toits*) qu'il est Malbar, il mange un riz cantonnais, il ne dit pas qu'il est Chinois, il mange un rougail saucisses, il ne dit pas qu'il est Créole. Tout ça est créole. »

² Nous sommes Créoles

³ C'est pour mon 974, c'est pour mon petit pays, mon zion*, mon petit bout de paradis.

Culture métissée, regarde comme on est beaux, terre de mixité tout plein de religions réunies.

Je suis fier de ma couleur, je suis fière de ma nation.

*Zion est à l'origine un terme usité par les Rastafari et faisant référence à un paradis sur terre, en opposition à Babylone. Lorsqu'un Réunionnais parle de son « zion », il parle de la Réunion.

Dans une troisième et dernière partie, j'ai choisi de me concentrer sur les discours des membres de ces familles interreligieuses quant à l'éducation et à la transmission religieuses en leur sein. Tout d'abord, je vais chercher à comprendre comment les parents éduquent leurs enfants et quels sont leurs choix d'éducation dans ce rôle de transmission des religions par le biais d'un croisement de discours parents-enfants. Ensuite, je traiterai le sujet de l'interreligiosité en lien avec la transmission intergénérationnelle, afin de comprendre ce qui se transmet d'une génération à l'autre grâce à des anecdotes qui ne touchent pas seulement la cellule familiale enfants-parents, mais tous les proches (famille, amis) autour de la famille. Pour terminer, je me concentrerai sur le point de vue des enfants dans le but de comprendre comment cette transmission est reçue et les questions que ceux-ci se posent.

La mixité culturelle et le métissage à la Réunion

Perspectives historiques

Koulèr la po la pas koulèr lo ker⁴

On sait bien, notamment depuis les travaux de Frederick Barth, que les groupes ethniques résultent d'un processus de construction culturelle. Les groupes ethniques sont donc des catégories d'attribution et d'identification utilisées par les acteurs eux-mêmes (Barth, 1999 : 205). Ils sont également liés par la culture, cette dernière étant une construction humaine. En effet, les Réunionnais ont pleinement accepté cet héritage de la colonisation et ont l'habitude de se placer dans des groupes ethniques comme nous avons pu le voir dans l'index.

Barth rappelle également que dans le cadre des relations interethniques, il est davantage intéressant de s'attarder sur des problématiques touchant aux frontières ethniques que de concentrer ses recherches sur les catégories ethniques de façon séparée. Dans ce mémoire de recherche, nous allons retrouver ces « processus sociaux d'exclusion ou d'incorporation » (Barth, 1999 : 204) à travers ces exemples de familles interreligieuses, par l'acceptation ou le rejet de la religion dans la famille. De ce fait, les différences culturelles demeurent malgré les relations interethniques existantes, ce que nous pouvons également observer dans le cadre de ces mariages.

Mais alors comment ce métissage ethnique et culturel a-t-il pris forme sur l'île de la Réunion ? Pour répondre à cette question, il est primordial de se pencher sur l'histoire de l'île et de ses habitants. En effet, c'est ainsi que l'on réalise que cette mixité a pris forme aux origines du peuplement colonial de la Réunion.

Ce n'est qu'à partir du X^e siècle que l'on pense que des marchands indo-musulmans ont découvert les Mascareignes, lors de l'apogée de la conquête musulmane. Puis, au XIV^e siècle, on suppose que les Chinois ont à leur tour découvert l'archipel, au large de Madagascar et des côtes africaines.

⁴ Proverbe populaire réunionnais, dont la traduction mot pour mot est « la couleur de la peau n'est pas la couleur du cœur ». On pourrait le traduire par « la couleur de la peau, n'a jamais donné la vraie valeur d'un homme ».

Cependant, l'Histoire retiendra la découverte « officielle » de la Réunion par le portugais Pedro de Mascarenhas en 1512 (Vaxelaire, 2015 : 37). Les premiers habitants (Louis Payen, Etienne Regnault...) débarqueront sur l'île dès les années 1606, avec l'esclavage.

Les colons viennent donc investir l'île de la Réunion avec des serviteurs malgaches, des hommes surtout, car ils avaient besoin de bras pour construire et travailler. Seulement, les colons avaient oublié quelque chose de très important : les femmes. Louis Payen avait embarqué neuf hommes pour trois femmes, ce qui a provoqué un déséquilibre et une protestation des esclaves, mais aussi des colons. Les femmes que l'on amenait sur l'île à cette époque sont non seulement rares, mais sont surtout très jeunes puisqu'elles n'ont qu'une petite dizaine d'années pour la plupart. Elles seront mariées à des hommes bien plus âgés, sans attendre les délais habituels de deuil avant de les remarier. En effet, il était d'usage d'attendre neuf mois (pour une question de filiation) avant de les remarier en cas de décès du mari précédent. On mariait donc de très jeunes filles, encore des enfants puisqu'elles n'avaient que douze ou treize ans, seulement deux à six mois après le décès de leur mari défunt.

Le besoin de marier les femmes étant devenu important, l'âge théorique du mariage pour ces jeunes filles (douze ans) était moins élevé que celui pour les jeunes garçons (quatorze ans).

En 1674, Jacob de la Haye interdit les mariages entre Blancs et Noires par ordonnance, puisque les Noirs sont considérés comme inférieurs. Avant, les mariages mixtes étaient d'usage puisqu'il n'y avait que très peu de partenaires blanches.

On comprend ici que ce déséquilibre est dû au fait que l'esclavage est surtout pensé sur le court terme (on n'amène que des hommes, force de travail et peu de femmes puisque considérées comme quasiment inutiles) et commence à créer rapidement des tensions.

En 1709, un recensement a lieu. Ce dernier montre qu'il existe toujours une très forte disproportion genrée chez les esclaves (*cf* annexe 2) puisqu'en effet, on compte 1 femme pour 2,5 hommes.

En 1723, le roi Louis XV, alors âgé de treize ans, signe les Lettres de patentes en forme d'édit de 54 articles, concernant les esclaves nègres des Isles de France et de Bourbon, qui ne sont autre qu'une adaptation quasi-identique du Code Noir déjà appliqué aux Antilles.

C'est le début d'un esclavage très réglementé, y compris en matière de mariage et de religion.

Les quatre premiers articles concernent justement la religion des esclaves :

- I. Tous les esclaves qui se trouveront dans les Iles de Bourbon, de France et autres établissements voisins, seront instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine, et baptisés ; ordonnons aux habitants qui achèteront des nègres nouvellement arrivés, de les faire instruire et baptiser dans le temps convenable à peine d'amende arbitraire [...]⁵
- II. Interdisons tout exercice d'autre religion que de la catholique, apostolique et romaine ; voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements [...]
- III. Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres, qu'ils ne fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscations desdits nègres contre les maîtres qui les auront préposés, et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction.

A cette époque, les colons faisaient peur aux esclaves pour les convertir au christianisme. Mais lorsque ceux-ci étaient convertis, la peur devenait inverse : pour « tenir » les esclaves, on leur faisait peur au moyen de la religion (ne pas recevoir de sépulture, ne pas aller au ciel ...). L'évangélisation a petit à petit fait son œuvre puisque de nombreux esclaves avaient une réelle crainte mourir en tant que non-chrétiens.

On comprend à travers ce processus d'évangélisation que l'Eglise a souhaité convertir de force de nombreux esclaves au catholicisme, qu'ils souhaitaient religion unique et ce à tel point que l'Eglise convertissait les morts. On pourrait lier ce phénomène à la notion d'ethnocide de Pierre Clastres, qui représente une tentative de destruction d'une culture (et non d'une « race », contrairement au génocide). Il écrit : « Les autres sont mauvais, mais on peut les améliorer, en les obligeant à se transformer jusqu'à se rendre, si possible, identiques au modèle qu'on leur propose, qu'on leur impose. [...] Aussi bien s'agit-il du résultat recherché : conduire l'indigène, par le chemin de la vraie foi, de la sauvagerie à la civilisation » (Clastres, 1974 : 102). En effet, on retrouve à travers l'exemple de l'évangélisation cette différence marquée de l'Autre et cette volonté de le changer, de le transformer en ce que l'on croit être bon.

L'article cinq, lui, fait écho à l'ordonnance de Jacob de la Haye, de façon encore plus officielle.

- V. Défendons à nos sujets blancs, de l'un et l'autre sexe, de contracter mariage avec les Noirs, à peine de punition et d'amende arbitraire, et à tous curés, prêtres ou

⁵ Lettres de patentes en forme d'édit concernant les esclaves nègres des Isles de France et de Bourbon, 18 septembre 1724 (Archives Départementales de la Réunion)

missionnaires séculiers ou réguliers, et même aux aumôniers des vaisseaux de les marier. Défendons aussi à nos dits sujets blancs, même aux Noirs affranchis ou nés libres, de vivre en concubinage avec des esclaves ; [...]

L'article IX nous permet également de comprendre le sort de ces enfants illégitimes, issus de parents libre et esclave, quel que soit leur genre :

IX. Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants tant mâles que filles suivent la condition de leur mère, et soient libres comme elle, nonobstant la servitude du père ; et que si le père est libre et la mère est esclave, les enfants soient esclaves pareillement.

Avant ce Code Noir, rien ne régissait le statut d'esclave, ni n'imposait des amendes et des conséquences aux colons.

Aujourd'hui, nous savons que ce Code était très difficile à faire respecter. Les propriétaires d'esclaves n'ont pas été souvent sanctionnés lorsqu'ils ont puni leurs esclaves par la torture, voire par la mort.

Il en est de même au sujet des relations amoureuses ou sexuelles entre propriétaires et esclaves. En effet, il était assez courant que les propriétaires et certaines esclaves aient d'étroites relations, consenties ou forcées, engendrant également de nombreux enfants illégitimes et métissés. Il arrivait que ces enfants soient affranchis par leur père, en particulier dans les propriétés modestes où les colons avaient des contacts directs avec leurs esclaves, contrairement aux grandes propriétés.

Les femmes étaient surtout des esclaves de maison (domestiques, gardes d'enfants, couturières ...) et étaient donc très proches de leurs maîtres. Contrairement aux Antilles, on remarque qu'à la Réunion, les femmes ont été davantage affranchies que les hommes.

Il est très difficile de connaître la vie et les sentiments des esclaves à cette époque, puisque la grande majorité des écrits de cette période de l'Histoire ont été rédigés par les Blancs. Les ouvrages sur la religion et les cultes à la Réunion sont donc très historiques, descriptifs et parfois comparatifs mais d'un point de vue christianocentré.

On trouve tout de même des histoires (les actes officiels sont très rares) prouvant que l'amour a parfois existé entre maître et esclave, comme celle du célèbre Lislet-Geoffroy. M. Geoffroy, un colon arrivé sur l'île depuis peu, s'est épris de son esclave Niama, qu'il affranchira un peu plus tard. Un enfant est né de cette union : Jean-Baptiste Lislet-Geoffroy, un des premiers libres de couleur réunionnais, célèbre car devenu ingénieur (il a dessiné la première carte détaillée de

l'île (cf annexe 3) et est un des premiers hommes à avoir observé une éruption du Piton de la Fournaise).

Dans les années 1735 à 1761, la population de l'île connaît une croissance démographique très forte et rapide, elle triple. On compte alors 4 esclaves pour 1 homme libre. On assiste alors à l'appauvrissement de certains colons, qui seront petit à petit laissés pour compte, ceux que l'on appellera les Petits Blancs.

En 1767, la grande faiblesse numérique des Blancs (5 237) en comparaisons aux Noirs (21 047) s'intensifie, à tel point que Crémont et Bellecombe offrent des primes aux mères de famille et encouragent la venue de jeunes filles de métropole pour lutter contre le libertinage des hommes. Des lois sont créées pour contrer ce phénomène, punissant les colons qui donnaient des enfants à leurs esclaves.

Dans une atmosphère encore très coloniale où les Blancs sont considérés comme supérieurs et les Noirs comme des meubles (art. 34 de ce même code, spécifiant : « Voulons que les esclaves soient réputés meubles, et comme tels, qu'ils entrent dans la communauté, qu'il n'y ait point de suite par hypothèque sur eux ; [...] »), une question se pose : quel est le statut des libres de couleur ?

Les Noirs étant associés de manière systématique à la servilité, les libres de couleur avaient conscience de la fragilité de ce statut social bien particulier, à tel point que c'étaient les noms qui faisaient office de « certificats de blancheur ».

On ne définit plus un « Noir » ou un « Blanc » en fonction de sa couleur de peau, mais plutôt selon son statut social. Ainsi, certains Petits Blancs (libres) qui faisaient parfois le même travail que les esclaves, étaient considérés comme Noirs de par leur activité.

Les libres de couleur étaient officiellement égaux des libres blancs sous la Révolution, mais cela a changé dans les années 1802-1803. En effet, ils ont perdu de nombreux droits et ont été volontairement séparés des colons blancs. Depuis, les affranchis n'ont plus la liberté de se marier comme bon leur semble, puisqu'ils doivent demander l'autorisation de leur ancien propriétaire avant de s'unir. On leur interdit même l'adoption d'enfants blancs.

Mais alors pourquoi un tel revers ? La cause n'est pas simplement raciste, le pouvoir en place cherche à limiter les lignages de ces libres de couleur, qui ont été fort gênants pendant la Révolution et, semblerait-il, aient eu un certain poids politique lors de cette période.

C'est pourtant à ce moment-là, au début du XIX^e siècle, que la nation entière commence à prendre conscience des horreurs du commerce triangulaire.

L'île de la Réunion va connaître de nombreuses épidémies, comme celle du choléra, en 1820, encore inconnue des Mascareignes. Les gouverneurs mettent en place un blocus maritime pour contrer l'épidémie, mais cette dernière va tout de même toucher l'île à cause de la traite clandestine. De cette même manière, la Réunion va être touchée par la variole en 1827, puis par la grippe espagnole, en 1919.

C'est également dans ce cadre que de nombreux mariages mixtes ont eu lieu.

Historiquement, la Réunion se situe au début de l'engagisme. Engagés d'Inde, d'Afrique et d'ailleurs cohabitent dans des lieux de quarantaine, les lazarets, où on les laisse vivre longtemps sous un même toit. Comme l'explique l'historienne Michèle Marimoutou, ces lazarets sont des lieux de créolisation, où cette cohabitation a donné naissance à des unions ethniquement et religieusement mixtes (*cf* annexe 4).

Au sein même des pays nourrissant l'engagisme et l'esclavage de la Réunion, on observe une grande pluralité de religions.

Les esclavagistes allaient chercher des hommes à l'intérieur des terres (*cf* annexes 5, 6, 7, 8), dans des tribus très diverses, puis les vendaient aux colons contre des armes et des richesses occidentales que ce soit en Afrique ou en Inde. Les esclaves venant de régions géographiques différentes, pratiquaient des cultes tout aussi différents. Ainsi, toutes ces croyances se sont mêlées dès le début du voyage des esclaves vers la Réunion.

Abel Hugo, dans son ouvrage, décrit chaque département français par le biais de sa topographie, sa vie, ses habitants, son climat ou encore son histoire. Concernant le culte à l'île Bourbon, il note que « Le culte catholique est le seul répandu à Bourbon. – Un préfet apostolique, ayant des pouvoirs épiscopaux, régit le service spirituel. Les douze communes ont chacune un curé » (Hugo, 1835 : 185). En effet, le catholicisme était la religion officielle, y compris pour les esclaves. Pourtant, les faits sont différents : l'évangélisation n'est pas appliquée à de nombreux esclaves.

Depuis la Révolution française, l'île a connu de fortes tensions entre les abolitionnistes et les colons installés sur l'île et possédant des esclaves. Les abolitionnistes défendaient le principe d'égalité entre tous les hommes, tandis que les colons soutenaient que l'économie basée sur l'esclavage ne relevait pas de leur responsabilité et qu'elle avait été appuyée par l'Eglise.

Depuis la Monarchie de Juillet, les esclaves sont enfin reconnus comme des êtres humains à part entière et non plus comme des meubles.

Ainsi, en 1840, une ordonnance royale prévoit un réel enseignement catholique pour les esclaves. En 1846, le gouvernement ajoutera de nouvelles ordonnances sur le régime disciplinaire et sur l'évangélisation des esclaves, rappelant fortement le concept d'ethnocide de Pierre Clastres.

Dans un tel contexte, quel a pu être le rôle de prêtres Réunionnais ?

Ils n'avaient pas une grande liberté d'opinion et d'action vis-à-vis de l'esclavage, puisque ceux que les juges nommaient les « prêtres négrophiles » étaient voués à l'exil. Ainsi, certains d'entre eux ont agi discrètement. Il existe de nombreux exemples de prêtres, mais nous ne retiendrons ici que les plus célèbres. Il s'agit des pères Lafosse et Levavasseur.

Le père Lafosse avait des esclaves, mais sa position était relativement délicate et ambiguë. En effet, il se devait d'adopter le comportement colonial pour ne pas être considéré comme un « prêtre négrophile », mais il n'agissait pas avec ses esclaves comme les autres colons : ses esclaves auraient été mieux traités, il possédait souvent autant de femmes que d'hommes et les mariages (chrétiens) étaient encouragés par le père Lafosse.

Le père Levavasseur est également célèbre à la Réunion, puisqu'un lycée privé catholique très réputé de Saint-Denis porte son nom. Il a œuvré discrètement pour le droit des Noirs et, après l'abolition de l'esclavage, il a créé la Congrégation des Filles de Marie en 1846, où les anciennes esclaves noires avaient leur place comme les autres.

Une histoire célèbre à la Réunion raconte qu'un prêtre, puis curé lazariste, devint maire de Saint-Louis et aurait défendu l'un de ses esclaves, incarcéré car il s'était assis dans l'église sur le banc d'un Blanc. Accusé gravement d'abolitionnisme, alors péché capital, il a dû démissionner de ses fonctions politiques et pastorales.

Dès 1828, les Indiens engagés débarquent sur l'île de la Réunion. En 1832, ils arrivent au nombre de 2 628, avec une écrasante majorité d'hommes, dont seulement la moitié repartira en Inde à l'issue de leur contrat. L'engagisme a été très critiqué, car il a longtemps été considéré comme une forme d'esclavage déguisé : les engagés sont protégés par un contrat, peu rémunérés, ont la liberté de pratiquer leur religion ...

L'engagisme a été une réelle révolution dans les esprits réunionnais. Tout d'abord naît une certaine forme de xénophobie à l'encontre de ces nouveaux arrivants, venus leur voler travaux et femmes créoles. Si les étiquetages ethniques se perdent de plus en plus au quotidien (en

particulier autour du faciès et du nom), les Créoles vont souvent rejeter leurs craintes et fautes sur les nouveaux venus (on retrouve en quelque sorte le cas aujourd'hui, avec les Comoriens et les Mahorais).

Le bouleversement majeur de cette arrivée des engagés a été la religion. Si les Malgaches et les Africains ont été poussés vers le catholicisme, on accepte un peu mieux les *Malbars*, puisqu'ils sont libres. Les prêtres étaient mécontents de cette situation mais n'avaient pas le droit de l'attaquer de front à cause de la protection du droit de culte.

Ce fut un choc pour la société réunionnaise de l'époque d'accepter une autre religion que la sienne. De ce fait, les Africains et les Malgaches ont beaucoup pratiqué leurs rites religieux dans le plus grand secret des « maîtres », la nuit. Les prêtres diocésains ont tenté de caricaturer les pratiques malabaraises, créant une peur de ces dernières, une peur qui est toujours présente aujourd'hui chez certains Réunionnais.

Cette gravure issue des archives départementales de la Réunion et retrouvée dans l'ouvrage de Daniel Vaxelaire⁶ est une fausse représentation d'une marche sur le feu dans un journal de 1881. L'auteur de cette image l'a teintée de violences n'ayant jamais figuré dans ce culte : en effet, on peut apercevoir en bas à droite de l'image une scène brutale représentant un *Malbar* frappant d'autres hommes à l'aide d'un bâton.

Cette discréditation de la religion *malbare* a également engendré des croyances superstitieuses de la part des chrétiens au sujet des rites *malbars*. De nombreux Chrétiens réunionnais parlent de ces rites comme de la sorcellerie.

En 1960, Monseigneur François Cléret de Langavant, évêque de Saint-Denis, déclare : « je ne prétends pas du tout discuter de la valeur de cette prière où il y a surtout de la superstition ; quoi qu'il en soit, cette superstition est l'indice d'une croyance au surnaturel, donc d'un sentiment religieux » (Cléret de Langavant, 2010 : 168). On comprend bien ici que l'évêque reconnaît un sentiment religieux chez les *Malbars* tout en le hiérarchisant et le plaçant au rang de superstition, terme connoté assez péjorativement. Nous verrons à travers les discours des enquêtés que ce terme de « superstition » est encore très présent aujourd'hui, tout comme la méfiance, voire la crainte de cette religion *malbare*.

En 1850, la Réunion devient un diocèse et un très grand nombre d'esclaves affranchis se christianise.

Mais les anciens esclaves n'ont pas été les seuls à subir l'évangélisation. En 1877, arrive sur l'île Monseigneur Soulé, nommé évêque de Saint-Denis. Il va mener une politique religieuse désastreuse et n'attirera pas la sympathie du clergé et des croyants réunionnais. Il va tout de même œuvrer de manière importante pour l'évangélisation des Indiens avant d'être poussé à démissionner. Les Indiens de Pondichéry étaient déjà majoritairement catholiques et, petit à petit, la majorité de la communauté *malbare* réunionnaise va aller à la messe, les morts seront baptisés, et ce tout en conservant leurs rites en secret.

Ce n'est que petit à petit que les *Malbars* vont se christianiser, mais, comme nous l'avons dit précédemment, tout en conservant leur religion de façon souvent cachée. Puis, leur hindouisme va se créoliser, se transformer, voire se déformer car les rites religieux sont décontextualisés, à cause du temps passé loin de l'Inde et de leurs coutumes. Grâce aux nombreux exemples que l'on trouve dans le chapitre de Christian Ghasarian à propos de la religion *malbare* « catéchisée », on réalise que des descendants d'esclaves et d'engagés indiens « ont développé

⁶ VAXELAIRE, Daniel, 2016, *L'histoire de La Réunion. Tome 2. De 1848 à 2015*, Paris, Orphie, Coll. Grand Livre.

une meilleure connaissance des prières chrétiennes que la population en général en métropole » (Ghasarian, 2008 : 237). Si l'administration coloniale et religieuse a tenté de rejeter les croyances hindoues, ces dernières ont longtemps été perçues comme une force rebelle contre le pouvoir en place et ont dû s'adapter aux besoins des esclaves réunionnais, ce qui explique les différences culturelles entre la Réunion et l'Inde concernant la religion hindoue. Cependant, le métissage avec les locaux a très certainement joué un rôle sur cette remodelisation réunionnaise de rituels hindous.

Le « dénombrement de 1897 » est riche en informations, on remarque que l'on sépare encore les « groupes ethniques » : les familles et ménages (blancs), les indigènes engagés et, séparés dans la catégorie « immigrants », on trouve les Indiens, les Malgaches, les Cafres, les Chinois et les Arabes (*cf* annexe 9).

Un groupe ethnique attire cependant l'attention, il s'agit des Chinois, pourtant devenus Réunionnais. Les hommes, tout comme les engagés Indiens, n'avaient pas les moyens de faire venir des femmes de Chine, ils ont donc épousé des Créoles et participé au métissage déjà présent sur l'île de la Réunion. Contrairement aux Indiens, ils étaient considérés comme des spécialistes en petits commerces et ont rapidement vécu à l'intérieur des terres, apprenant ainsi plus vite le créole et s'adaptant très facilement au mode de vie local.

Monseigneur Desprez, premier évêque du diocèse réunionnais, a déclaré en 1950 que les Chinois avaient une perméabilité religieuse n'ayant posé aucun obstacle à leur christianisation et faisant d'eux des Créoles christianisés (tout comme les esclaves affranchis).

Grâce aux nombreux exemples que l'on trouve dans le chapitre de Christian Ghasarian à propos de la religion malbare « catéchisée », on réalise que des descendants d'esclaves et d'engagés indiens « ont développé une meilleure connaissance des prières chrétiennes que la population en général en métropole » (Ghasarian, 2008 : 237). Si l'administration coloniale et religieuse a tenté de rejeter les croyances hindoues, ces dernières ont longtemps été perçues comme une force rebelle contre le pouvoir en place et ont dû s'adapter aux besoins des esclaves réunionnais, ce qui explique les différences culturelles entre la Réunion et l'Inde concernant la religion hindoue.

Un autre groupe ethnique est arrivé à la Réunion tardivement. L'immigration indo-musulmane a suivi les pas des Hindous de la Réunion : bien que leurs raisons de départ soient similaires, les *Zarabs* ne viennent pas des mêmes régions et n'ont pas la même religion que les *Malbars*. En effet, ils ont quitté leurs pays à cause de conditions de vie difficiles, dues à une instabilité

politique et des tensions entre Hindous et Musulmans sunnites. Pour les mêmes raisons (financières) que les *Sinois* et les *Malbars*, les *Zarabs* ont également épousé des Créoles. Aujourd'hui, avec la départementalisation de Mayotte, l'immigration légale mahoraise et clandestine comorienne fait venir de nouveaux Musulmans à l'île de la Réunion.

C'est principalement lors des guerres que la population connaîtra de nouveaux rejets racistes, car les Créoles devront partir au front tandis que les « étrangers » de l'époque (engagés *Zarabs*, *Sinois*, *Malbars*) resteront sur l'île. Certains diront des *Zarabs* qu'ils sont des « boches coloniaux », par assimilation avec la Turquie, alliée à l'Allemagne pendant la guerre. Ce rejet aura une conséquence étonnante, celle de souder encore plus les premiers Créoles, anciens esclaves, comme une communauté certes mélangée, mais une seule et même communauté. Les *Zarabs* étant reconnus comme très aidants envers la société créole, ce rejet s'atténuera beaucoup. Comme nous l'avons dit dans l'index, les Créoles persistent à les appeler *Zarabs*, bien qu'ils ne viennent pas du tout d'Arabie.

Ces nouveaux engagés ont apporté leurs religions avec eux, ce qui inquiète les dirigeants de l'Eglise catholique réunionnaise. Ils essaieront de s'adapter en fonction des différentes religions, fraîchement arrivées sur l'île (confucianisme, hindouisme, bouddhisme, islam ...) Daniel Vaxelaire rappelle dans son ouvrage que l'intégration des nouveaux arrivants doit passer par une assimilation à la fois administrative, culturelle et religieuse. « Les Chinois sont les plus perméables à ce processus, suivis des Indiens. En revanche, les Indo-Musulmans resteront ancrés dans leurs convictions religieuses, sans jamais cependant se heurter à l'Eglise : l'intégration, ici, passe par une tolérance mutuelle » (Vaxelaire, 2015 : 505).

Mais comment peut-on expliquer ce traitement de faveur envers les Musulmans ? Peut-être est-ce dû au fait que l'islam est une religion monothéiste. De plus, les croyances et les pratiques de la religion musulmane n'étaient que très peu connues des dirigeants catholiques et des habitants. Ainsi, il est probable que cette religion minoritaire ait moins inquiété l'Eglise que les religions confucianiste, bouddhiste et hindouiste qui sont polythéistes et considérées comme païennes. Plus récemment, Monseigneur François Cléret de Langavant écrit en 1960 que « la communauté musulmane, elle aussi, est, semble-t-il, assez fidèle à la pratique de sa religion » (Cléret de Langavant, 2010 : 169). On perçoit une certaine distance et une neutralité, contrairement à ce que l'évêque avait déclaré au sujet de la religion *malbare*.

Petit à petit, l'île va devoir suivre la métropole en termes de laïcité, de nombreuses écoles vont se laïciser et l'anticléricalisme se renforcera jusqu'en 1905, lors de la séparation officielle de

l'Eglise et de l'Etat ainsi que lors de la construction de la première mosquée de France, à Saint-Denis (*cf* annexe 10).

A l'instar des classifications de Broca, les clichés racistes ont la vie dure et persistent encore au début du XX^e siècle (*cf* annexe 11).

Après cette séparation de l'Eglise et de l'Etat, la situation religieuse sur l'île est apaisée. On envoie un nouvel évêque en 1918, George-Marie Bonnin de la Bonninière de Beaumont. Contrairement à ce que pourrait laisser entrevoir son seul nom, c'est un homme simple et direct, qui a fait la guerre et est très apprécié par les Réunionnais.

Dans les années 1970 – 1980, arrivent les premières vagues d'immigration *zoreille*, ainsi que mahoraise et comorienne.

On retrouve toujours ce rejet du nouvel arrivant sur l'île, parfois exprimé mais il n'est pas question de violence raciale, très certainement grâce à la grande aptitude de la Réunion au métissage.

En effet, l'arrivée des *Zoreils* va être vécue difficilement par de nombreux Réunionnais. Les Métropolitains ont des diplômes et des formations professionnelles que les habitants de l'île n'ont pas et lorsque l'administration d'Etat a besoin de cadres dans la fonction publique, ils font appel aux Métropolitains, plus diplômés. Cela va faire naître chez certains Réunionnais un sentiment de dévalorisation, les ramenant à nouveau de l'époque colonialiste où ils étaient considérés comme inférieurs et où les Blancs sont toujours à la tête.

En 1989, le pape Jean-Paul II vient à la Réunion. Cet événement est encore aujourd'hui un instant gravé dans la mémoire des Réunionnais, pour la plupart très croyants et très pratiquants. La religion est très forte, au cœur de la vie et de l'identité des habitants de l'île.

La Réunion est fière de son métissage, on croise souvent des publicités, des présentations et des affichages autour de celui-ci (*cf* annexe 12).

Bernard Cherubini a beaucoup travaillé en Outre-Mer et rappelle la spécificité de ces terrains de recherche, à savoir les problématiques des différences ethniques et culturelles. Il explique d'ailleurs que tous les pays ne traitent pas cette dimension de la même manière : « Certaines d'entre elles considèrent que leur unité sera préservée par la réduction des différences, d'autres choisissent d'obtenir sa cohésion par la reconnaissance de cette diversité » (Cherubini, 2012 : 277).

A la Réunion, Monseigneur Gilbert Aubry, plébiscité par les Réunionnais chrétiens, a mis en place un dialogue interreligieux avec les imams. Puis, de nombreux représentants d'autres religions les ont rejoints, encourageant la cohésion, la communication et le « vivre ensemble ». Comme le dit Barbara Waldis, la tradition va devenir un argument pour les Réunionnais : « la tradition devient, dans une modernité rigide, le masque de la différence, non pas revendiquée mais instrumentalisée pour faire valoir l'égalité » (Waldis, 2008 : 156).

Cette ouverture sur l'acceptation de toutes les religions est une véritable source d'inspiration pour les artistes locaux. La jeune chanteuse Kénaelle dit, dans *Bondié* : « Gramoune la toujours di a mwin : pou avancé faut croire Bondié. Appel a li komen ou vé, Appel a li Allah, appel a li Shiva, A li même là-haut, va aide a ou sorte dan tracas. Ou peu appel a li Jésus, Appel a li Bouddha, Bondié na rienk un même, Même si nou prie pas li pareil⁷ ».

Le concours de Miss Réunion est très suivi par les habitants de l'île. Miss Réunion 2015 est Azuima Issa et représente un exemple de paix interculturelle, d'une certaine façon, puisqu'elle est musulmane. Elle montre à la France, dans un contexte où les Musulmans sont sur le fil du rasoir, que l'on peut être croyante, pratiquante et moderne. Son père est musulman, sa mère chrétienne, mais si Azuima Issa a tenté de faire comprendre aux médias que sa confession ne regardait qu'elle, elle a finalement expliqué : « Les gens ont une image fermée de l'islam. Ils ne s'attendent pas à voir une Miss musulmane en maillot. Mais les Français sont solidaires et ils comprennent qu'il ne faut pas se diviser »⁸.

Ce métissage originel réunionnais, comme nous pouvons le voir, est issu de l'histoire de l'île et intimement lié à l'histoire coloniale et à l'exogamie forcée. Il est dû à de nombreux éléments comme l'accession de la liberté de quelques esclaves lors de la période coloniale, mais aussi d'union illégitimes entre maîtres et esclaves, ou encore de mariages inter-esclaves ... C'est également la conséquence du fait que certains Blancs étaient très pauvres et, comme nous avons pu le voir précédemment étant donné leur statut, ne respectaient pas les mêmes barrières

⁷ Bondié = Bon Dieu

Mamie me l'a toujours dit : pour avancer, il faut croire en Dieu. Appelle-le comme tu veux, appelle-le Allah, appelle-le Shiva. Et lui là-haut, il va t'aider à te sortir de tes tracas. Tu peux l'appeler Jésus, appelle-le Bouddha, il n'y a qu'un seul dieu, même si nous ne le prions pas de la même manière.

⁸ <http://defimedia.info/azuima-issa-miss-reunion-2015-cette-experience-change-ma-vie>

en termes de mariages que les Blancs riches. Il ne faut pas oublier le rôle des engagés dans ce métissage, qui sont restés sur l'île et se sont mariés avec des Créoles.

Mais si ce phénomène de métissage est un fait relativement ancien, celui-ci est perçu diversement selon les individus. Il en est de même pour l'aspect religieux, qui, comme nous avons pu le voir dans cette contextualisation historique, ressemble au métissage ethnique dans sa formation. En effet, les religions ont commencé à se mêler lors de la colonisation et l'esclavage et on pourrait presque parler de « métissage religieux ». Nous allons tenter de comprendre la complexité de ces rapports au sein de familles multireligieuses.

I. Le mariage interreligieux

A. Histoires singulières de mariages interreligieux

Les discours des Réunionnais représentent le fondement même de ce travail de recherche. En effet, cette étude aborde la thématique religieuse, qui peut parfois toucher l'intimité la plus profonde de certains individus. Afin de comprendre les pratiques ordinaires et les histoires de vie que nous allons croiser dans ce mémoire, il est important de connaître le contexte de vie de nos enquêtés, tel que leur âge, leur situation maritale et familiale, leur origine ethnique ou encore leurs croyances mais aussi les circonstances de notre rencontre. Nous allons donc apprendre à connaître les personnes qui ont accepté de me parler et d'enregistrer notre entretien.

Tout d'abord, j'ai rencontré Annie⁹, qui est un des membres de la famille de mon conjoint. C'est chez elle que je logeais et où notre entretien a eu lieu, nous étions seules et avons discuté dans son salon un après-midi.

Annie a 62 ans, est d'origine *malbare* et s'est mariée avec Pascal, d'origine certainement *kaf* et malgache, catholique, avec qui elle a un fils, Guillaume. Annie a sept frères et sœurs et ses parents ont été de confession catholique et *malbare*, elle a donc grandi avec la double religion jusqu'à ses 13 ans, au décès de son père. Elle a fait les sacrements catholiques : baptême, communions, confirmation ... Elle présente son couple comme catholique : « On est catholiques, pas pratiquants à 100% si tu veux, mais on est quand même pratiquants. On va dans les grandes messes et tout ça, moi je vais à l'église tous les jours hein ! »

Annie va me raconter comment elle a grandi et vécu dans une grande fratrie avec des parents qui ont plusieurs fois changé de religion.

Roland a 70 ans et il est le frère d'Annie. Il est donc lui aussi d'origine *malbare*, issu d'une fratrie de huit enfants et a reçu une éducation autour de deux religions différentes. Aujourd'hui, il est marié avec Béatrice et ont eu ensemble deux enfants, une fille, Héloïse et un garçon, Tom.

⁹ Hormis pour les personnes publiques, tous les prénoms ont été modifiés afin de conserver l'anonymat des personnes enquêtées.

Nous avons donc discuté tous les trois puisque Béatrice a également participé à notre entretien. Nous nous sommes rencontrés chez eux et étions assis autour d'une table dans leur salle à manger. Béatrice a 67 ans et si elle a reçu une éducation catholique, elle précise que son père, d'origine chinoise observait régulièrement un culte des ancêtres proche du confucianisme.

Tous deux se présentent comme catholiques : « Je suis catholique et Béatrice est catholique, elle a même été catéchète » précise Roland.

Comme beaucoup de couples mixtes de leur génération, Béatrice et Roland ont subi de nombreuses critiques à la fois d'inconnus, mais aussi de certains proches. Roland raconte : « En principe à notre époque, parce qu'on a 43 ans de mariage, ça se faisait pas. Y'a une partie qu'on peut dire lé¹⁰ un peu raciste. [...] Nous on est passé par là, on a eu pas mal de souci, pas mal de problèmes ».

Roland et Béatrice vont nous expliquer comment ils ont vécu cette situation et quels ont été leurs choix.

J'ai également discuté avec Quentin, qui m'a contactée sur le site internet Facebook et m'a accueillie à la fin de sa journée de travail, dans son cabinet de consultation.

Il a 27 ans, est infirmier psychiatrique et a un frère et une sœur. Sa maman est d'origine et de confession *malbare* et son père est catholique. Quentin a donc baigné toute sa vie avec les deux religions et il va me donner sa vision de la Réunion, de sa famille et de cette multireligiosité.

Tout d'abord, il m'a expliqué que pour lui, « il n'y a qu'une seule parole mais plusieurs langues, la forme est différente mais le fond est le même ». Il pense la spiritualité comme une ressource philosophique.

Hugo, 28 ans, est en réalité un ami de mon conjoint et que j'ai également rencontré à Bordeaux, alors qu'il était venu faire ses études. Il nous a invités, mon conjoint et moi-même à manger chez ses parents et nous avons discuté dans sa chambre, après avoir mangé. Hugo connaît également cette situation de double religion au sein de la famille, puisque sa mère est catholique et que son père est *malbar* d'origine et de confession.

Après une éducation centrée davantage vers le catholicisme (sacrements, messes, école privée catholique), Hugo dit s'être remis en question et s'est finalement tourné vers la religion *malbare*.

¹⁰ Qui est

J'ai eu la chance de pouvoir discuter à la fois avec un enfant, mais également avec l'un de ses parents, puisque j'ai pu m'entretenir avec Cécile, la mère d'Hugo. Nous avons réalisé notre entretien seules dans le salon avant de passer à table.

Cécile est issue d'une famille catholique et se présente comme telle. Elle est mariée avec Michel, qui pratique donc une religion différente de la sienne. Tout comme Roland et Béatrice, le couple de Cécile et Michel s'est senti jugé : « il n'y a pas eu que dans notre famille, autour de nous aussi, beaucoup se sont métissés, du coup ça devient un sujet où on ne pose plus de questions ! A mon époque, trente ans en arrière, oui ! On nous regardait un peu bizarrement mais non, maintenant c'est ... c'est tellement usuel ... et en plus à la Réunion ! »

Elle va donc me raconter comment sa vie de couple et sa vie de famille se sont organisées, comment elle a vécu cette situation interreligieuse et quelle éducation elle a donné à ses enfants. Hugo et Cécile vont également me parler d'un événement tragique qui est survenu il y a cinq ans, le décès d'une sœur et d'une fille, Rachel. Cet événement a bouleversé leur vie de famille, leur quotidien mais également leur spiritualité.

Enfin, j'ai rencontré Mathieu, 36 ans, qui a eu un père *malbar* et une mère catholique d'origine bretonne aujourd'hui divorcés, ainsi que trois frères et sœurs. Il m'a également contactée par le biais du réseau social Facebook et nous avons discuté après sa journée de travail, dans un café, à l'extérieur.

Pour Mathieu, « chaque famille est un pays différent » et justement, les parents de Mathieu ont déjà une histoire familiale et spirituelle particulière, puisque son père avait lui-même des parents pratiquant les deux religions. Il explique que tous ses oncles paternels se sont mariés avec des *Malbaraises*, contrairement à son père.

Mathieu a beaucoup voyagé, a tenté de s'ouvrir au monde, à la recherche de sa spiritualité et de lui-même mais ne parvient pas aujourd'hui à se placer dans un courant religieux précis : « ouais, je crois en quelque chose, mais je peux pas dire que c'est ça, ça ou ça, quoi ». Il explique que sa sœur est chrétienne et mariée avec un chrétien, qu'un de ses frères est *malbar* et marié avec une *Malbaraise* et que son dernier frère est athée.

La façon de communiquer autour de la religion et de la spiritualité, un sujet qui est pour de nombreuses personnes très intime, a été très intéressante.

En effet, dans les entretiens que j'ai menés, les personnes se présentant comme catholiques insistent sur leur choix de ne pas émettre de jugement envers la religion *malbare*, tout en émettant des opinions bien arrêtées.

« Sans critiquer les religions, mais je veux pas être un tamoul ! [...] je critique personne mais je lui¹¹ ai dit de jamais aller là ! » Roland.

« Pour moi, ils sont archaïques, ils sont restés en arrière. Pour moi, y'a qu'un dieu, y'en n'a pas cinquante. Après je les respecte toujours est-il, mais moi je rentrerai plus jamais là-dedans hein ... » Annie.

« Certains, même métissés, vont avoir tendance à mettre de côté la religion tamoule parce qu'intellectuellement ... on va dire que c'est un peu plus bas, quoi ... C'est, c'est, je juge pas hein ! C'est le ressenti que j'ai en tout cas ... » Mathieu.

A travers les discours de Roland, Annie, et Mathieu, on ressent cette crainte de juger l'autre, bien que l'on n'adhère pas à sa religion. Les enquêtés insistent également sur le fait de ne pas faire partie de la communauté religieuse *malbare* montre qu'une frontière existe bel et bien, de manière implicite et invisible. En effet, Frederick Barth dit qu'« il est clair que des frontières persistent, en dépit de flux de personnes qui les franchissent » (Barth, 1999 : 204). Ces familles qui franchissent les frontières sont celles que nous étudions ici.

Lors de notre entretien, les premières paroles de Quentin ont été celles-ci : « La Réunion n'est pas un brassage culturel, c'est une mosaïque. Vous voyez ça¹², c'est bien aligné, l'un dérange pas l'autre, l'un touche pas l'autre et tout se passe bien, ça fait un beau carrelage, comme dans une piscine ou une salle de bain. Et le brassage, c'est ... ça¹³. Tout se superpose, tout se mélange ... Et ce que l'on croit, c'est que tout est mélangé, tout se mélange, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça, y'a beaucoup de choses informelles qui se jouent. »

La métaphore de Quentin rejoint la conception des frontières interethniques de Barth et nous allons tenter de comprendre comment s'organisent ces familles mixtes, interreligieuses, qui franchissent ces frontières.

B. Une pluralité de dévotions au quotidien ?

Hugo nous rappelle que le fait de vivre à la Réunion permet une plus grande ouverture d'esprit qu'en métropole, puisque cela fait partie de l'Histoire de l'île et que les religions ont

¹¹ Roland parle de son fils, Tom.

¹² Quentin me montre le sol en mosaïque.

¹³ Quentin prend une pile de papiers et la lâche sur son bureau, ce qui mélange et étale les papiers.

toujours cohabité. Il raconte que ses amis originaires de la métropole lui disent souvent qu'il tient des discours ouverts d'esprit du fait de son origine réunionnaise, il leur répond : « c'est vrai que ouais, clairement, je peux pas dire que je suis malchanceux ! J'ai toujours été chanceux, depuis tout petit je trouve normal d'aller fêter Guan Di avec les Chinois, c'est normal d'aller manger ramadan le soir avec les Musulmans, c'est normal d'aller au temple pour manger le cari le dimanche, c'est normal de fêter Pâques et Noël avec la famille pour les Catholiques ... et tu vois, j'ai jamais senti un truc qui m'a dérangé dans chaque culture, tu vois ? »

Pourtant, tout ne se passe pas toujours de façon naturelle et dans les familles où les religions *malbar* et catholique se côtoient, leurs membres doivent s'organiser à travers des choix, afin que les religions cohabitent en paix.

Pour la mère d'Hugo, Cécile, chaque personne dans la famille cherche à trouver sa place. C'est ce qu'elle a exprimé dès le début de notre entretien : « Donc du coup, je n'en n'avais jamais parlé mais dans ma tête, c'était euh ... je ne me voyais pas pratiquer deux religions. Dans ma tête, je ne me voyais pas. Sauf que quand tu arrives dans une famille où y'a tout le monde, eux, ce sont des Indiens, et dans cette famille, certains pratiquent et certains ne pratiquent pas et certains pratiquent les deux. Donc du coup ça fait un melting-pot où tu essaies de trouver ta façon à toi de fonctionner. » D'après Cécile, c'est son caractère affirmé qui lui a permis de s'affirmer au sein de sa belle-famille. Elle dit : « Mais je savais aussi revendiquer ce que je voulais. Donc rien ne pouvait m'arrêter. [...] Je savais ce que je voulais et ce que je pouvais tolérer ».

Cette cohabitation est pour Cécile un véritable « art de vivre » à cultiver au quotidien : « Parce que ça demande beaucoup d'efforts, quand c'est un autre, une autre culture, une autre façon de penser, quelqu'un qui est différent de toi déjà ... je trouve qu'il faut l'accepter ! [...] Il faut trouver le bon dosage, non, je pense que c'est un art ... de tolérance. C'est un art et ça s'acquière pas comme ça. Malgré tout, dans le métissage ça s'acquière pas comme ça ».

Parmi les choix que Cécile a faits, celui que la maison, lieu familial par excellence, soit un « terrain neutre » : « La maison a toujours été un statut quo ici par contre. A l'extérieur oui, puisque je n'impose pas ... ».

Tous les choix que Cécile a réalisés montrent qu'elle a cherché à obtenir un certain équilibre quotidien entre sa culture et celle de son mari. En effet, plus les différences entre ces orientations fondées sur des valeurs sont importantes, plus elles impliquent de contraintes dans les relations interethniques, mais aussi interreligieuses (Barth, 1999 : 217). En effet, si les comportements de Cécile et Michel étaient en désaccord, particulièrement dans un système de

valeurs, leur couple n'aurait certainement pas fonctionné ; il leur a fallu trouver un équilibre et que leur mode de vie convienne à chacun.

Les choix qu'ont fait les parents de Quentin ont d'ailleurs eu des répercussions sur ses propres choix. Aujourd'hui, Quentin va au temple *malbar*, à quelques cérémonies mais également à l'église. Il explique par ailleurs que pour lui, suivre ces deux religions est tout à fait « légitime » puisqu'il n'a jamais été amené à faire un choix entre l'une et l'autre : « La question ne se pose pas, quand on l'a toujours vécue ». Il raconte : « On a vu deux hygiènes de vie différentes où ... ma mère, c'était plus d'un côté prendre soin de son corps, prendre soin de son être pour que son âme soit pure. Mon père, c'est profiter de la vie au moment présent. Buvons, mangeons (rires) tant que l'on peut. Et voilà, ça colle très bien tous les deux à leurs bases spirituelles et nous, on a appris à composer avec, grosso modo ».

Il a sur sa peau un tatouage signifiant « mon père et ma mère sont mes premiers dieux », car il considère que ce sont les deux personnes qui lui ont le plus donné au cours de sa vie. Il explique également ne pas se sentir obligé à faire un choix, puisqu'il considère la pratique de ces religions comme une tradition familiale qu'il fait le choix de perpétuer.

Les parents de Mathieu ont eux aussi, fait des choix différents pour la pratique des religions en famille. En effet, le père de Mathieu était militaire et n'était pas souvent à la maison mais lorsque ses deux parents étaient présents à la Réunion, chacun pratiquait sa religion et amenait les enfants au culte. Mathieu raconte que sa mère les emmenait à l'église tous les dimanches, mais il pense que le but était principalement social : « C'était assez social. Tu vois, finalement, parce qu'il y avait les autres mamans, beaucoup de femmes de militaires aussi [...] et je pense que c'était plus pour montrer, en vitrine, tout va bien, les enfants poussent, on va à l'église ... Après, je suis assez méchant de dire ça, aujourd'hui, je sais qu'elle y va encore de temps en temps mais pendant tout un moment de sa vie, elle y est plus retournée du tout ! En gros, une fois que les enfants étaient adolescents, elle allait plus à la messe tous les dimanches ! ». Au-delà de l'aspect social du choix de la mère de Mathieu, on peut reconnaître dans ce cas un choix certainement éducatif, le but étant de montrer l'exemple aux enfants, ce qui expliquerait également l'arrêt du culte catholique à l'adolescence des enfants.

Roland et Annie rejettent manifestement la religion *malbare* que leurs parents leur ont imposée pendant une partie de leur enfance. Ce rejet est catégorique et tellement fort qu'ils refusent ne serait-ce que de s'approcher d'un temple *malbar*.

Un de leurs frères, Henri, est le seul de toute la fratrie à avoir continué la pratique de la religion *malbare*. A ce propos, Roland raconte : « Moi j'avais jamais vu hein ... le temple. Sachant qu'il avait un temple, je partais pas chez lui ! ». Il explique également que s'il a longtemps accepté les invitations de connaissances pratiquant la religion *malbare*, il m'assure qu'il n'en est rien aujourd'hui.

Annie, elle, me précise qu'elle refuse catégoriquement de mélanger sa religion aux autres. Elle m'explique que lorsqu'elle est invitée à un repas, elle refuse de s'y rendre si l'animal a été sacrifié. « Je ne veux pas mélanger une religion avec la mienne. C'est comme si je, presque, niais la religion catholique ! Non, moi, je ne suis qu'une seule voie. Ça me suffit, je suis très bien comme ça. J'ai ma foi, je suis contente ».

Le rejet d'Annie et Roland pour cette religion est si fort qu'ils semblent même nier son aspect religieux et spirituel en tentant d'exclure tout ce qui peut s'en approcher.

Annie m'a raconté une anecdote qui, semble-t-il, l'avait beaucoup marquée : « Moi je vais te raconter un truc qui m'est vraiment arrivé, hein ! Tu me croiras pas mais moi ça m'est vraiment arrivé hein ! Ma voisine à côté [...], on allait marcher tous les matins, toutes les deux, j'sais pas où, vers là-bas ... on faisait un grand circuit, puis malheureusement on passe devant une grande chapelle malbare dans une cour. Une grande chapelle, avec le serpent, y'a tout, tout, tout ! Ah ... et on est obligées de passer par là pour faire notre marche. Et tous les matins, on passait là. Et un jour, on a volé des papayes ... dans le chemin, là, on a volé des papayes. Et ces gens-là, ils nous ont remarquées. Et je sais pas c'qu'ils ont fait hein, mais je pense qu'ils ont fait un sorcier hein, je sais pas ce qu'il nous est arrivé. On n'est plus repassées là hein ! Et un jour, on rentre chez nous, quand on a volé les papayes, je suis sûre qu'ils ont fait de la sorcellerie. Ils nous ont repérées. Toutes les deux, on est allées chez le médecin, on avait mal à la même épaule. On avait eu mal, mal, mal ... C'est le bras avec lequel j'avais cassé les papayes. On était obligées d'aller voir le médecin toutes les deux, on est allées voir un kiné. Mais moi je me suis dit qu'ils nous ont fait un truc hein, c'est pas possible ! »

Lorsque j'étais chez Annie, une de ses nièces, Agathe, qui revenait de vacances en Thaïlande lui avait ramené un petit Bouddha décoratif en souvenir. Lorsqu'Agathe nous a invités, mon conjoint et moi, Annie nous a demandé de lui ramener le Bouddha, car elle ne souhaitait pas le garder chez elle.

Annie me fait également part d'une pratique *malbare* qui la choque profondément : « Dans des croisées de chemins, ils mettent une vanne, c'est dangereux hein, c'est dangereux ! C'est de la sorcellerie pour moi, ils mettent la tête du cabri ou la tête de coq et plein de trucs qu'ils ont travaillé dessus là quand quelqu'un est malade, parce qu'ils se croient guérisseurs ! Et pour eux,

toute la maladie elle va être dans cette vanne. Et ils mettent ça dans une croisée de chemins, tout en pensant qu'une voiture va passer dessus ! Pour eux, la voiture qui passe dessus, c'est toi qui vas attraper la maladie ! C'est malsain ! »

Annie semble se trouver dans une situation de crainte, plus que dans le 'décroire'. A la Réunion, nous retrouvons souvent ce type de croyance et de peur liée à la religion *malbare*, certainement hérité de la période d'évangélisation coloniale.

Mathieu me raconte une anecdote au sujet de ses grands-parents paternels qui avaient très peur que leur fils se marie avec une *Malbaraise* : « Et à titre d'exemple, le chat de ma grand-mère paternelle s'appelle « Ti¹⁴ Malbar » ... parce qu'il est noir ! (Rires). C'est pour vous dire la considération de ... on donne ce titre à un animal alors que ... ben leur fils s'est marié avec une *Malbaraise* donc (rires). »

A travers ces discours, on voit que certaines croyances relèvent indiscutablement de la « superstition » et inévitablement, comme le dit Quentin, de la peur. Cependant, ces croyances superstitieuses sont majoritairement liées à la religion *malbare*. Comme cela a été expliqué dans la contextualisation historique, tous les esclaves ont été christianisés par le processus d'évangélisation. Lorsque les *Malbars* sont arrivés sur l'île en tant qu'engagés, leur statut leur donnait le droit de pratiquer librement leur religion. Si l'Islam a été relativement respectée, car elle est une religion monothéiste, l'hindouisme a, quant à lui, subi les diffamations de l'Eglise catholique réunionnaise, qui souhaitait dénigrer cette religion en faisant passer ses pratiques pour de la sorcellerie. Toutes ces superstitions autour de la religion *malbare* encore largement répandues aujourd'hui, en particulier chez les catholiques, semblent être un héritage de l'époque coloniale.

Pour Mathieu, la superstition modifie trop le comportement des gens et les empêchent d'être pleinement lucides : « C'est que de la superstition mais qui, mine de rien, affecte les gens au quotidien ! Tu vois ... et les empêche de s'ouvrir, s'exprimer et finalement même parfois d'être heureux. Mais vraiment ! C'est assez réducteur intellectuellement. Ça vole pas très haut ».

Hugo, lui, pense que la mauvaise vision que les gens peuvent avoir d'une religion n'est qu'un choix de leur part : « j pense que c'est dans toutes les religions, tu vois ? Que ce soit l'islam, etc. Tu sais, quand l'Homme a décidé de voir UN versant de cette religion, et de ne voir que ça, il va pas essayer de comprendre ce qu'il se passe à côté. »

¹⁴ Abréviation créole de « petit ».

A travers les témoignages que j'ai pu recueillir, on réalise que les croyances et les pratiques du conjoint sont parfois acceptées tant que celles-ci sont perçues comme non-religieuses.

Nous pouvons prendre l'exemple de Roland et Béatrice, qui discutaient du culte des ancêtres, que le père de Béatrice avait l'habitude de pratiquer à la mort des membres de ses proches ainsi que pour le nouvel an chinois. Béatrice me dit qu'après le décès de son père, personne parmi ses frères et sœurs n'a continué à suivre cette tradition culturelle. Si Béatrice se rend parfois au temple chinois après le décès d'un proche, elle tient à me préciser que c'est traditionnel et non religieux : « C'est pas vraiment des cultes, c'est ... l'offrande aux ancêtres, voilà. Quand on fait la cérémonie Guan Di, tu connais le temple à Saint-Pierre ? (cf annexe 13) [...], le Guan Di à l'intérieur, c'est pas un Bouddha. C'est comme le Bouddha, là, mais c'est pas un Bouddha. C'est un ... (Roland dit « un guerrier ») un guerrier. Un peu comme ... du genre Saint Expédit si je peux expliquer comme ça. C'est un guerrier, donc on le vénère et en même temps qu'on lui offre des choses à manger, bah après, on partage. Mais là, c'est le culte ... c'est pas vraiment un culte là pour moi ». Roland prend alors la parole et m'explique : « Non, c'est des fêtes qu'ils fêtent, mais si tu veux, la religion ... c'est même pas une religion ... chinoise, c'est accepté par toute la Réunion. C'est plus une culture. Une culture. »

Il se trouve que Guan Di était en effet un guerrier considéré comme un héros de son vivant, mais devenu une légende à sa mort et pleinement intégré à la mythologie chinoise. Il a été déifié et est devenu l'un des dieux les plus admirés par les cultes chinois taoïste, bouddhiste et confucianiste. Ici, Roland et Nicole insistent sur l'aspect traditionnel et laïc de ce qu'elle préfère appeler un « hommage », plutôt qu'un culte.

Cécile est également dans ce cas, lorsque Michel, son mari, observait un culte *malbar*, elle souhaitait comprendre sa signification afin de le dédramatiser.

Concernant l'éducation de ses enfants, Cécile filtrait ce que sa belle-famille leur transmettait : « donc je n'étais pas contre qu'on apprenne aux enfants certains rites, certaines ... mais que ça restait pour moi euh, c'était culturel ! Et on n'emmenait pas les enfants au temple sans mon autorisation ». Cécile m'explique qu'elle n'a jamais voulu cacher la religion *malbare* à ses enfants, mais elle tenait tout de même à ce que cela reste, à ses yeux, culturel et traditionnel. Elle a accepté certains cultes qu'elle considérait comme culturels, car pour Cécile, il est impossible de suivre deux religions de façon sincère : « On pouvait pas avoir deux religions. C'était dans ma tête, je me suis mariée, je me suis dit « mais heureusement qu'il pratique pas »,

hein, déjà, parce que ça ne pose pas de problème ! Et deux, dans ma tête, c'était on ne va pas pratiquer deux religions ! Tout ce qu'on a fait de manière culturelle, je l'ai accepté ».

Elle m'a également raconté une anecdote au sujet de sa fille, Rachel : « à un moment donné, Rachel a voulu faire de la danse indienne. Je me suis pas posé la question « ouais, qu'est-ce qu'elle va faire ? », j'ai dit : « écoute, y'a deux façons de faire la danse indienne, tu as la danse traditionnelle, Barhatanatyam, où c'est sacré, etc. et y'a la danse, j'allais dire de village, ou c'est ... Bollywood ! [...] Et je lui ai dit « mais tu feras la danse Bollywood » parce que Barhatanatyam c'est autre chose, c'est qu'il faut aller comprendre, etc. ! »

Cécile a donc accepté que sa fille prenne des cours de danse indienne contemporaine, car celle-ci n'a pas d'aspect religieux, contrairement à la danse classique indienne qui, elle, conte des histoires mythologiques à travers la musique et la gestuelle de la danse.

Mathieu, lui, voit les choses différemment. Il a beaucoup voyagé, vécu dans des pays différents et pense que la religion *malbare* est devenue ridicule aux yeux des « véritables hindous ». Il la qualifie à plusieurs reprises de « religion folklorique » et raconte une anecdote qui lui est arrivée lors d'un séjour touristique à Pondichéry : « Donc, je suis allé acheter des petites statuettes, Vishnu etc. machin ... et c'est rigolo parce que le mec qui vendait les statuettes était un *Zarab*, donc il s'appelait Koumar ou ... un pur Musulman de Pondichéry ! Et c'était rigolo parce que tous les magasins de touristes qui vendaient des statuettes tamoules, c'étaient des Musulmans ! Et il me dit 'Ah ! Les Réunionnais ! C'est vraiment des bons clients !' Alors je lui demande pourquoi, et il me dit 'parce qu'ils achètent toujours les trucs les plus chers, sans savoir ce qu'ils achètent'. C'est dingue quand même, la spiritualité à la Réunion, c'est zéro, parce que ils pensent que voilà, parce que c'est le plus cher, ils vont être plus respectés dans la communauté, sans connaître les dogmes et sans connaître les trucs. Et la spiritualité tamoule réunionnaise est complètement dénigrée par les Mauriciens, par les Indiens ... c'est dingue ! »

En effet, il est certain que la religion *malbare* s'est tellement créolisée qu'elle ne ressemble plus à la religion hindouiste de leurs ancêtres engagés. Pour Mathieu, c'est une religion qui, à cause de son histoire, a perdu en spiritualité, en exactitude et en authenticité et c'est pourquoi il la considère davantage culturelle, comme une tentative de conserver une tradition et d'appartenir à la communauté indienne et hindoue.

Comme l'exprime implicitement Mathieu, au-delà de la foi, les religions originelles de certains Réunionnais peuvent être un moyen de perpétuer l'histoire et la tradition de la famille et de ses

ancêtres esclaves ou engagés. Mathieu dit d'ailleurs que cette religion *malbare* fait partie de lui, à travers son histoire familiale.

C'est justement ce que Quentin, qui va au temple et à l'église, me dit pendant son entretien : « Donc plutôt que de voir ça par le côté spirituel, je le vois plus comme un élément de mon histoire que j'entretiens, que je veux faire perdurer dans le temps ».

Lors de ma rencontre avec Thierry Malbert, anthropologue à la Réunion spécialisé dans le domaine de la parenté, il soulignait l'importance de l'héritage au-delà de l'ethnie : « l'enjeu descendant, c'est de devenir ancêtre une fois qu'on est parti. Et l'enjeu ascendant, c'est-à-dire du petit vers les aînés, c'est en disant 'voilà, c'est moi qui ressemble à grand-père, à grand-mère', c'est le fait de porter l'héritage, d'aller le chercher ». La transmission de l'héritage familial se fait certes à travers le nom de famille, par la filiation et les traits physiques, mais aussi par le patrimoine culturel, dont la religion.

Cette pluralité de dévotions entraîne inévitablement, au quotidien, toutes sortes de difficultés. Chacune des personnes qui a accepté de me rencontrer et de me raconter son histoire ainsi que celle de sa famille a rencontré des obstacles.

Parfois, la difficulté peut être aussi simple que l'incompréhension. C'est ce que ressentent Annie et Roland, qui ne comprennent toujours pas aujourd'hui pourquoi leurs parents ont changé de religion à plusieurs reprises.

Roland raconte au sujet de ses parents : « bah au départ, ils étaient tamouls quoi, puis ils ont vu que ça marchait pas, que cette religion a posé des problèmes, ils ont abandonné cette religion-là ! Ils sont revenus catholiques, les deux ». Il m'explique que ses parents pratiquaient tout d'abord les deux religions, mais que cette double pratique était très critiquée par la société réunionnaise à l'époque, ce qui a certainement conduit à ce que ses parents fassent un choix entre la religion *malbare* et la religion catholique.

En effet, Annie explique qu'elle pense que le mariage de ses parents a été arrangé par leurs familles et que sa mère aurait toujours été catholique, élevée dans une famille de confession *malbare*. Lorsque j'interroge Annie et Roland sur ce qui pourrait expliquer ces multiples changements de religion, tous deux me répondent qu'ils ne le savent pas.

Quentin, me raconte les difficultés qu'ont connues ses parents lorsqu'ils se sont rencontrés : l'acceptation de leur union a été compliquée, puisque la famille du côté de son père s'y opposait.

En effet, sa mère est d'origine et de confession *malbare* et les parents de son père avaient très peur de cette communauté. « Mes grands-parents paternels, eux, avaient encore cette phobie des *Malbars*, qui persiste encore dans la société réunionnaise. [...] Du coup, le problème c'est que, comme je vous dis, eux voulaient que leur fils se marie avec quelqu'un d'autre qu'une *Malbaraise* ! ».

Roland me dit avoir rencontré les mêmes problèmes que les parents de Quentin, puisqu'il a été vivement critiqué par son entourage pour son choix : « Après je veux pas trop parler de religion, avec toi oui, mais face à un tamoul, il va me critiquer, il va me dire 'ouais, d'origine tu es un tamoul ! Tu ignores ta religion.' J'ai même eu des critiques verbales [...] on m'a même dit 'parce que tu es marié avec une Sinoise'. [...] Je leur dis que non j'ignore pas ma race, ma race c'est tamoul, mais la religion tamoule, non. »

Il m'explique que c'est avec la famille de Nicole que les critiques ont été les plus difficiles à surmonter. Roland n'a pas été accepté tout de suite par sa belle-famille et il a fallu beaucoup de temps au père de Nicole pour accepter le mariage de sa fille avec Roland. En principe, la famille de Béatrice souhaitait qu'elle se marie avec un *Sinois*, à tel point que Roland a reçu des menaces de mort de la part d'un des frères. Le couple me raconte avec amusement que ce même frère est finalement tombé amoureux d'une créole dont les parents étaient *malbars*, ce que le père n'a pas accepté non plus puisqu'il a même été jusqu'à refuser de voir les petits-enfants. Ce n'est que tardivement qu'il a accepté la relation de Béatrice avec Roland, ce qu'il a toujours très mal vécu : « On m'a traité de voyou ! Mais il a fait une grosse erreur sur moi ». Cependant, lors des repas de famille, Roland subissait encore les comportements racistes des tantes de Béatrice, elle me raconte : « C'était quand j'attendais Héloïse, en réalité, y'avait les autres membres de la famille qui étaient là, mes frères et sœurs, plus les tantes, ben toujours les tantes se mettaient loin de lui ». Roland prend la parole et ajoute : « une fois, un *Sinois* s'est déplacé. Il a vu qu'il était assis à côté de moi, il s'est déplacé pour se mettre à l'autre bout de la table. Il voulait pas s'asseoir à côté de moi parce que bon ... le black quoi ! »

Tout comme Roland a ressenti un rejet de la part de la famille de Béatrice, il tient à créer une limite entre ses enfants et la religion *malbare*. Pour Barth, le groupe ethnique dépend principalement du maintien d'une frontière, ce qui est indiscutablement le cas entre Roland et sa belle-famille, qui tient à conserver cette frontière, en montrant visiblement une appartenance ou une exclusion (Barth : 1999 : 213). La famille de Nicole marque donc une nette dichotomie entre ses membres et ceux qui ne le sont pas.

Prenons le point de vue d'un parent, Cécile, qui découvre par le biais de la famille de Michel toute la culture *malbare*. Si Cécile a été acceptée assez facilement par la famille de son époux, elle a rencontré des difficultés d'adaptation qu'elle met sur le compte de la « barrière culturelle ». Parmi divers exemples, elle m'explique qu'elle a parfois commis des maladroitness auprès de sa belle-famille et a même pu être en désaccord avec celle-ci : « Quelques fois, je me suis énervée sur certaines cérémonies, une fois je me rappelle ... ben le *Samblani*¹⁵, ben je le faisais pour lui faire plaisir. Et eux, ils ont l'habitude d'aller au cimetière avant. Moi, dans ma religion catholique, j'ai pour habitude de ne pas y aller tout de suite, je n'attends pas le 1^{er} novembre. J'estime que je vais tout le long de l'année, pas besoin d'attendre une fête pour y aller. Et quand j'ai dit à ma belle-mère, on est arrivé à table, elle nous a dit 'vous êtes allés au cimetière ?' parce qu'avant la cérémonie, fallait y aller ! Ben, c'est sorti naturellement, je lui ai dit la vérité : 'ben non, on y va la semaine prochaine !' 'Comment vous faites, là, et là vous venez manger ?' Mais elle était très en colère, parce qu'en fait, on n'avait pas respecté le rite ! Fallait aller ... C'était très irrespectueux ! J'ai peu mangé ce jour-là, j'étais un peu ailleurs à table (rires). Ça s'est vu, je lui ai dit « mais c'est n'importe quoi !' ».

De ce fait, Cécile a trouvé des stratégies pour maintenir une bonne entente avec sa belle-famille et ne pas la froisser : « Et après, quand on venait au *Samblani*, on disait pas. Quand on nous demandait : 'est-ce que vous êtes allés au cimetière ?', on disait 'oui'. Mais on faisait, comme on avait compris ! »

Les familles réunionnaises sont souvent des familles assez nombreuses et il est difficile, dans la plupart d'entre elles, que les unions mixtes fassent l'unanimité. Cependant, pour les parents qui arrivent dans des familles dont les habitudes religieuses et culturelles sont radicalement différentes de celles qu'ils connaissaient, il est difficile de s'adapter. Souvent, des stratégies d'adaptation sont mises en place pour entretenir de bonnes relations.

C'est également le cas pour les enfants, qui ne semblent pas déstabilisés pendant leur enfance, mais qui comment à chercher leur place en grandissant.

¹⁵ D'après l'explication d'Hugo, le *Samblani*, souvent appelée le « service aux morts » est une fête opérée par les *Malbars* pour honorer les morts et les ancêtres. Elle suit de nombreux rituels avec notamment des prières, les photos des morts dans une pièce de la maison et des offrandes (souvent les plats que les ancêtres préféraient). Samuel précise : « Mais c'est bien une cérémonie religieuse et pas de sorcellerie comme beaucoup pensent à la réunion. Moi, on m'a toujours appris que cette cérémonie n'est pas pour invoquer mais bien remercier les ancêtres pour tout ce qu'ils ont fait ».

C'est le cas de Matthieu, qui ne comprenait pas tous les rites : « jusqu'à ce que j'aie une copine qui n'était pas *Malbaraise* et qui m'a demandé pourquoi je mangeais pas de bœuf ! J'm'étais jamais posé la question ! Alors j'ai cherché une explication religieuse de pourquoi je mange pas de bœuf mais je pouvais pas lui donner de raison valable ... enfin, de croyant, c'est juste une tradition, c'est une tradition ... » C'est donc lors de la rencontre avec une de ses petites amies que Mathieu s'est trouvé face à une difficulté : l'incompréhension, la méconnaissance de la religion *malbare*. Il explique qu'avec du recul, cette double religion a fait qu'il n'a jamais pleinement compris ces deux religions et ne s'est jamais senti engagé dans l'une de façon profonde. Il dit : « j'ai fait le catéchisme, tu vois, j'ai été jusqu'à la confirmation, don j'ai baigné là-dedans un peu malgré moi sans vraiment y croire parce que d'un côté on faisait aussi les trucs *malbars* donc j'ai jamais été à fond, si tu veux, dans l'un comme dans l'autre ».

Hugo, lui, s'est trouvé face à une difficulté que de nombreux jeunes Réunionnais ont rencontrée lorsqu'ils sont parties faire leurs études supérieures en métropole. Selon les moyens financiers des parents, les familles envoient leurs enfants suivre des études post-bac en France métropolitaine, particulièrement dans le domaine de la médecine et du paramédical, puisque la formation n'est pas faisable dans sa totalité à la Réunion.

Lorsqu'Hugo est arrivé à Limoges, puis à Bordeaux, il a pris conscience de la différence culturelle qui existait entre la métropole et la Réunion, en particulier en termes d'ancrage religieux. En effet, Hugo est arrivé dans une atmosphère particulière de débat politique et sociétal sur le voile porté par les Musulmanes de France. Ce débat sur la laïcité montre bien la différence de points de vue qui existent sur cette notion : rejet de toute religion ou acceptation de toutes les religions ? Pour Hugo, ce débat est futile et l'a beaucoup surpris : « moi je me rappelle quand j'étais arrivé après le lycée en métropole, j'étais choqué parce que la première chose que j'ai entendue à la télé, c'était un débat sur le voile ... Et tu vois, j'ai appelé maman, je lui disais 'mais je comprends pas, apparemment le voile c'est pas bien, etc.' et elle me dit 'mais non, mais qui c'est qui t'a dit ça ?', parce que j'ai toujours eu des amies, je ne sais même pas à quoi ils ressemblent vraiment. Elles m'ont toujours invité chez elles, elles m'ont toujours fait à manger, j'ai jamais su à quoi elles ressemblaient mais ça m'a jamais vraiment dérangé en fait, tu vois ... Et tu sais, j'arrive en métropole et on me dit que c'est pas bien, parce que c'est pas laïc, faut pas faire des choses comme ça, c'est injuste, c'est une histoire d'égalité ... et tu vois, pour te montrer que cet aspect de la religion n'est pas du tout le même ici, tu vois ? Parce que je pense que c'est vraiment imprégné dans notre vie de tous les jours. »

Ces difficultés que rencontrent à la fois parents et enfants montrent que l'ancrage religieux est bien spécifique à la Réunion et qu'il est différent de celui que l'on peut trouver en France métropolitaine. Au-delà du cercle familial large, nous pouvons nous concentrer aussi sur le couple interreligieux. Les choix et la complexité laissent place, pour le couple, à la recherche de soi et aux questionnements suivants : quelle est ma place, mon rôle dans mon couple et quelle est la place que je vais donner à ma religion ?

C. La religion comme stratégie de pouvoir au sein du couple ?

Dans ces familles interreligieuses, nous avons vu que la spiritualité est plurielle et s'organise de façon tout à fait singulière en fonction de l'histoire de la famille et de la personnalité de ses membres. Parfois, la double religion est pleinement acceptée et se met en place naturellement, mais elle peut également être source de conflits.

A travers les discours d'Annie et de Roland, on sent que les faits sont clairs, mais les intentions sont assez floues, à tel point que tous deux me tiennent des discours contradictoires. En effet, la situation et les choix religieux de leurs parents étaient confus, ce qui explique pourquoi Roland et Annie ne parlent pas de leurs parents de la même façon.

Leurs parents suivaient à la fois les deux religions, puis se sont tournés vers la religion *malbare* pendant l'enfance d'Annie et Roland, pour revenir à la religion catholique. A la mort du père, la famille n'a plus eu de contacts avec la religion *malbare*, sauf la mère qui pratiquait la religion catholique de manière officielle et la religion *malbare* en cachette.

Roland me raconte que d'après ses souvenirs, sa mère prenait le dessus sur son père, au point de le maltraiter. Atteint de diabète sévère, le père de Roland et Annie était d'origine *malbare* mais semblait avoir un caractère conciliant et calme. Roland, alors âgé de 12 ans, a décidé de « dire des vérités » et de prendre la défense de son père, d'après lui brimé par son épouse. « Comme j'étais le seul à avoir un caractère un peu spécial, j'ai été obligé de dire certaines vérités. Et là, on m'a sauté dessus à coups de manche à balais, on m'a frappé parce qu'il fallait pas dire. J'ai dit 'faut le dire, vous arrêtez parce que papa il est malade, il est diabétique, en plus il a raison, je sais pourquoi il est toujours en train de discuter, je connais ses raisons, je dis la vérité parce que je suis témoin. Du côté de ma mère, y'a des choses qui étaient pas très catholiques, j'ai été obligé de dire, parce qu'il fallait protéger mon père ! »

Annie, elle, était beaucoup plus jeune mais ne se souvient pas des mêmes choses. Elle raconte, à l'inverse de son frère, que c'était sa mère qui suivait la religion de son époux, et qu'elle se serait toujours sentie profondément catholique : « elle suivait quand même, elle était obligé de suivre papa dans les cérémonies indiennes, quand y'avait les grandes cérémonies trois fois dans l'année, elle était obligée de suivre ! Bah elle avait pas le choix ! C'était imposé ! C'était imposé, c'était la famille, c'était comme ça ! »

Elle pense également que son père était troublé et ne savait quelle religion suivre : « Oui, il suivait, il allait à l'église hein ! Je pense qu'il devait être perdu par rapport à son éducation ! Il est né là-dedans, toute sa famille était sûrement là-dedans ! Mais après, il a dû suivre maman et s'il était encore vivant, j' pense qu'il aurait fait comme nous. [...] Il est mort dans le catholique, on a fait un enterrement, y'avait pas d'enterrement indien. J' pense pas qu'on lui ait demandé son avis, il est mort tellement subitement »

Alors que le père de Roland et Annie semblait désespéré à devoir choisir entre la tradition familiale et le choix de son épouse, il meurt brusquement, de manière inexplicable. Annie et Roland me parlent alors d'un secret de famille, qui a eu de lourdes conséquences sur leur vie.

Annie raconte : « Y'avait cette femme dont je t'ai parlé, Irène. Ben elle était femme de ménage à la maison, elle avait une relation avec ma mère et elle a empoisonné mon père ».

Peu de temps après la mort de son père, Roland est le premier à quitter sa famille et part pour la métropole. « Je vais pas rester là, ma mère me déteste, une femme a pris la place de papa dans la famille et moi je pouvais pas accepter ça ». Annie a attendu d'avoir 18 ans avant de quitter sa famille, désabusée de la situation. Elle explique même qu'elle a refusé que son fils, Guillaume, ne la voie : « Et alors Irène, je ne pouvais plus la voir ! Je ne voulais plus la voir. Et quand Guillaume était petit et qu'elle venait pour lui offrir des cadeaux, je le prenais et quand elle s'en allait, je le jetais. Tu comprends, avec Roland, comme on avait un mauvais caractère et qu'on disait les choses, elle nous aimait pas ! Elle a empoisonné papa, je voulais pas qu'elle fasse du mal à Guillaume ».

Cette relation de pouvoir touchait au départ la religion d'une femme qui souhaitait renvoyer l'image d'une bonne épouse et soutenait la religion *malbare*, religion de la famille qui l'a adoptée et élevée, mais qui demeurait catholique par foi. Elle touchait également un homme, qui ne semblait pas très concerné par la religion et qui était prêt à suivre celle de son épouse. Il semble que la transformation d'une relation en duo à une relation en trio ait chamboulé une famille entière.

Quentin racontait précédemment que les parents de son père, catholiques, ne souhaitaient pas de bru *Malbaraise* : « Oui, c'était difficile du côté de la famille de mon père, parce que comme je vous dis, eux, leur fils voulaient qu'il se marie avec quelqu'un d'autre qu'une *Malbaraise*. Après, oui, clairement c'est de la peur, c'est de la peur ! » Cette peur est, comme nous l'avons expliqué plus tôt, largement répandue chez les catholiques. Parfois, cette réaction ne vient pas des parents, mais directement du conjoint. En effet, alors que le premier oncle maternel de Quentin a conservé la religion *malbare*, les deux autres ont quitté la religion lorsqu'ils se sont mariés. L'un est témoin de Jéhovah et l'autre catholique mais tous se sont mariés avec des Créoles blanches. Quentin pense que le fait que leurs épouses soient catholiques a eu un impact sur le changement de religion de ses oncles. « Je pense que ses frères ont cessé la pratique de la religion hindouiste parce que leurs femmes sont catholiques et donc ont peur de cette religion [...] et donc ne pratiquent plus. Je pense qu'il y a ce biais-là, aussi ».

Le rôle de l'histoire de la famille a un impact considérable sur les choix spirituels que vont faire toutes ces personnes.

Si dans la plupart des cas, la famille finit par accepter l'union de ses enfants avec des personnes d'une autre religion, des relations de pouvoir peuvent s'installer implicitement dans les couples.

Lorsque les couples se trouvent dans une situation d'interreligiosité, une bataille va pouvoir se faire, de manière souvent implicite et inconsciente, dans la transmission de sa religion et de ses origines à ses enfants.

Cette « lutte éducative » est bien présente parmi ces entretiens, nous allons donc en donner plusieurs exemples.

Quentin m'explique que sa mère tenait inconsciemment à ce que sa culture *malbare* perdure grâce à ses enfants. Pour cela, Quentin m'explique que c'est sa mère qui a pris en charge son éducation religieuse mais que son père « ne s'est pas senti lésé, il s'en moque un peu ». La relation de pouvoir se fait donc sans confrontation directe, de manière assez naturelle.

Cécile, lorsqu'elle a rencontré Michel, était rassurée de voir qu'il pratiquait peu la religion *malbare*. Elle me dit avoir toujours été très déterminée : « Oui, ben les enfants ont fait tout ce qu'il fallait, j'y tenais, c'est absolument ... c'était impensable de ne pas faire comme moi mes parents m'ont appris ! Et c'était ma religion que ... et d'ailleurs, j'avais toujours dit avec Michel, ça c'est un truc, je serai intransigeante ! »

Si elle reste compréhensive au sujet des cultes qu'observe son époux, elle m'explique qu'elle a longtemps eu peur que la religion *malbare* prenne un jour le dessus sur sa religion catholique : « Je ne savais pas dans ma tête comment j'allais gérer, s'il allait m'imposer, je me disais, si un jour il me dit 'j'emmène les enfants au temple', je vais me bagarrer avec lui, c'est pas possible ! ».

Pour Cécile, on ne peut suivre deux religions, il faut faire un choix. C'est ce que disait le député Jean-Jacques Vlody dire : « ou na, chose que les religions des fois i aim pas trop, ou na plusieurs religions en même temps, notamment sat lé malbar et chrétien en même temps ! ». Cécile ajoute même que les dirigeants des institutions religieuses sont mal à l'aise avec cette situation d'interreligiosité et encouragent les jeunes générations à choisir une religion, afin de la suivre pleinement : « Mais aujourd'hui, l'imam, etc. ils disent, mais ils disent doucement, on ne peut pas aujourd'hui choquer en disant 'choisissez ! Choisissez', on dit 'ben écoutez, réfléchissez, vous devez choisir une religion' mais on ne force pas, aujourd'hui ... on a ce qu'on appelle un conseil, avec l'évêque, avec le prêtre indien, l'imam, le prêtre juif et ils veillent à cette bonne harmonie entre nous. Ils ont tous le même langage. Ils disent qu'à un moment donné, il faut choisir ! ». Cécile avoue avoir pris les rênes de l'éducation religieuse de ses enfants, d'avoir pris le pas sur son époux, mais dit s'être apaisée avec le temps, avoir évolué grâce à sa famille : « J'ai toujours su que j'étais un peu ... je dirais pas 'directive', mais je n'ai jamais senti de ... [...] J'ai l'impression que je n'ai plus peut-être à prouver ma place, peut-être ! C'est peut-être pour ça que je lâche du lest et je laisse faire. Il va pas m'obliger à faire ce que je n'ai pas envie de faire, voilà. [...] J'ai passé ce cap de dire 'ancrée sur la mienne' mais 'ancrée bêtement' j'allais dire ».

On comprend bien ici l'importance du souhait de Cécile de transmettre sa religion à ses enfants, la peur qu'elle avait que son époux l'en empêche un jour et lui impose la sienne. Comme elle l'explique, Michel ne pratiquait presque pas la religion *malbare*, les enfants ont donc pu suivre les deux religions, même si la religion catholique a davantage été présente dans leur éducation.

Pour les parents de Mathieu, on retrouve une histoire similaire. Le père de Mathieu, d'origine et de confession *malbare*, était militaire. De ce fait, il partait souvent pour de longues périodes, laissant donc par obligation l'éducation religieuse de ses enfants à son épouse.

Pendant les absences de leur père, Mathieu et ses frères et sœurs allaient à la messe tous les dimanches avec leur mère, mais jamais au temple *malbar*. Comme de nombreux catholiques, la mère de Mathieu trouvait la religion de son époux « chamanique » et la dénigrait beaucoup.

A ce propos, Mathieu m'explique que son père s'est quelque peu effacé : « quand il était avec ma mère, c'est vrai que son côté *malbar* ressortait assez peu, c'était juste tout ce qui était fêtes traditionnelles et rendez-vous chez les cousins, chez les oncles, etc. »

Mathieu pense qu'un mariage interreligieux fonctionne difficilement, puisque le socle culturel n'est pas le même. Si pour Mathieu, le divorce de ses parents n'est pas uniquement en lien avec leurs différences religieuses, il pense que celles-ci ont tout de même joué un rôle non négligeable. Il m'explique d'ailleurs que son père s'est finalement remarié avec une *Malbaraise*, premier amour qui habitait dans la même rue et fréquentait le même temple *malbar* que lui lorsqu'ils étaient enfants. Il serait donc plus investi aujourd'hui dans sa religion et Mathieu pense que pour son père, « ce retour n'est clairement pas un hasard, parce que c'est un retour à ses origines familiales etc. »

J'ai également pu rencontrer Sophie, une amie de Cécile, qui est un exemple extrême de lutte religieuse au sein du couple. Elle n'a pas souhaité que j'enregistre notre entretien, qui s'est donc produit de façon plus informelle, mais elle m'a tout de même permis de prendre des notes écrites.

Sophie a 42 ans, elle est catholique et mariée avec un *Malbar* et n'a pas d'enfants.

Elle m'explique que son époux est responsable d'un temple et qu'en conséquences, il est très investi dans sa pratique. Elle me dit alors que lorsqu'un homme dirige un temple *malbar*, il le transmet à son fils, qui le transmettra lui-même à son propre fils, etc. Sophie m'explique alors qu'elle refuse d'avoir des enfants, car elle ne souhaite pas que son mari transmette son temple à leur enfant.

Elle ressent des pressions de la part de la communauté *malbare* que côtoie son mari, car elle est catholique mais suit son mari dans la plupart de ses cérémonies. La communauté remet même en cause la légitimité de son mari car il est marié avec une femme qui n'est pas une *Malbaraise* : « je ne pouvais plus continuer de l'accompagner au temple si j'avais mangé du bœuf la veille, je lui portais préjudice, en quelque sorte ». Elle a donc arrêté de manger du bœuf. Lorsque je lui demande si c'est un choix, elle me répond « oui et non » et me dit être fatiguée de ne plus manger de viande, de suivre son mari dans tous ses carêmes et dit également qu'elle « s'accroche pour continuer à aller à la messe ».

Sophie et Cécile m'ont toutes deux raconté l'histoire d'une amie, Anne, qui est elle aussi catholique, mariée avec un *Malbar*. Lorsque leur premier enfant est né, l'époux d'Anne aurait

baptisé son enfant très rapidement, avant qu'Anne ne le baptise, afin que l'on reconnaisse leur enfant comme *Malbar*.

Cécile raconte : « Pour que l'enfant fasse la religion du papa, il l'a baptisé tamoul au bout d'une semaine de naissance ! En fait, c'était pour prendre le pas sur la religion catholique ! En fait pour lui, le baptême chrétien qui a eu lieu un an après, il n'avait aucun sens. C'était le sien ».

Si les mariages interreligieux semblent, la plupart du temps, très bien se dérouler en apparence, on réalise que des relations de pouvoir se créent. Chacun souhaite trouver sa place et transmettre à ses enfants l'histoire de sa famille, sa culture à travers sa religion.

Il arrive que ces relations de pouvoir soient inconscientes, parfois involontaire, pour se protéger et s'affirmer. Mais y a-t-il des corrélations dans ces relations de pouvoir au sein du couple ?

Comme nous le rappelle très justement Quentin, le divorce est une solution peu concevable par les personnes très croyantes à la Réunion, et ce quelle que soit leur religion, c'est pourquoi il est possible de trouver des situations où la relation de pouvoir est forte, comme pour Sophie et Anne.

J'ai donc posé la question suivante de manière indirecte aux personnes qui ont accepté de me rencontrer : cette prise de pouvoir peut-elle être en corrélation avec le genre ou avec la religion ? Dans une relation de pouvoir entre deux individus de deux religions différentes, est-ce le genre ou la religion qui joue un rôle décisif ?

Quentin, Cécile, Mathieu et Sophie pensent que c'est la religion qui détermine la relation de pouvoir.

Quentin, Cécile et Sophie pensent que la religion catholique est plus souple en termes de contraintes et de compréhension.

Quentin dit qu' « on a moins l'impression qu'il y a de bride dans le catholicisme, qu'il y a plus de liberté et ... plus de souplesse. Ce qu'il fait qu'il y a un laxisme qui est très grand. Contrairement à l'hindouisme où c'est encore très codifié, très cadré ». Lorsque je lui demande comment il imagine la situation de ses parents si elle était inversée, si sa mère était catholique et son père *malbar*, il me répond que « non, le problème aurait été le même » puisque sa mère a tendance à s'exprimer et s'affirmer davantage, particulièrement au sujet de la religion.

Cécile, elle, me dit qu'elle pense que c'est la religion qui est le facteur déterminant : « je trouve que c'est celui qui est catholique qui va se plier. Parce que la religion catholique justement est hyper tolérante. [...] Une fois que tu imposes, tu imposes des trucs, les gens vont choisir ce qui

est difficile ! Parce que ça a l'air d'être une vraie religion ! Parce qu'on t'impose des règles, il faut pas faire ci comme ça, il faut pas parler comme ça, tu fais ton carême, etc. On te dit tu vas à l'église, personne vient vérifier ! Personne ne vient te voir, si tu ... C'est vraiment une question de liberté ! ». Cécile pense donc que l'aspect plus règlementé de la religion *Malbare* va attirer les individus.

Annie trouve que la religion *malbare* est trop compliquée et qu'il y a trop d'interdits, contrairement à l'Eglise catholique, qui « n'est pas sur ton dos, personne n'est là pour te dire de faire ceci ou cela, aller à la messe, faire le carême ... c'est pas imposé ! Tu fais ou tu fais pas ».

Mathieu a eu un ressenti différent par son expérience. Il trouve la religion *malbare* « très doctrinale » mais pense qu'elle est moins organisée que la religion catholique. En effet, Mathieu lie l'organisation de l'Eglise catholique aux sacrements qu'il a effectués pendant son enfance (comme la plupart des jeunes catholiques que j'ai interrogés, Mathieu a fait son baptême, sa communion, sa profession de foi et sa confirmation).

Parmi ces témoignages, c'est l'aspect religieux qui prime : la religion *malbare* prendrait donc le dessus sur la religion catholique, plus souple et moins directive.

Néanmoins, en prenant davantage de recul sur ce questionnement, on réalise qu'au-delà des paroles, ce sont souvent les femmes qui prennent le dessus sur leur époux, particulièrement lorsqu'il s'agit de religion. Bien que le caractère de chaque individu ainsi que son implication personnelle dans sa religion aient une importance capitale, il semblerait que de nombreuses femmes soient au cœur de l'éducation religieuse de leurs enfants. Cela pourrait s'expliquer par l'importance de la mère au sein de la famille réunionnaise.

A la Réunion, on peut ressentir la grande importance de la famille, qui est en partie due, comme le souligne Thierry Malbert, à la situation géographique de l'île, au sein des Mascareignes et qui a été éloignée des côtes et des pays alentours pendant de longues années (Malbert, 2006 : 151). La famille est centrale à la Réunion et elle se retrouve beaucoup autour des mères ou des grands-mères.

Thierry Malbert pense que le genre est le facteur déterminant quel membre du couple va dominer et lequel va se plier. En effet, il est spécialisé dans le domaine de la parenté et dit que la société réunionnaise est une société patriarcale et patrilinéaire. Il pense donc que la religion se transmet par le père. Il explique que d'après lui, les femmes auraient tendance à se plier à la religion de leur mari, puisqu'elles auraient une meilleure capacité d'adaptation. Les hommes,

eux, auraient plutôt tendance à s'affirmer plus fortement et, donc à faire un choix et soutenir davantage ce dernier.

Or, d'après mes observations et mes entretiens, il semblerait que la mère ait un rôle social très important, voire central au sein de la famille. Il semblerait qu'au quotidien, les familles tournent surtout autour des femmes. On peut voir à travers les histoires qui sont racontées dans les entretiens que celles-ci gravitent beaucoup autour de la mère et assez peu autour du père. L'importance du lignage du père n'est pas remise en cause ici, mais si dans d'autres sociétés patrilinéaires les choix des hommes dominent ceux des femmes, il semblerait qu'à la Réunion, les femmes aient un rôle au sein de la famille bien plus important et ancré. De ce fait, elles s'affirmeraient plus sur la transmission de leur religion, et ce quelle qu'elle soit. La mère fait figure de référence, voire d'autorité au sein de la famille et transmet la plupart des valeurs et des savoirs dans l'éducation de l'enfant. Eliane Wolff explique que la société réunionnaise demeure traditionnellement matrifocale et conserve encore aujourd'hui la figure de la mère comme élément central du foyer, avec un lien mère-enfant très important (Wolff, 2010 : 90).

Pour Quentin, une chose est certaine, il existe de manière systématique des disparités dans ces couples interreligieux. « Dès lors, la vie n'est pas abordée de la même façon, vu que la mort n'est pas abordée de la même façon. Vous voyez ? Dans chacune de ces religions, l'un, on est de passage sur terre, l'autre où ... on revient ! (Rires). Et donc la perception de la vie n'est pas pareille, la vision de l'éducation que l'on vous donnait est discordante ... »

En effet, chaque religion a sa propre vision de la vie et de la mort. Ces différences de points de vue sur des notions aussi importantes engendrent inévitablement différentes visions de l'éducation et des valeurs que l'on souhaite transmettre à ses enfants.

II. Mariage interreligieux et identité de la famille

A. Education religieuse des parents

Comme nous l'avons compris précédemment, l'éducation religieuse dans une famille interreligieuse n'est jamais parfaitement égalitaire. Dans la plupart des cas, une religion est plus en avant que l'autre dans le processus de transmission. Voyons à présent comment les parents des familles de notre population d'enquête se sont organisés pour transmettre leurs religions à leurs enfants.

Mathieu se souvient avoir eu une éducation religieuse très centrée sur le catholicisme et n'avait que très peu de souvenirs importants de cultes *malbars* puisque son père, quittait régulièrement la maison. En effet, il explique avoir été à la messe tous les dimanches, a suivi des cours de catéchisme jusqu'à sa confirmation. « Mon père étant militaire, on a surtout été élevés dans l'état d'esprit de ma mère [...] Le côté *malbar*, ça faisait partie de notre environnement, sans vraiment savoir à quoi ça correspondait ». La mère de Mathieu, qui dénigrait souvent la religion de son époux, ne tenait pas à ce que leurs enfants connaissent cette religion. Elle vient d'une famille catholique très conservatrice, où la religion avait une place très importante et elle a souhaité transmettre surtout sa religion à ses enfants, qui est à ses yeux la « bonne » religion.

Quentin, lui, dit que ses parents ont choisi de lui inculquer des bases religieuses. « L'idée, c'était qu'on puisse avoir une base théorique et pratique sur les deux religions pour qu'on puisse, in fine, faire un choix ». Bien que sa mère soit *Malbaraise*, il ne s'est pas senti très investi dans la religion. Il semblerait que les parents de Quentin aient davantage souhaité lui transmettre des valeurs d'aspect général, au sujet de la vie et d'une hygiène de vie que des valeurs religieuses. Quentin a suivi sa scolarité en école privée catholique, mais n'a jamais suivi de cours de catéchisme. Cependant, l'accès à l'école privée lui a permis d'avoir une éducation catholique, bien que celle-ci reste scolaire.

Au premier abord, on pourrait trouver contradictoire que la mère de Quentin l'ait inscrit en école privée catholique, mais Quentin est un exemple typique de la signification réelle de l'école privée à la Réunion. La majorité des familles réunionnaises que j'ai rencontrées, et ce quelles que soient leurs religions, pensent fermement que l'école privée est un gage de réussite scolaire.

Si le rôle de la famille est central dans le processus de transmission religieuse, il convient de savoir que celui de l'école est capital.

Comme elle nous l'a expliqué précédemment, Cécile avait peur que la religion *malbare* de son époux et de sa belle-famille ne prenne le dessus sur sa propre religion. Elle a expliqué à son mari qu'elle serait intransigeante sur l'éducation de ses enfants et a fait plusieurs choix. Elle a tout d'abord choisi de scolariser ses enfants dans le privé, de les emmener à la messe et de les inscrire aux cours de catéchisme : elle dit avoir « fait ce qu'il fallait » par rapport à sa religion, ce qu'elle considère donc comme les bases à transmettre. « Oui, ben les enfants ont fait tout ce qu'il fallait, j'y tenais, c'est absolument ... c'était impensable de ne pas faire comme moi mes parents m'ont appris ! »

« Je n'étais pas contre qu'on apprenne aux enfants certains rites, certaines ... mais que ça restait pour moi euh, c'était culturel ! Et on n'emmenait pas les enfants au temple sans mon autorisation ». Cécile acceptait manifestement que son mari puisse lui aussi transmettre des bases religieuses à ses enfants, mais gardait tout de même le contrôle sur leur éducation religieuse, puisqu'il ne fallait pas que cela soit « trop religieux » pour elle (cf page 29 : anecdote de Cécile et sa fille Rachel, qui souhaitait faire de la danse indienne).

Elle trouve « légitime » que son fils, Hugo, cherche à comprendre et à connaître la religion *malbare* car cela fait partie de lui, de son histoire et de sa généalogie. Aujourd'hui, elle sait qu'Hugo s'est tourné vers la religion *malbare* mais semble très bien l'accepter. Elle me dit qu'elle a été surprise, mais on ne ressent ni déception, ni tristesse dans son discours. Si elle semblait craindre qu'on ne la change elle, Cécile ne redoute plus cela et est même prête à accompagner son fils au temple, s'il le lui demande. Cependant, elle insiste sur un conseil important qu'elle a souhaité donner à Hugo : « je ne veux pas que tu ne saches plus penser parce que tu es dans la religion ».

Ce que l'on peut retenir de l'histoire de Cécile, c'est qu'elle semble apaisée face à cette situation de double religion. La religion n'a finalement pas été un réel problème dans leur couple et dit avoir fait un « bond entre avant et aujourd'hui », signe d'une véritable évolution.

Son fils, Hugo, se souvient des deux religions, même s'il admet que la religion de sa mère a volontairement pris une place plus importante.

Il perçoit son éducation religieuse comme positive, puisque ses parents lui ont transmis des bases et des valeurs. Ce qu'il retient le plus de cette transmission intergénérationnelle, c'est

justement le conseil de sa mère, puisqu'il dit que ses parents ont toujours prôné un recul vis-à-vis de la religion.

C'est évidemment le décès de Rachel, sa petite sœur, qui a bouleversé émotionnellement et spirituellement toute la famille. En effet, Cécile et Hugo m'expliquent tous deux que la famille entière s'est éloignée brusquement de toute religion après cet événement tragique. La tristesse, la colère et l'incompréhension ont traversé la sphère spirituelle de cette famille.

« Maintenant, depuis ce qui nous est arrivé, tu sais, on n'est plus partis à l'église. Moi, je commence là à avoir un petit manque, j'ai envie d'y aller. Je suis très en colère, je crois que tout le monde était en colère, donc du coup on n'a pas cherché ! » me raconte Cécile, très touchée.

« Après ben du coup, depuis Rachel, ben la religion c'était bien à un millier ... à un millier de pas de moi, quoi. Je pouvais pas [...]La manière dont je voyais la religion. Et c'est là qu'après, j'ai pris beaucoup plus de recul » me dit Hugo.

Il est clair que la perte d'un être cher a éloigné momentanément la famille de Cécile et Hugo de la religion. Hugo a vécu cet événement comme une injustice et a tourné le dos à la religion qu'il suivait depuis son enfance et qui l'aurait en quelque sorte « trahi ». Ce fut pour Hugo le début d'une remise en question générale au sujet de la spiritualité, puisqu'il a commencé à vouloir comprendre la religion et a démarré un véritable travail spirituel sur lui-même.

Béatrice aussi a voulu comprendre ce que sa famille lui apprenait. Issue d'une famille créole blanche – chinoise très endogame, Béatrice a été une des premières personnes de sa famille à s'unir avec une personne non-Chinoise.

Les parents de Béatrice l'ont baptisée et lui ont surtout transmis des valeurs catholiques, puisque ses deux parents étaient de cette confession. Cependant, son père pratiquait parallèlement certains cultes chinois : « l'offrande qu'on fait aux morts, par exemple nous on faisait juste ... par exemple quand ma sœur est morte, on a fait une cérémonie, mais papa faisait toujours juste la veille du jour de l'an chinois [...] et quand y'a quelqu'un qui meurt dans la famille ». Béatrice s'est beaucoup questionnée sur ces pratiques, qu'elle n'a finalement pas transmises à ses propres enfants.

Ce culte aux ancêtres, qui se pratique dans un cadre très familial, a été arrêté par la fratrie de Béatrice lorsque leur père est mort. Béatrice a considéré ce culte comme une tradition, un remerciement pour ses ancêtres de veiller sur la famille, qu'elle sépare clairement de la religion catholique.

L'éducation religieuse de Roland et Annie est particulièrement floue, à tel point qu'Annie pense que son père était « perdu » dans ses choix religieux. L'histoire complexe de leur famille et les fortes relations de pouvoir au sein du couple n'a pas aidé la fratrie d'Annie et Roland. Pour rappeler leur situation, le couple parental a d'abord suivi la double religion *malbare*/catholique, pour ensuite ne suivre plus que la religion *malbare* et enfin la quitter pour revenir au catholicisme. A la mort leur père auquel on a donné un enterrement catholique, la fratrie d'Annie et Roland a suivi la religion catholique de manière exclusive, alors que leur mère aurait continué à se rendre secrètement au temple *malbar*. Si Roland et Annie disent avoir suivi la double religion, ils expliquent qu'ils ont dû suivre les choix religieux de leurs parents, au gré de tous ces changements.

Toute la fratrie a été en école catholique, non seulement par croyance, mais aussi car leur mère connaissait les sœurs, car l'école était proche de leur maison, ce qui limitait les frais de transport et de restauration.

Cependant, la double religion était imposée à tous les enfants. « C'était imposé, quand nous étions marmaille¹⁶, c'était impératif ! » me dit Roland, qui a tellement mal vécu cette obligation qu'il dit avoir refusé d'imposer une religion à ses enfants (hormis le baptême et la communion).

Roland explique avoir vécu des injustices lorsqu'il refusait de pratiquer la religion *malbare*. Il raconte : « Dès l'âge de sept ans, j'ai commencé à manger du bœuf. Pas pour braver, mais je voulais pas être un tamoul. J'étais un peu ... maltraité, si tu veux, mon père non mais ma mère était pas d'accord que je refuse d'être un tamoul. On m'a même peut-être frappé [...] Je partais pas au temple, mais au retour c'était correction. ». Il dit de son père qu'il était quelqu'un de gentil et de calme, qu'il ne frappait jamais ses enfants, mais la relation avec sa mère était plus compliquée. Il dit à sa sœur, Annie : « toi t'as pas trop connu mais moi, j'ai vécu une enfance ... un peu pourrie ».

Ce que Roland semble le moins accepter et qui le touche encore aujourd'hui, ce sont les « préférences » que pouvait faire sa mère, en fonction de l'importance de la dévotion de ses enfants. C'était une tradition à respecter et chacun devait s'y soustraire, comme un devoir familial et une forme de bienséance. « Y'a pas mal de chose, je profitais pas ! Par exemple, j'ai fabriqué la crèche pour Noël, avec le papier crèche et tout, l'arbre de Noël ... Il s'est passé deux ou trois Noël, j'avais pas de cadeaux. Les autres avaient des cadeaux ».

¹⁶ Quand nous étions enfants

Dans beaucoup de familles nombreuses que j'ai rencontrées, certains enfants dénoncent des injustices, des inégalités dans la fratrie de la part des parents. La quasi-totalité de ces personnes ont très mal vécu ces inégalités et cela a impacté leur propre comportement en tant qu'adultes.

La transmission de valeurs à sa descendance n'est jamais purement objective, il arrive cependant que les parents aient des souhaits quant à la vie de leurs enfants et tentent de leur donner des conseils de manière plus ou moins subtile.

Cécile, par exemple, n'a pas voulu interdire à ses enfants la religion *malbare* mais elle a cependant contrôlé ce qui était « religieux » et ce qui était « culturel ». Lorsqu'elle a dit à sa fille qu'elle était d'accord pour que Rachel fasse de la danse indienne contemporaine mais pas de la danse indienne classique, elle lui a également expliqué que la danse classique de type Barhatanatyam était sacrée et que si elle décidait de pratiquer cette danse, elle devrait comprendre la musique, les paroles et la gestuelle de toute cette danse, fortement liée à la religion puisque sacrée. Rachel a donc pratiqué de la danse plus contemporaine, de type « Bollywood ».

La mère de Quentin a également tenté d'influencer son fils, de manière beaucoup plus subtile et très certainement inconsciente. Quentin a le souvenir que, depuis qu'il est enfant, sa mère lui conseillait de se marier avec une *Malbaraise* : « On m'a toujours dit qu'il fallait me marier un jour avec telle ou telle fille et que c'était pas conseillé de se marier avec ... une personne de ... comment dire, une *kafrine* ou etc. Donc il y avait un conditionnement opérant dès l'enfance ». C'est une manière d'agir très informelle puisque l'interdit n'est pas exprimé de façon claire. Cependant, Quentin reconnaît que ces suggestions depuis son enfance ont fonctionné d'une certaine manière, puisque les femmes avec lesquelles il a vécu ses plus longues relations amoureuses correspondaient à l'idéal que sa mère lui avait toujours conseillé : « les critères d'une 'bonne femme' [...] En gros, c'était une fille *malbaraise*, parce qu'elle, elle est *Malbaraise*, qui avait grosso modo les mêmes qualités qu'elle ». En effet, la plupart de ses frères ayant délaissé la religion *malbare* de leurs ancêtres, elle souhaite transmettre sa religion à ses enfants ainsi que ses valeurs culturelles. De ce fait, elle aurait aimé que sa future bru puisse transmettre à son tour ces mêmes valeurs à ses propres enfants, afin de perpétuer la culture, l'histoire et le passé à travers la religion.

Roland, lui, n'a tellement pas apprécié la religion *malbare* que ses parents ont tenté de lui imposer, qu'il conseille clairement à ses enfants de ne surtout pas se diriger vers celle-ci. Il a

choisi de leur faire suivre la religion catholique, leur a transmis les bases de cette religion par le biais du baptême, du catéchisme, des messes et de la communion, leur laissant la liberté de choisir après cela. « Je leur donne quand même des conseils, je leur dis qu'il faut pas rentrer dedans. J'ai connu ça, pour moi c'était pas bon. 'Évite d'y aller là, ne rentre pas là-dedans' ». Roland transpose son vécu sur celui de ses enfants : puisqu'il a souffert de sa situation enfant, il souhaite éviter le malheur de ses enfants, un malheur qu'il relie à la religion *malbare*.

B. Interreligiosité et transmission intergénérationnelle

Dans le processus d'une transmission religieuse intergénérationnelle, le rôle de la famille est primordial. La famille est au cœur de la vie des Réunionnais, tout comme la religion. Afin de comprendre comment cette transmission intergénérationnelle se met en place, il faut prendre en compte le rôle des parents, mais aussi de façon plus large le rôle de la famille ainsi que le rôle de la société et de l'environnement, dont l'école.

Les parents ont un rôle capital à jouer dans le processus de transmission et leurs choix éducatifs ont d'importantes conséquences sur l'avenir. L'absence de parents, selon ses raisons, peut être très mal vécue par les enfants. Ce fut le cas pour Roland et Béatrice, qui se sont mariés en métropole, sans leur famille. Lorsque le couple raconte cette histoire, on ressent de la déception et du regret encore aujourd'hui. « On s'est mariés, on a envoyé des photos du mariage, j'ai quand même demandé sa main, comme à l'époque, à son père sur une lettre. Apparemment, il a déchiré la lettre, il l'a mise à la poubelle, les photos aussi ... [...] On s'est mariés en métropole, y'avait pas de famille, y'avait personne. Y'avait une cousine parce qu'elle était en vacances par hasard, elle nous a invités ».

Comme nous l'avons dit précédemment, il arrive que dans les familles nombreuses, des préférences soient faites, comme nous l'a raconté précédemment Roland au sujet de sa mère. Il a pu observer le même comportement de la part du père de Nicole envers ses petits-enfants : « il y avait des jouets qu'il cachait, il les donnait aux trois petits-enfants pour jouer avec. Pas les autres ».

Au-delà de l'inégalité de traitement des petits-enfants, le père de Nicole réagissait par préférence non pas directement par rapport à ses petits-enfants, mais plutôt vis-à-vis des parents. En effet, il n'acceptait toujours pas les unions entre certains de ses enfants et leurs

conjoints. De ce fait, il ne considérait pas leurs enfants comme ses propres petits-enfants et c'était visible par le biais d'inégalités, comme a pu nous le raconter Roland.

Aujourd'hui, Nicole et Roland mettent un point d'honneur à aimer et s'occuper de leurs quatre petits-enfants, afin de ne pas reproduire les disparités qu'ils ont vues et vécues.

Cécile et Michel ont souhaité prôner à leurs enfants un recul sur la religion et c'est justement cela qu'Hugo a décidé de retenir de l'éducation religieuse de ses parents. Il estime que la multireligiosité de sa famille l'a encouragé à s'intéresser aux religions et à se remettre en question. On comprend ici que le choix de ses parents, de lui conseiller de ne jamais s'enfermer dans une idéologie, l'a fortement incité à s'ouvrir, à se questionner et à se renseigner sur ce qui existait.

Mathieu a reçu une éducation semblable à celle d'Hugo et pense, tout comme lui, que cette double religion est une chance. La chance d'avoir un choix. « En fait, j'ai envie de redonner ce que mes parents m'ont donné, finalement. Je trouve que ça serait dommage que volontairement, j'arrête un truc, tu vois ? Ça leur donne pas la possibilité d'aller chez l'un ou l'autre. Je trouve que c'est très égoïste de choisir pour eux ». Il trouve que bien que sa mère ait tenté de l'influencer vers la religion catholique, elle ne lui a jamais interdit de suivre son père au culte *malbar* et de s'intéresser à cette religion. Après de nombreux questionnements sur lui-même, Mathieu salue cette absence d'égoïsme de la part de ses parents et souhaite à son tour transmettre à ses enfants cette pluralité de religion, qu'il considère comme une véritable richesse culturelle. Cela représente également pour de nombreux Réunionnais la transmission d'un héritage familial qu'il serait dommage de ne pas perpétuer.

Le rôle des parents peut être aussi de gérer les informations qui peuvent parvenir à leurs enfants. La famille de Michel est *malbare* mais Cécile a tenu à filtrer ses enseignements qui auraient pu la gêner dans ses choix éducatifs pour Hugo et Rachel. Elle a toujours demandé à ses beaux-parents de respecter ces choix : « ! Et les enfants, pareil : je n'ai jamais mis un frein, j'ai toujours demandé ... et mes beaux-parents ont toujours respecté en fait, ce que ... ils savaient jusqu'où aller. C'est-à-dire je n'ai jamais, j'ai toujours reconnu que c'était aussi leur culture. Et ils savaient qu'il ne fallait pas m'obliger ou obliger les enfants. Ça ... du coup, ça a été un consensus que l'on a trouvé comme ça, donc je n'étais pas contre qu'on apprenne aux enfants certains rites, certaines ... mais que ça restait pour moi euh, c'était culturel ! Et on n'emmenait pas les enfants au temple sans mon autorisation ».

Pour Cécile, garder le contrôle de l'éducation religieuse de ses enfants était primordial. Si elle craignait que la religion *malbare* ne prenne trop de place dans son couple, il en était certainement de même pour ses enfants. De plus, rappelons que Cécile souhaitait fortement transmettre sa religion à ses enfants, tout comme ses parents l'avaient fait avec elle. La transmission de génération en génération prend ici tout son sens, puisque Cécile tenait à faire perdurer la tradition de sa famille, par le biais de la religion catholique.

Le rôle de la famille est aussi très important, en particulier dans le cas où tous les membres n'ont pas la même confession religieuse ou la même vision de leur spiritualité.

Avec beaucoup d'émotion, Cécile me raconte : « Je me rappellerai toujours, pour résumer, c'est un jour, mon beau-père, dans un moment de confiance, il m'a dit : 'tu sais, j'avais imaginé la vie de mes enfants, mais je pensais qu'on allait rester entre nous' et il me dit : 'quand je vois mes petits-enfants, je suis tellement fier' ». Le bonheur de connaître ses petits-enfants et de les voir heureux aurait fait en sorte que le grand-père d'Hugo et Rachel trouve ce métissage beau. Le « bond en avant » que Cécile a fait depuis sa rencontre avec Michel pourrait être dû au changement que ses beaux-parents ont fait eux-mêmes. Leur gain de tolérance l'aurait encouragée à devenir elle-même plus tolérante encore.

Parfois, il arrive que les membres d'une même fratrie n'aient pas la même religion. Lorsque c'est le cas, chacun parle de sa propre religion au sein de sa famille, en particulier dans celle de Quentin. En effet, tous les oncles maternels de Quentin se sont mariés avec des femmes blanches et se sont presque tous éloignés de la religion *malbare* familiale : l'un est témoin de Jéhovah tandis que l'autre est catholique. Le troisième frère a conservé la religion *malbare* avec ferveur. Quentin explique que chaque oncle a essayé de lui parler de sa religion dans un but éducatif : « Et les trois quand je les vois ils me font ... comment dire ... des leçons par rapport à leurs bases théoriques, soit la Bible, soit le Mâhâbharata [...] et moi je me construis avec tout ça ». Quentin pense que cette pluralité de religions au sein de sa famille lui a permis de se construire des ressources philosophiques qui vont l'aider au cours de sa vie. Le fait que Quentin trouve un vecteur commun dans toutes ces religions lui permet d'aborder sa spiritualité de façon plus ouverte. Si Quentin ne suit pas strictement les doctrines catholique et *malbare*, il tient tout de même à les conserver afin de faire subsister la culture et l'histoire de sa famille.

Dans certaines familles, les parents sont plus directs dans leur éducation. Roland nous a précédemment expliqué qu'il avait conseillé à ses enfants de ne pas approcher la religion

malbare, qu'il considère comme une religion malsaine. Ce rejet de la religion *malbare* est partagé par sa sœur, Annie, qui se dit « traumatisée » par ses rites. Elle craint tellement cette religion qu'elle a souhaité en éloigner le plus possible son fils, Guillaume.

Annie s'est mariée avec Pascal qui est également catholique. Ils ont donc baptisé Guillaume, qui a également suivi des cours de catéchisme, fait sa communion, sa profession de foi ainsi que sa confirmation. Guillaume allait donc chaque semaine à la messe avec ses parents et a suivi sa scolarité en école privée catholique dès le collège.

Annie me raconte : « je lui ai fait un peu peur par rapport à moi, je lui ai dit que j'étais traumatisée par ça et il rentre pas dans une chapelle il aime pas ... Oui, je lui en ai parlé, depuis petit je lui en ai parlé, il savait tous ces trucs-là ». On comprend bien qu'Annie a souhaité faire peur à Guillaume au sujet de la religion *malbare*, afin de l'en écarter puisqu'elle a été choquée par divers aspects cette religion lorsqu'elle était enfant.

Cependant, la famille ne se suffit pas pour transmettre des valeurs d'une génération à une autre : des facteurs environnementaux peuvent également jouer un rôle important dans la transmission intergénérationnelle. Les mœurs sociétales sont décisives dans les choix de vie des jeunes, tout comme les modes. Quentin et Hugo parlent justement des impacts de la mode des films bollywoodiens sur les choix culturels et religieux de leurs sœurs.

Il semblerait que le sentiment d'appartenance à la communauté malbare de la sœur de Quentin ait été renforcé par cette mode : « A la Réunion, il y a eu une vague dans les années 2002-2005 du Bollywood qui était devenu à la mode, ce qui a renforcé son appartenance à la culture indienne ». Cette vague du Bollywood dont parle Quentin fait partie d'un mouvement appelé le « renouveau tamoul » et qui a mis de côté cette honte que pouvaient avoir certains *Malbars* de pratiquer leur religion longtemps dénigrée.

La sœur d'Hugo, Rachel, a elle aussi été touchée par cette mode car comme nous le racontait Cécile, elle a souhaité faire de la danse indienne à cette même période, même si dans le cas de Rachel, l'intérêt était davantage culturel, artistique et sportif que religieux.

Il existe une pluralité d'influences dans le processus d'éducation religieuse telles que la famille, l'école, les amis ou même des inconnus. En effet, nous sommes partis dans ce mémoire du plus intime au plus social et nous allons à présent observer les pratiques et les choix que font les individus en dehors du cercle proche (famille, amis) et pouvant également avoir un impact fort sur la dévotion des enquêtés. Ce fut le cas pour Hugo, lorsqu'il s'est installé à Bordeaux pour

suivre des études supérieures. Il raconte qu'il a un jour voulu aller à la messe avec une cousine mais qu'on leur a demandé de quitter l'église sur le champ.

« Et après, personnellement hein, ce que j'ai ressenti avec l'extrémisme en plus que j'ai vu, et c'est ça qui m'a encore plus dégoûté de l'Eglise et c'est quelque chose où je ne me reconnais plus en fait ! Quand je suis arrivé à Bordeaux, sur le Pas-Saint-Georges, à côté de la Grande Cloche, je me souviens plus c'est laquelle mais celle juste à côté de la Grande Cloche là ! (Je lui dis « Saint Eloi ») Voilà, Saint Eloi. On s'est fait recalcr de l'église avec ma cousine parce qu'on était noirs. Après, certes hein, c'était la plus mauvaise église pour y aller, mais ça reste une église. Ça reste une église où je me suis fait refouler par un être humain. C'est même pas Dieu qu'il m'a dit 'tu rentres pas', c'est un être humain ». Les valeurs du catholicisme que lui avait appris sa mère se sont effondrées en un instant et il s'est trouvé rejeté d'un lieu de culte pour la première fois de sa vie. De ce fait, il s'est senti exclu en tant que catholique, mais également en tant que Noir. Bien qu'Hugo avait déjà commencé à s'éloigner de l'Eglise depuis le décès de sa sœur Rachel, le décalage entre son vécu et l'éducation religieuse de sa famille l'a profondément choqué et déçu, à tel point qu'il s'est éloigné davantage de la religion catholique.

Hugo va également exprimer un avis très positif sur le mode de vie actuel, particulièrement pour la jeunesse. « Tu vois, on est une nouvelle génération qui se pose des questions, nos parents nous auraient jamais dit ça, ben, c'est tout bête : on voyage ! [...] On peut prendre l'avion à n'importe quel moment ... Et puis même, on a une source d'informations par rapport à nos parents aussi ... On lit, on s'informe ». Hugo pense que les facilités de mobilité et un accès rapide et facile aux informations grâce à internet permet de se remettre en question, mais également de questionner ce qui a été appris.

Il existe une autre source d'informations qui relève de l'éducation, il s'agit d'une grande institution : l'école. En effet, l'école a un rôle capital dans l'éducation des enfants.

Comme nous le disions précédemment, la Réunion a la particularité de croire fermement dans l'école privée.

Dans les écoles privées catholiques de la Réunion, on ne trouve pas que des enfants catholiques, on croise également beaucoup de jeunes musulmans ou *malbars*. Si ce cas est de plus en plus fréquent en France métropolitaine, il demeure particulièrement fort à la Réunion.

Roland, Béatrice, Annie, Quentin, Mathieu, Cécile, Hugo, Rachel, Pascal, Guillaume, Héloïse, Tom et Agathe ont tous été dans une école privée, pour une période partielle ou totale de leur scolarité.

Quentin a été scolarisé dans un collège public car le collège privé dans lequel il devait aller initialement avait connu un scandale concernant des attouchements sexuels. Il trouve que la différence entre le public et le privé est fondamentale : « il y avait plus de brassage culturel dans le public. Puisque je vais vous dire, avant la sixième, je n'avais jamais vu un Mahorais. Parce qu'on ne va pas se mentir mais les écoles privées, c'est relativement élitiste et on côtoie donc ... ben je côtoyais l'élite de ma commune et ... j'sais pas mais pour chaque anniversaire, on va dans des maisons avec piscine quoi. Et quand on arrive au collège et qu'on voit que des élèves arrivent en bus, on se dit 'euh ... ah bon mais pourquoi ?' et que le gars il nous dit que chez lui y'a pas l'eau chaude : 'Ah bon ? Comment ça se fait ?' »

C'est cet élitisme que la plupart des parents réunionnais recherchent, un élitisme qui peut parfois être mal vécu, comme cela fut le cas pour Guillaume, le fils d'Annie et Pascal.

Il trouve que les écoles privées sont « discriminatoires, commerciales et élitistes ». En effet, il dit que l'administration a voulu que sa famille comprenne qu'elle était chanceuse et privilégiée d'avoir été admise, ce qui choque profondément Guillaume.

Il raconte : « Au collège, on met une pression sur les élèves dès la sixième et bien sûr, tous les gens qui étaient autour de moi étaient très aisés et qui étaient rentrés dans ce lycée-là par des contacts. En sixième, cette pression c'est pas facile ... on nous met en compétition tout de suite ». Il me raconte qu'au lycée, il s'est senti rabaissé par les adultes autour de lui et que c'était contraire aux valeurs catholiques d'entraide et de partage.

« Sur le plan catholique, mes parents, enfin surtout ma mère, étaient assez à cheval là-dessus [...] Le collège ils fêtaient surtout les grandes fêtes, c'est-à-dire tout ce qui est Pentecôte, la messe de Pâques, voilà. C'étaient des choses qui étaient fêtées dans l'école, y'avait un prêtre qui venait pour l'occasion. Tout le monde devait y participer, c'était obligatoire, y compris pour les élèves qui partageaient pas spécialement le culte catholique ». Dans ses classes, il y avait des élèves de confessions différentes, dont des catholiques, des Musulmans mais aussi des *Malbars*. Il semblerait donc que l'élite locale, les familles aisées scolarisent leurs enfants dans les écoles privées catholiques considérées comme élitistes et ce quelle que soit leur religion.

Au sujet de l'enseignement catholique à l'école, Guillaume a trouvé des aspects positifs comme négatifs : « Ces élèves étaient obligés de participer au culte, en sachant qu'ils ne les partageaient pas du tout [...] Ils se faisaient coller s'ils n'allaient pas au culte, c'était comme louper un cours, c'est punissable, alors ils montraient leur carnet de liaison à leurs parents et les parents disaient que c'est pas grave, il a bien fait ». Guillaume dénonce à la fois les parents qui mettent leurs enfants en école catholique pour leur réputation et ne facilitent pas leur intégration dans l'école,

mais également l'école, qui a conscience de ce phénomène mais accepte ces élèves dont les parents paient, mais qui punit par principe, tout en sachant que ces sanctions ne changeront rien. Cependant, Guillaume a pu apprécier certains aspects de l'école : « Après, la religion n'est pas partout, ça s'estompe beaucoup au lycée. Après, le samedi matin ou le mercredi après-midi, on avait des fois des horaires dédiées à ce qu'ils appellent 'la formation humaine et religieuse'. C'est une extension du caté mais ça reste plus de la réflexion personnelle. On incite les élèves à se poser des questions sur, par exemple ... 'qu'est-ce que Dieu, pour vous ?' Evidemment on avait des réponses extrêmement différentes vu la diversité de cultes qu'il y avait dans les classes [...] Moi j'ai trouvé ça très bien, mais je pense que ça dépendait du prof aussi. Il faut savoir que ces cours-là ils étaient donnés par des volontaires, ces volontaires-là c'étaient souvent des parents, moi j'ai même ma mère qui a effectué ces cours, évidemment pas dans ma classe et c'est vrai que ma mère, la connaissant, je sais qu'elle a un point de vue extrêmement braqué sur la religion catholique et que si on lui expose d'autres idées de Dieu, même si le cours se veut ouvert, elle aura quand même des questions assez orientées vers une conception stricte de Dieu ». Il dit que cela lui a permis d'en apprendre davantage sur ses camarades de classe de confessions différentes et c'est justement ce qu'il a trouvé intéressant, même s'il n'avait pas très envie d'être en classe un samedi matin ou un mercredi après-midi, tandis que ses amis scolarisés dans le public n'étaient pas à l'école. S'il se souvient d'avoir vécu ces cours comme du « formatage » et c'est avec du recul qu'il saisit ce que cela a pu lui apporter d'un point de vue spirituel.

Il pense que l'école a un rôle éducatif religieux mais s'est senti « soumis » au culte catholique dès la sixième, bien que ce processus se mette en place implicitement. Il a parfois été marqué par certains comportements de la part du corps professoral, en grande majorité catholique et raconte une anecdote qui l'a « choqué » : « y'avait des amis à moi, leur prof de maths les obligeait, avant de commencer chaque cours, de dire un *Notre Père*. Le prof l'obligeait et tout le monde le faisait, même les Musulmans, parce que s'ils le faisaient pas, le prof les sacquait ». Il trouve cette manière d'agir extrême, particulièrement lors de cours généraux qui devraient être, selon lui, laïcs et ce même dans une école privée catholique. Ce type de comportements a révolté Guillaume et a certainement joué un rôle dans son éloignement progressif du catholicisme.

Les parents, la famille ainsi que la société et l'environnement ont un impact sur la transmission religieuse d'une génération à l'autre. Il convient tout de même d'interroger la

réponse à cette transmission, car elle peut être acceptée comme rejetée, comme c'est le cas pour Guillaume par exemple.

L'école a influencé Guillaume dans son questionnement religieux, mais elle n'aurait pas suffi à elle seule à se détourner autant de la religion de ses parents.

Il semblerait que sa mère ait joué un rôle capital dans cette remise en question, par le biais de comportements religieux trop extrêmes au goût de Guillaume. Annie ayant voulu encourager son fils à pousser plus loin sa dévotion, a souhaité l'emmener dans le groupe de prière qu'elle fréquentait à l'époque, ce qui n'a pas semblé plaire à Guillaume. Ce groupe de prière, appelé Les Flambeaux, fait partie d'une paroisse de Sainte Clotilde, la commune où vivent Annie, Pascal et Guillaume. Un des prêtres proposait, à la fin des messes, de venir aux Flambeaux et présentait ce groupe comme une extension de la prière et de la messe, pour ceux qui voulaient « approfondir leur foi ».

« J'y suis allé une fois, là du coup, je peux clairement dire que j'y suis allé pour faire plaisir à ma mère. [...] J'y suis vraiment allé à contrecœur, j'étais en quatrième et effectivement, à cet âge-là, on a plein d'autres choses à faire que d'aller au culte ». Guillaume explique qu'il ne se sentait pas à l'aise et que l'ambiance était pesante dans ce groupe. Les gens venaient témoigner de leurs rencontres avec Dieu, puis tous priaient ensemble, parfois à la demande des paroissiens. Guillaume raconte que le groupe essayait parfois de réaliser des miracles : « C'est quand même assez troublant pour quelqu'un comme moi, qui, à cet âge-là commençait un peu à m'éloigner de la foi et de la croyance. Là, c'était vraiment ... un peu extrême et c'est surtout l'atmosphère qui est oppressante parce que les gens qui sont autour ont une espèce de ferveur dans leur foi, presque exagérée j'ai envie de dire des fois et quand on arrive dans le lieu de culte, on les voit, ils ont une espèce de croyance un peu superstitieuse et effrayante de tout ce que dit le prêtre, y'a pas de point de départ de réflexion comme dans la messe parfois ! » Un événement a particulièrement choqué Guillaume, à tel point qu'il n'a plus jamais voulu accompagner sa mère aux Flambeaux, groupe qu'il considère comme sectaire : « Je n'ai jamais été dans une secte, mais là, je pense qu'on n'est pas loin de ce qu'on pourrait trouver dans une secte sur le plan psychologique. Ce qui m'a vraiment choqué, ce sont les personnes qui se sont senties, j'utilise exactement le mot qu'ils emploient, touchées par l'esprit saint, comme si une main divine se posait sur eux et c'est décrit tout simplement par le fait qu'une personne tombe par terre et convulse plus ou moins. C'est extrêmement effrayant quand on voit ça en vrai, les gens autour sourire, je trouve ça extrêmement malsain. Ma mère, elle pensait que c'était une bonne chose et que cette personne avait de la chance parce qu'elle avait eu un contact direct avec Dieu. [...] C'est dangereux pour certaines personnes, je pense ».

Ce qui est troublant dans le récit de Guillaume, c'est qu'il parle de son expérience et de son éducation religieuse catholique en utilisant les mêmes termes que ceux de sa mère, Annie, lorsqu'elle parle de sa propre éducation religieuse *malbare*. Tous deux se sont sentis forcés à suivre une religion, ont été choqués par ses rituels et ont même trouvé l'enseignement et le culte malsains.

Paradoxalement, il semblerait qu'Annie, en voulant éloigner son fils de la religion *malbare*, l'ait poussé à suivre la religion catholique. Guillaume s'est senti trop contraint par son entourage (familial et scolaire) à suivre cette religion. Si Guillaume se définit comme « croyant, mais agnostique », il désapprouve les arguments qu'il a pu entendre lors de son enfance et critique vivement l'extrémisme de certains individus qui souhaitent à tout prix le convaincre que la religion catholique est la véritable et la meilleure religion à suivre. Cette façon de faire semble l'avoir encouragé à se poser des questions et à, finalement, s'éloigner du catholicisme.

Ce qui étonne Quentin, ce sont les différences qu'il peut y avoir au sein d'une même famille, comme ses oncles par exemple, mais aussi comme sa propre fratrie. En effet, la sœur de Quentin poursuit la religion *malbare* de sa mère avec beaucoup d'application et d'enthousiasme tandis que son frère est athée. Comment une même éducation peut-elle donner des résultats si hétéroclites ? Il est certain que le caractère et la sensibilité sont la clef de ce questionnement. Chacun reçoit et ressent des informations de manière différente, il est rare que les familles soient pleinement homogènes au sujet des caractères et des tempéraments. De même, il est certain que les deux oncles de Quentin ont rejeté l'éducation *malbare* de leurs parents, puisqu'ils se sont tournés vers une religion tout autre et se sont mariés avec des femmes d'une culture différente de la leur.

Cette acceptation ou ce rejet de cette transmission intergénérationnelle ne concerne pas que les enfants. Cécile est parvenue à prendre du recul sur sa situation familiale et accepte de plus en plus la religion *malbare* de son mari et, maintenant, de son fils Hugo.

Comme elle nous l'expliquait précédemment, Cécile a été profondément touchée par l'évolution de la tolérance de sa belle-famille concernant le métissage ethnique et culturel de son couple, ce qui l'a encouragée à accepter les choix de son entourage, bien qu'ils puissent être différents des siens.

Aujourd'hui, Cécile accompagne Hugo dans son carême, pour l'encourager dans sa démarche spirituelle et lui montrer qu'elle respecte son choix : « Ben je vois là Hugo, il fait son carême : pas d'œuf, pas de truc, c'est tout hein ! C'est quand il fait carême maintenant je fais avec lui !

Je dis « écoute, ben on fait ensemble un déjà », parce que faire à manger pour chacun ça ne m'intéresse pas et 2, tant qu'à faire je me dis ça ne peut pas me faire du mal, et puis 2, j'accompagne mon fils ! Même si je n'y vais pas avec lui, je le soutiens ! Maintenant, je le vois comme ça. »

Cécile est même prête à accompagner son mari et son fils au temple *malbars* s'ils le lui demandent : « Et pour Michel pareil, le jour où il me dit « je veux aller », je suis prête à y aller. Mais sans que ça me mette en danger moi. Alors, j'ai fait un bond hein ! [...] Et c'est pour ça, aujourd'hui je lui fais confiance, s'il a envie d'y aller, mais mon Dieu, on maîtrise pas grand-chose dans la vie et c'est pas ça qui va faire tomber ton ménage ou te mettre en difficulté ! »

Ce « bond » dont Cécile parle correspond à une acceptation progressive du choix de son fils, qui n'a pas pris la direction qu'elle aurait souhaitée (la religion catholique). Petit à petit, Cécile a pris conscience que la pratique religieuse de son mari n'influencerait pas sa foi. La perte tragique de sa fille Rachel lui a manifestement permis de prendre du recul sur sa vie familiale et d'accepter les choix de son entourage.

C. Interreligiosité et éducation, à travers la représentation des enfants

Pour tenter de saisir l'organisation familiale et la transmission intergénérationnelle dans une situation interreligieuse, il faut prendre en compte le point de vue des parents mais aussi celui des enfants. Dans cette dernière partie, nous allons comprendre quels ont été les cheminements de pensée de ces enfants, qui constituent parfois une véritable quête de soi.

La perception des enfants de l'éducation religieuse de leurs parents est, comme nous avons pu le voir précédemment, très important. En effet, ce ressenti aura un impact fort sur les choix que les enfants décideront de faire à l'avenir.

A travers ces témoignages, nous avons pu voir que les ressentis sont très différents, allant de l'acceptation de la religion de ses parents à son rejet.

Roland et Annie racontent avoir été profondément choqué par la religion *malbare*, et ce à cause des rituels qu'ils trouvaient trop violents. Annie explique avoir très mal vécu cette situation : « Moi j'avais peur, j'aimais pas ça, j'avais peur de tuer les animaux, quand ils coupaient la tête du cabri, du coq, je tournais la tête, je faisais des cauchemars le soir. Je trouvais que ça faisait maléfique, aaah ! J'aimais pas ce truc-là, ça faisait vaudou. Y'a plein de couleurs, déjà moi, les

divinités elles me font peur ». Annie se dit « traumatisée » par les rituels *malbars* et trouve cette religion est trop contraignante et archaïque. Roland met également l'accent sur les sacrifices lors des cultes, qui l'ont également choqué : « les sacrifices des animaux, ça m'a choqué. A 7-8 ans j'ai vu ça moi. D'un seul coup ... ça m'a frappé ».

Annie et Roland ont renié la religion *malbare* que leurs parents ont tenté de leur imposer pendant leur enfance. Roland dit « moi personnellement, j'ai jamais été tamoul ». Annie, elle dit : « moi je suis qu'une seule voie et ça me suffit ».

Annie et Roland cherchent à tout prix à s'éloigner de la religion *malbare*, en évitant d'approcher les temples : « pour moi, c'était pas bon » dit Roland. Annie précise « je crois pas à ça moi. Pour moi, j'ai une spiritualité autre que ça. Pour moi, j'ai une foi qui n'a rien à voir avec ça ». Annie et Roland cherchent à se détacher de la religion *malbare*, soulignent ce qu'ils pensent être mauvais et malsain dans cette religion et la comparent souvent à la religion catholique, qu'ils suivent aujourd'hui. On ressent clairement qu'ils cherchent à marquer la différence et à affirmer leur religion. Si cela peut parfois paraître exagéré, cela montre bien qu'ils tentent encore aujourd'hui de légitimer leur choix en mettant en avant leur foi et en décrédibilisant la religion *malbare*.

A la mort de leur père dans des circonstances obscures, Annie était ravie de ne plus aller au temple *malbar*, mais Roland, qui était plus âgé, a compris que la situation de sa famille était en train de changer, au-delà de la religion. Les punitions que sa mère lui infligeait auparavant car il ne souhaitait pas suivre la religion *malbare* ou car tentait de défendre son père malade ont laissé place à une souffrance toujours présente aujourd'hui. Il décrit son enfance comme « un peu pourrie » et dit avoir été « délaissé » par sa mère. Il a décidé de quitter sa famille pour partir travailler en métropole et est le premier des enfants à quitter la maison familiale. Il m'explique son sentiment de l'époque : « Je me suis dit que mon père n'était plus là, ma mère me déteste, y'a une femme qui a pris la place de papa, qui est rentrée dans la famille [...] et moi, je pouvais pas accepter ça ».

Annie et Roland ont très mal vécu la double religion de leurs parents, à tel point que cela a impacté leur vision de la spiritualité : Roland rejette complètement tout ce qui peut toucher la religion *malbare*, tout comme Annie qui a poussé très loin sa dévotion pour le catholicisme. Cela a également eu une influence sur leur choix de vie, de couple et sur l'éducation religieuse qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants.

Un de leurs frères, Henri, est le seul de la fratrie à avoir conservé la religion *malbare*. Il a d'ailleurs un métier très proche de la spiritualité et de la religion, puisqu'il tient une boutique

malbare à Saint-Pierre, dans le sud de l'île. Il vend ce que Roland appelle « des bondieuseries » et qui sont en réalité des objets religieux pour le culte ou de décoration (statuettes, victuailles, encens ...) Il a un petit temple *malbar* dans sa maison, c'est pourquoi Roland et Annie ne souhaitent pas lui rendre visite chez lui.

Dans le reportage *Grand Format* sur la Réunion réalisé par la chaîne de télévision France Ô, on peut voir un dialogue entre le Père Nicaise et Danyèl Waro. Le Père Nicaise est à la fois un prêtre catholique, mais également un anthropologue qui s'est largement intéressé à la communauté *malbare*. Danyèl Waro est un chanteur de sega, célèbre dans toute la Réunion et est aujourd'hui de confession *malbare*. Le Père Nicaise rencontre Danyèl Waro et vient le questionner sur ce changement de religion, puisque le chanteur a été éduqué dans le catholicisme :

« **Père Nicaise** : Oté le kaf blanc, kosa ou fé la ?

Danyèl Waro : Mi di semen ké ... bé kan ma té pti, tambour rentr dan mon zoreille. Le couleurs fleurs, le couleurs malbar com i di, couleurs chapelles, couleurs d'linze, la rent dan mon zieu, dan mon kèr par mon zieu !

Père Nicaise : Et le catholique, kosa li devient ladan ?

Danyèl Waro : Le catholique ? Catholique té d'abord obligé li ! Spiritualité, mi coné pas à ce moment-là mais en tout cas n'avait ... un l'enseignement ! Donc moin lé pa indifférent lé chants, le chanté, mi aim la musique, mi aim la chanson ...¹⁷ »

Il est clair que le chanteur Danyèl Waro s'est senti obligé à suivre une religion qui ne le touchait pas et s'est davantage reconnu et retrouvé dans la religion *malbare*.

Quentin a également suivi les deux religions pendant son enfance et trouve des ressources philosophiques dans les deux religions. Cependant, le fait d'avoir été scolarisé dans le privé l'a

¹⁷ **Père Nicaise** : Alors le « kaf blanc* », qu'est-ce que tu fais là ?

Danyèl Waro : Je dis seulement que ... ben quand j'étais petit, le tambour entrait dans mes oreilles. Les couleurs des fleurs, les couleurs malbar comme il dit, les couleurs des chapelles, les couleurs des vêtements sont entrées dans mes yeux. Dans mon cœur par mes yeux.

Père Nicaise : Et le catholique, que devient-il là-dedans ?

Danyèl Waro : Le catholique ? Catholique, j'étais obligé d'abord tiens ! La spiritualité, je ne connais pas à ce moment-là, mais il y avait ... un enseignement ! Donc je n'ai pas été indifférent aux chants, le chanté, j'aime la musique, j'aime les chansons ...

* Le surnom « kaf blanc » est de l'humour, puisque les *Kaf* sont noirs et que Danyèl Waro est un *Yab*, donc blanc.

empêché de s'investir dans la religion *malbare* : « ce qui fait que je ne comprends rien aux rituels (rires) à ce jour, ni même un mot des cérémonies ».

Il ne s'est jamais senti obligé de faire un choix et dit avoir « appris à composer avec les deux ». Quentin a toujours trouvé « légitime d'aller au temple avec maman et à l'église avec papa ». Le fait d'avoir toujours vécu dans une famille interreligieuse et d'y avoir trouvé son équilibre n'a pas provoqué de questionnement à Quentin quant à sa propre spiritualité.

L'éducation religieuse de Mathieu a été très orientée vers le catholicisme mais il dit « avoir baigné là-dedans un peu malgré moi, sans vraiment y croire, puisqu'à côté on faisait aussi les trucs *malbars* donc j'ai jamais été à fond ».

Il ne semble pas avoir considéré son enfance comme singulière, il dit ne pas avoir été « trop bouleversé » par cette situation d'interreligion.

Mathieu a donc simplement obéi aux souhaits de ses parents, sans les remettre en question, puisqu'il ne se sentait pas gêné par cette situation. Ce n'est qu'à partir de l'adolescence et de son arrivée en métropole, qu'il a commencé à se sentir différent et a cherché à trouver sa place. Mathieu semble pourtant avoir été tourmenté par cette double religion, ne sachant pas vraiment qui croire, que croire et pensant devoir faire un choix, trouver sa spiritualité. Il se compare à ses frères et sœurs : « en parlant de religion, j pense que j'ai été le plus torturé finalement de tous parce que bon, j'étais à l'église parce que ... déjà j'ai été le seul à aller jusqu'à ma confirmation, je sais pas pourquoi ».

En métropole, il n'a pas seulement craint sa différence religieuse, mais également sa différence ethnique : « j'ai grandi ici tout en étant un *zoréole*¹⁸ en fait. Et on me l'a bien fait comprendre. Même dans ma famille, on me faisait bien comprendre, on me traitait de *Zoreil*, machin, alors que bon, je suis né ici, j'ai grandi ici ... Ouais ben c'est un peu dur parce que finalement, t'es d'ici et quand j'étais là-bas, en métropole, on me considérait pas ... dans ma famille, on me considérait pas comme un Breton ! ». En effet, Mathieu semble avoir souffert de ne pas se sentir appartenir à une communauté, de ne pas être pleinement considéré comme Breton ou comme Créole. La religion lui a permis de se sentir accepté par une communauté et a finalement été un outil d'intégration.

¹⁸ Le terme de « zoréole » est une contraction des mots « zoreil » et « créole ». Cela définit les enfants dont un parent est Créole et l'autre est Zoreil (métropolitain). Cela peut être employé péjorativement, pour souligner le fait qu'une personne ne soit pas 'complètement' Réunionnaise.

Hugo raconte qu'il a grandi avec une éducation religieuse davantage tournée vers le catholicisme : du baptême à la confirmation en passant par les messes, le catéchisme et les écoles privées catholiques, il précise tout de même qu'il a suivi ses parents parce qu'il le devait et non car il en avait l'envie. Il dit ne pas l'avoir mal vécu non plus et ne s'est jamais senti forcé, puisqu'il était ravi de retrouver ses amis au catéchisme. Hugo admet s'être questionné assez jeune : « ça me dérangeait pas d'y aller, des fois je me disais 'pourquoi ?', mais maman dit 'on y va' donc on y allait ».

Ce n'est qu'à la fin du lycée qu'Hugo s'est questionné plus en profondeur et a perçu le culte comme une obligation. Il explique que lorsqu'il est arrivé en métropole, il ne pratiquait plus beaucoup car il n'en ressentait pas le besoin et a profité du fait que « maman n'était pas là pour nous obliger à y aller en fait ».

L'abandon progressif du catholicisme a été accéléré après le décès soudain de sa plus jeune sœur, Rachel.

Aujourd'hui, quelles sont les croyances, les dévotions de tous ces enfants issus de familles interreligieuses ? Chacun d'entre eux a essayé de se définir, de mettre des mots sur sa spiritualité.

Tout d'abord, bien que cela soit déjà très clair, Annie et Roland se définissent tous deux comme catholiques. Annie insiste sur sa grande foi, elle a mis un point d'honneur à ce que son fils, Guillaume, suive une éducation très catholique. Annie est atteinte depuis quelques années d'une maladie rénale grave et est en attente d'une greffe de reins. Sa maladie l'oblige à dialyser longuement trois fois par semaine, ce qui la fatigue considérablement. Elle m'explique qu'elle est souvent trop fatiguée pour aller à la messe, mais elle se rend aux messes pour les grandes fêtes catholiques, prie chez elle et tient à aller tous les jours à l'église près de sa maison pour prier. Elle a déjà effectué plusieurs pèlerinages (Lourdes, Medjugordjé) et dit que sa foi s'est renforcée après l'annonce de sa maladie. J'ai vécu pendant deux mois chez Annie et il est très clair que sa maladie et ses conséquences sont une épreuve difficile au quotidien, elle croit aux miracles et pense que sa maladie pourra être guérie grâce à Dieu.

Béatrice, qui me disait ne pas pratiquer le culte des ancêtres, semble tout de même le suivre après le décès de ses proches. En présence de Roland, elle insiste sur l'aspect culturel et non-religieux de certaines cérémonies chinoises : « On offre ça à ceux qui sont morts, mais ce n'est pas pour les vénérer, non, c'est pour les remercier parce qu'ils étaient bons ». Lorsqu'elle est

seule, elle me confie qu'elle croit que les ancêtres ont un rôle familial : « moi je pense que eux, ils sont là aussi pour nous aider ... Ils peuvent veiller sur nous par exemple ».

Pour Béatrice, la religion catholique et le culte chinois des ancêtres ne sont pas incompatibles, que si ses ancêtres sont au ciel auprès de Dieu, ils peuvent tout à fait veiller sur leur famille.

Quentin, lui, pense ne jamais avoir eu à choisir entre le catholicisme de son père et la religion *malbare* de sa mère : « évidemment, le choix n'a jamais été fait puisqu'on nous a appris à composer avec les deux ». Pour Quentin, la spiritualité n'est pas simplement une doctrine religieuse à suivre, mais « une boussole qui indique le Nord ». La religion lui importe peu, il pense que cela peut aider à forger sa propre philosophie de vie et que la spiritualité permet d'apporter du sens à la vie des gens.

Le fils de Cécile, Hugo, est dans la religion *malbare* depuis deux années. Pour lui, la religion catholique est devenue une religion liée à la tradition et à la culture familiale puisqu'il dit ne jamais avoir ressenti une croyance en Dieu avec conviction. « Y'avait quand même un scepticisme par rapport à Jésus Christ, à Dieu, à l'Esprit Saint » ... Il ne se reconnaît pas dans la religion catholique, qu'il trouve parfois hypocrite et passive dans sa menace entre le Paradis et l'Enfer.

Hugo a souhaité être en accord avec ce qu'il pensait et être sincère dans sa prière. Il veut croire et pratiquer une religion par conviction : « faire pour moi et pas faire parce que je dois ». Si sa philosophie de vie et ses modes de pensées correspondent davantage à la religion *malbare*, il précise que pour lui, une religion doit refléter ce qu'il pense et ce qu'il est.

Mathieu pense aujourd'hui que la religion catholique de sa mère a été très codifiée afin de la rendre « digeste » et accessible à tous contrairement à la religion *malbare* de son père, qu'il perçoit comme plus « instinctive » et donnant lieu à des « aberrations superstitieuses », ce qui le dérange fortement car il considère que cela empêche le libre-arbitre, voire le bonheur des croyants. Il croit tout de même que la religion *malbare* prône des valeurs saines comme le travail et la modestie.

Aujourd'hui, il essaie de suivre quelques cérémonies *malbares* de façon très « culturelle et traditionnelle » par le biais de rendez-vous familiaux ou de quelques cultes ancestraux.

Mathieu se définit comme agnostique. Il dit croire en un Dieu, mais ne sait pas lequel et ne tient pas à le catégoriser : « je crois en quelque chose qui régit notre système ». Il souhaite avant tout

conserver les valeurs de toute religion : le pacifisme, la non-violence, le partage, la tolérance et l'accueil, qui constituent pour lui le socle d'une famille.

Avant de parvenir spirituellement à leur bilan actuel, certains d'entre eux sont passés par une phase de questionnement et de recherche de soi.

Quentin s'est beaucoup intéressé à l'histoire de l'île de la Réunion ainsi qu'à sa généalogie. Lorsqu'il a pris conscience du souvenir de sa famille et de ses ancêtres engagés, Quentin a décidé de s'intéresser davantage à la religion *malbare* de sa mère et de la conserver. « Cette religion que j'ai, cette culture dans laquelle je baigne, c'est le seul lien qu'il me reste entre mes premiers ancêtres indiens arrivés à la Réunion et moi aujourd'hui. [...] je le vois plus comme un élément de mon histoire que j'entretiens, que je veux faire perdurer dans le temps ».

Cet intérêt pour la généalogie est de plus en plus important à la Réunion et cela suscite une envie de faire prospérer son histoire par la religion.

C'est le cas de Cécile, la mère d'Hugo, qui s'est toujours intéressée à l'histoire de la Réunion et à la généalogie de sa famille, mais également de sa belle-famille. Elle a souhaité transmettre les résultats de ses recherches à ses enfants, car elle estime qu'il est légitime qu'ils sachent d'où ils viennent et quelle est l'histoire de leurs ancêtres. Hugo admet : « c'est vrai que ça fait partie de moi, c'est mes racines, c'est mes origines, c'est quelque chose que je dois connaître aussi ». Si Hugo est très attaché à l'histoire de sa famille, ce n'est pourtant pas la véritable raison de son rapprochement avec la religion *malbare*. En effet, Hugo s'est éloigné petit à petit de la religion catholique, après un long questionnement spirituel. Il estime qu'avoir des bases religieuses grâce à ses parents est une véritable chance, mais que cela ne doit pas l'empêcher de les remettre en question.

Tout d'abord, dès la fin du lycée, Hugo s'est interrogé sur ce qui comptait vraiment pour lui dans la vie : le bien, le mal, le mérite ... C'est en se posant ses questions que son scepticisme envers la religion catholique s'est confirmé : il a relevé de nombreuses contradictions dans la doctrine catholique et il ne s'est pas reconnu dans celle-ci. « Je dois parce que Dieu le veut, parce qu'Il doit m'accepter au Paradis en fait. Et je dois pas me rendre bien parce que je veux me rendre bien, je veux être heureux, je veux être gentil, je veux être quelqu'un de bien, quelqu'un de bon ... et tout simplement, connaître le bonheur en fait. Et les gens disent 'si je suis pas bien, je vais aller en Enfer', du coup c'est pervers comme raisonnement, parce que tu te dis ... ah ouais, parce que tu veux pas finir en Enfer, il faut que tu sois quelqu'un d'autre,

sans te remettre en question en fait ». Il critique également l'hypocrisie de la confession qui, selon lui, ne cherche pas suffisamment et sincèrement à remettre en question la faute commise. Ce qui a définitivement éloigné Hugo de la religion catholique, c'est le décès de sa sœur, puisqu'il s'est senti abandonné de Dieu au seul moment de sa vie où il considérait en avoir besoin. « En fait, la question elle est toute simple, en fait. J'pensais avoir ma place auprès de Dieu, j'pensais que Dieu m'écoutait, j'pensais que quelqu'un, même si c'était un dieu, j'sais pas dans ma tête si c'était autre chose mais ... en tout cas une puissance qui était là-haut et qui m'aidait ou quoi ... qui ben en fait quand j'en ai eu besoin, elle a pas été là, quoi. J'pense pas avoir demandé des choses à Dieu, ou demander à dire 'aide-moi, fais ça pour moi' ou quoi ! Tu vois ... Et c'est vrai que la seule chose, le seul moment où j'ai eu envie de prier, ben j'ai l'impression de pas avoir été écouté et là, ça a remis tout en question ». C'est à ce moment-là qu'Hugo a commencé à lire et à s'intéresser à des personnalités spirituelles, où il s'est finalement reconnu dans sa philosophie de vie. « Pour une fois, pour une fois, c'est la première fois qu'on me demandait quand j'arrivais devant un dieu : 'mais toi, qu'est-ce que t'en penses ? Toi, tu fais quoi ?' Et tu vois, j'ai jamais ressenti ça à l'église » dit-il. L'aspect personnalisé de la religion *malbare* a encouragé encore davantage Hugo à donner son avis, à se poser des questions sur lui-même, sur son comportement et sur sa façon de vivre. Ses questionnements sur la vie, la mort, la liberté et le bonheur semblent l'avoir porté vers la religion *malbare* et Hugo se trouve en harmonie avec sa croyance.

Mathieu, lui, s'est senti profondément torturé par sa quête de soi et de sa place dans une communauté. Ne se sentant ni complètement Breton, ni totalement Créole, il a cherché des réponses à ses questions dans ses voyages, à travers la religion.

Après avoir suivi la religion catholique que sa mère lui avait inculquée pendant vingt ans, il est parti en métropole pour ses études. Il explique qu'à cette époque-là, il souhaitait être catholique, pensant que c'était une solution facile et qui lui permettrait d'être mieux intégré dans la vie métropolitaine : « finalement, j'préfèrais être catholique, j'm'étais un peu imposé d'être catholique pour pas être trop différent non plus ».

Il a vécu quelques années en Israël et, en couple avec une Israélienne, il a souhaité expérimenter la religion juive. Il s'est senti particulièrement bien accueilli, mais il pense que son faciès dû à son métissage lui a permis d'être accepté, puisque les gens pensaient qu'il était Israélien : « mais quand en fait ils comprennent que t'es un usurpateur, ben ils te dégagent aussi ... »

Lorsqu'il est revenu à la Réunion il y a cinq ans, il a cherché à se rapprocher de la religion *malbare* de son père, mais il a été déçu car il la trouvait trop contraignante et éloignée de sa philosophie de vie.

On comprend ici que Mathieu a cherché à intégrer une communauté et à se sentir appartenir à un groupe, mais s'est finalement senti rejeté partout. Son métissage, d'après lui, ne lui permettait pas d'appartenir entièrement à une communauté. A son retour à la Réunion, il a adopté une démarche de réappropriation de ses origines.

Le rôle des voyages a été très important pour Mathieu, pour comprendre qui il est. Aujourd'hui, il semble accepter pleinement sa situation de métissage ethnique mais aussi culturel : « je me suis rendu compte que non, j'étais un mélange de tout quoi ! [...] Mais ça a pris du temps, quand même ».

Il explique aussi que la communauté *malbare* fait finalement partie de lui et il fait partie d'elle. Il dit d'ailleurs : « même si moi, ça a pris du temps, je sais qui je suis », ce qui semble pour lui le plus important, aujourd'hui.

Comme nous venons de le voir avec Mathieu, l'histoire familiale est très importante. C'est le cas pour de nombreuses personnes à la Réunion, qui conservent leur double religion afin de faire vivre l'histoire de la famille et la richesse de l'île.

Cécile est passionnée de généalogie et a remonté son arbre généalogique ainsi que celui de ses enfants jusqu'à l'arrivée de leurs ancêtres sur l'île. Elle a voulu transmettre ce savoir à ses enfants et Hugo semble fier de ses racines, il est heureux de pouvoir continuer à faire vivre une partie de la culture de ses ancêtre.

Mathieu explique que lorsqu'il aura des enfants, il souhaiterait leur transmettre cette double religion car il estime que cela peut être une richesse. Il pense également que la mémoire de ses ancêtres esclaves ou engagés ne doit pas être oubliée et doit perdurer. « Je vais essayer d'inculquer, je pense, si j'ai des enfants, e conserver cette biculture finalement. [...] Parce qu'en fait, c'est nos origines ! C'est nos ancêtres, quand ils ont quitté l'Inde avec tout ce passé culturel etc., c'est quelque chose de très fort et qui n'est pas vieux ! [...] Et je pense que si j'ai des enfants, c'est important qu'ils connaissent tout ça. Et pour qu'ils sentent que ce côté communautaire, ça fait partie d'eux aussi. La communauté malbaraise, c'est eux, ça leur appartient, ils peuvent aussi en faire partie s'ils veulent ».

Il semblerait qu'après des années de quête de soi et d'un groupe auquel appartenir, Mathieu veuille transmettre à ses enfants ce que ses parents lui ont transmis à travers cette biculturalité, ainsi que les fruits de sa propre réflexion, approfondie par son expérience.

Quentin, lui, explique très clairement que la culture *malbare* que sa mère lui a transmise est son unique lien avec ses ancêtres engagés « Au-delà du cadre religieux, c'est par respect à mon histoire que je me satisfais à cette tâche. [...] Donc plutôt que de voir ça par le côté spirituel, je le vois plus comme un élément de mon histoire que j'entretiens, que je veux faire perdurer dans le temps ».

Les déclinaisons d'identités sont souvent le résultat d'une volonté d'un sentiment d'appartenance à une communauté. Pour les descendants de familles migrantes, mettre en avant son origine comme une part de soi, de son identité signifie une inscription dans l'histoire de la famille et contribuer à une mémoire collective (Cuhe, 2012 : 51).

Mathieu semble effectivement percevoir cette « tâche » comme un devoir familial, un devoir de mémoire. C'est également perçu pour la plupart des personnes que j'ai rencontrées comme une fierté, une histoire et une culture riches à transmettre de génération en génération afin de faire vivre l'histoire de sa famille, celle de l'île de la Réunion mais également la mémoire de l'esclavage.

Conclusion

Nous avons pu voir que depuis le peuplement de l'île de la Réunion, la colonisation et l'esclavage ont donné lieu à des unions mixtes. Ces mariages réunionnais diffèrent des mariages que l'on peut trouver en métropole ou dans les autres départements d'Outre-Mer car l'histoire et le contexte ont été très différents : de ce fait, la Réunion a connu un métissage ethnique et culturel plus diversifié. Dans la plupart des anciennes colonies françaises en Outre-Mer, les esclaves provenaient principalement de régions d'Afrique de l'Ouest, le métissage était donc surtout lié aux esclaves africains et aux colons blancs. La Réunion a la spécificité d'avoir connu une population d'esclaves bien plus métissée, issue de régions du monde très diverses : l'Afrique et l'océan indien, la Chine, l'Inde, l'Océanie ... Cette diversité a prédisposé la Réunion à un métissage religieux singulier, bien différent de celui que l'on peut trouver en France métropolitaine ou dans les autres départements d'Outre-Mer car dû à la fois à l'esclavage, mais également à l'engagisme.

En effet, c'est une erreur des colons qui a provoqué ce métissage dès le début du peuplement de l'île de la Réunion. En effet, l'esclavage a été pensé à court terme et les colons ont choisi d'amener sur l'île de nombreux esclaves hommes mais peu de femmes. De ce fait, les hommes, qu'ils soient esclaves ou colons, ont dû s'unir avec les femmes qui se trouvaient sur place, alors que celles-ci n'étaient pas forcément de la même origine ethnique, ni de la même religion. Le rôle des engagés qui n'ont pas pu rentrer chez eux ou faire venir de femmes de leur pays d'origine à la fin de leur contrat a été également très important dans l'histoire des mariages interreligieux à la Réunion.

Bien que mal perçus par la société réunionnaise jusqu'à peu, ces mariages interreligieux donnent parfois lieu à des pratiques intra-familiales métissées. Christian Barat écrit au sujet des mariages interreligieux qu'« au niveau individuel, le respect de parents porteurs de croyances d'origines différentes, les mariages mixtes [...] peuvent amener l'individu à pratiquer parallèlement des rites conformes à diverses traditions religieuses » (Barat, 1989 : 387). En effet, nous avons pu voir dans ce travail de recherche que cette pluralité de religions au sein de la famille modifie, fait évoluer les pratiques et la tolérance de celles-ci. Les couples de Roland et Béatrice ainsi que de Cécile et Michel nous ont prouvé que, d'une génération à l'autre, les mœurs réunionnaises ont radicalement changé quant aux mariages mixtes.

En reprenant l'idée de Frederik Barth, les différences qui existent entre ces religions nécessitent de mettre en place des solutions adaptées à chaque situation. Il convient donc aux familles interreligieuses de mettre en place une organisation complexe, mais propice à un équilibre au quotidien. Chacun à sa manière, les couples parentaux ont dû choisir quelle éducation religieuse offrir à leurs enfants, en théorie comme en pratique.

Cependant, si les mariages interreligieux semblent, la plupart du temps, très bien se dérouler en apparence, on réalise que des relations de pouvoir se créent au sein du couple. Les raisons sont très diverses, mais chacun cherche à trouver sa place et son rôle, chacun souhaite transmettre son patrimoine religieux à ses enfants, car c'est également par celui-ci que perdure l'histoire de la famille.

Comme nous l'ont montré Mathieu, Hugo, Quentin et Guillaume, la jeune génération semble avoir la particularité de se poser des questions, se remettre en question et interroger sa propre éducation religieuse. En allant aux archives départementales de la Réunion, le personnel des archives et les membres de l'association du Cercle Généalogique de Bourbon m'ont expliqué que les recherches généalogiques sont de plus en plus courantes et touchent tous les âges. De plus, on peut voir à travers le discours des Réunionnais que les histoires singulières familiales sont contées de génération en génération. On observe une réelle démarche de connaissance de l'histoire de l'île ainsi qu'une connaissance approfondie de ses ancêtres et il semblerait par ailleurs que la double religion attise encore davantage la curiosité des individus pour les recherches généalogiques et la compréhension d'une histoire qui touche à la fois la famille, mais également l'île.

Si la superstition et la discréditation de la religion *malbare* sont toujours présentes aujourd'hui, de plus en plus de *Malbars* ont envie de se rapprocher de leur histoire et de l'assumer par le biais de la religion depuis le Renouveau tamoul, ce qui est le cas de Quentin, de Mathieu et d'Hugo, chacun à une échelle différente.

En effet, les enfants peuvent accepter, adhérer ou rejeter l'éducation religieuse de leurs parents, bien que cela soit souvent un processus inconscient et implicite. Dans la fratrie de 8 frères et sœurs de Roland et Annie, 7 ont complètement renié l'éducation *malbare* de leur enfance et dans leur cas, le rejet est très fort et teinté de crainte.

On remarque également que dans les témoignages recueillis, les individus s'expriment en livrant de nombreux détails et en s'appuyant surtout sur les pratiques religieuses, comme si cela définissait une façon d'être, de croire et de vivre.

Lorsqu'il s'agit pour les enquêtés de justifier leur choix de vie d'un point de vue religieux, exprimer leur foi ne suffit parfois plus. Ils adoptent alors un point de vue comparatif, afin d'expliquer pourquoi, selon eux, leur religion est plus valable qu'une autre, comme c'est le cas pour Roland, Annie et Cécile. Cette comparaison couplée avec l'explication détaillée de leurs pratiques permet de comprendre que la religion est mise en avant et employée comme un outil de revendication identitaire.

La religion est souvent perçue comme une part d'identité, une part de sa famille, une part de soi. Pour de plus en plus de jeunes comme Hugo, Quentin, Guillaume et Mathieu, partir à la recherche de sa religion et de sa foi, c'est un peu une quête de soi. On ressent le besoin dans leurs témoignages de trouver leur place, afin de trouver un équilibre dans la vie.

Si le rejet d'une religion peut se produire par foi ou par crainte de l'autre religion, pour certains, accepter et conserver sa double religion, cela peut être un choix ou un devoir. C'est se sentir appartenir à une communauté, c'est également un respect pour ses ancêtres esclaves et engagés qui ont vécu une histoire douloureuse et ne sont jamais rentrés chez eux, mais c'est surtout un moyen de faire vivre l'histoire de sa famille au-delà des générations.

Bibliographie

Sources primaires

- BARAT, Christian, 1989, *Nargoulan. Culture et rites malbar à la Réunion*, Saint-Denis de La Réunion, Editions du Tramail, Coll. Recherches universitaires réunionnaises.
- BARTH, Frederick, 1999, *Les groupes ethniques et leurs frontières*, (trad. Bardolph J., Poutignat Ph., Streiff-Fenart J.), in Poutignat Ph., Streiff-Fenart J., *Théories de l'ethnicité*, Paris, PUF.
- CHERUBINI, Bernard, 1994, *La construction symbolique des identités dans le monde créole : l'exemple réunionnais*, Paris, PUF.
- CLASTRES, Pierre, 1974, *De l'ethnocide*, in *L'Homme*, tome 14, n°3-4, pp. 101-110.
- GHASARIAN, Christian, (dir.), 2008, *Anthropologies de la Réunion*, Paris, Ed. Archives Contemporaines.
- MALBERT, Thierry, 2006, *Les représentations de l'héritage en situation interculturelle à l'île de La Réunion*. Thèse de Doctorat, Université de la Réunion.
- POIRIER Jean, 1999, *Culture créole, hétéroculture réunionnaise*, in B. Cherubini (eds). *La recherche anthropologique à La Réunion*, Paris, L'Harmattan.
- PRUDHOMME, Claude, 1984, *Histoire religieuse de la Réunion*, Paris, Karthala, Coll. Hommes et société : Histoire et géographie.
- VAXELAIRE, Daniel, 2016, *L'histoire de La Réunion. Tome 1. Des origines à 1848*, Paris, Orphie, Coll. Grand Livre.
- VAXELAIRE, Daniel, 2016, *L'histoire de La Réunion. Tome 2. De 1848 à 2015*, Paris, Orphie, Coll. Grand Livre.
- WATIN M., WOLFF E., (dir.), 2010, *La Réunion, une société en mutation*, Paris, Economica, Coll. « Exploration interculturelle et science sociale ».

Sources secondaires

- Lettres de patentes en forme d'édit concernant les esclaves nègres des Isles de France et de Bourbon, 18 septembre 1724 (Archives Départementales de la Réunion).

- ABDALLAH PRETCEILLE, Martine, 2004, *L'éducation interculturelle*, Paris, PUF, Ed. Que sais-je ?
- AUBRY, Gilbert (Mgr), 1988, *Pour Dieu et pour l'homme ... réunionnais*, Ocean, Coll. Société.
- BARASSIN, Jean, 1953, *Histoire religieuse de la Réunion, naissance d'une chrétienté. Bourbon des origines jusqu'en 1714*, Paris, Maison provinciale des Pères du Saint-Esprit.
- BENOIST, Jean, 1983, *Un développement ambigu. Structure et changement de la société réunionnaise*, Saint-Denis, FRDOI, Coll. documents et recherches, n° 10.
- BOUTTER, Bernard, 2003, « *Malbar lé sorsyé...* », *conversion au pentecôtisme et diabolisation de l'hindouisme populaire chez les Réunionnais d'origine indienne tamoule*, ethnographiques.org, Numéro 4.
<http://www.ethnographiques.org/2003/Boutter.html>
- BOYER, Monique, 1992, *Métisses. Récit Réunionnais*, Paris, L'Harmattan.
- CAMBEFORT, Jean-Pierre, 2003, *Enfances et familles à la Réunion. Une approche psychosociologique*, Paris, L'Harmattan.
- CHANE-KUNE, Sonia, 1993, *Aux origines de l'identité réunionnaise*, Paris, L'Harmattan.
- CHERUBINI, Bernard, 1999, *La recherche anthropologique à La Réunion : vingt années de travaux et de coopération régionale*, Paris, L'Harmattan.
- COLLECTIF, 1992, *Métissages. Littérature – Histoire – Tome 1*, Paris, L'Harmattan, Coll. cahiers CRLH-CIRAOI, n°7.
- COLLECTIF, 2003, *La Bible de Jérusalem*, Paris, Pocket.
- CRENN C., KOTOBI L., (dir.), 2012, *Du point de vue de l'ethnicité. Pratiques françaises*, Paris, Armand Colin, Coll. « Recherches ».
- DEFOS DU RAU, Jean, 1960, *L'île de la Réunion : étude de géographie humaine*, Thèse de Doctorat, Faculté des lettres de Bordeaux.
- DEMETRIAN, Serge, 2006, *Le Mahâbhârata. Conté selon la tradition orale*, Albin Michel, Coll. Spiritualités vivantes.
- DEMETRIAN, Serge, 2006, *Le Râmâyana, Conté selon la tradition orale*, Albin Michel, Coll. Spiritualités vivantes.

- DORTIER, Jean-François, 2001, « Identité. Des conflits identitaires à la recherche de soi », in *Sciences humaines*, hors-série n°34.
- EVE, Prosper, 1999, *Variations sur le thème de l'amour à l'époque de l'esclavage*, Ocean Edition.
- FOULON, Alain, 1989, *Religions à la Réunion – Le Renouveau*, Saint-Denis de la Réunion, Medias Creation-Gérard Doyen (Orphie).
- FUMA, Sudel, 1998, « L'esclavage et le métissage : l'exemple d'une famille réunionnaise au XIX^e siècle » in *Regards croisés sur l'esclavage [exposition, Musée Léon-Dierx, Saint-Denis de la Réunion, 13 novembre 1998-25 avril 1999]*, Ed. Somogy CNH.
- GERARD, G., 1989, *Les Réunionnais d'origine chinoise*, Université de Bordeaux III.
- HUGO, Abel, 1835, *France pittoresque ou Description pittoresque, topographique et statistique des départements et colonies de la France*, tome troisième, Paris, Ed. Delloye.
- JONCA, Fabienne, 2011, *La Réunion des religions*, Océan, Coll. Océan Jeunesse.
- LABACHE L., MEDEA L. VERGES F. (dir.), 2005, *Identité et société réunionnaise. Nouvelles perspectives et nouvelles approches*, Paris, Karthala, Coll. Tropiques.
- LABURTHE-TOLRA, Philippe, 2007, « Le fondement des problèmes d'identité en anthropologie sociale », in *Journal des africanistes*, 77-2, pp. 5-18.
- LACPATIA, Firmin, 2009, *Les Indiens de la Réunion. 1^{ère} partie : Origine et recrutement*, Surya.
- LECOMPTE, Dominique, 1975, *La population réunionnaise. Problèmes actuels et perspectives pour l'an 2000*, Saint-Denis de la Réunion, Département de la Réunion. Direction départementale de l'équipement, Groupe d'étude et de programmation.
- LEVI-STRAUSS C., (dir.), 2010, *L'identité*, Paris, Presses Universitaires France, Coll. Quadrige Grands textes.
- MALBERT T., PITHON G., 2015, « La transmission des valeurs sociales et familiales dans l'océan Indien : Présentation du dossier », *La revue internationale de l'éducation familiale*, n° 38, pp. 11-25.
- MARY, André, 2014, *Les anthropologues et la religion*, Paris, Puf. Paris, Coll. Quadrige.
- NEMO, Jacques, 1983, *Musulmans de la Réunion*, Saint-Denis de la Réunion, Institut de Linguistique et d'Anthropologie de la Réunion, Arts graphiques modernes.

- POURCHEZ, Laurence, 2002, *Grossesse, naissance, petite enfance en société créole (île de La Réunion)*, Paris, Karthala, CRDP Réunion.
- REVERZY, Jean-François (dir.), *L'espoir transculturel I : Cultures, exils et folies dans l'océan indien*, Paris, L'Harmattan.
- VINSONNEAU, Geneviève, 2002, « Le développement des notions de culture et d'identité : un itinéraire ambigu », *Carrefours de l'éducation*, N°14, p.2-20.
- WOLFF, Eliane, 1989, *Quartiers de vie, Approche ethnologique des populations défavorisées de l'île de La Réunion*, Saint-Denis CHRF-ARCA.
- WONG-HEE-KAMM, Edith, 1996, *La diaspora chinoise aux Mascareignes : le cas de la Réunion*, Paris, L'Harmattan,.

Sources audiovisuelles

- Passion Outremer, Grand Format : « La Réunion, les secrets de l'île harmonieuse ». 2016, France Ô.
- Linfo.re « En tête à tête avec le Père Stéphane Nicaise ». 2015.
<http://www.linfo.re/videos?ps=986144>

Table des matières

Résumé	1
Index	2
Introduction	4
La mixité culturelle et le métissage à la Réunion	12
I. Le mariage interreligieux	26
A. Histoires singulières de mariages interreligieux	26
B. Une pluralité de dévotions au quotidien ?.....	29
C. La religion comme stratégie de pouvoir au sein du couple ?.....	40
II. Mariage interreligieux et identité de la famille	48
A. Education religieuse des parents	48
B. Interreligiosité et transmission intergénérationnelle.....	53
C. Interreligiosité et éducation, à travers la représentation des enfants	62
Conclusion.....	72
Bibliographie	75
Table des matières	79
Annexes	80

Annexes

Annexe 1 : Carte de l'Inde et de l'engagisme réunionnais

Source : D. Vaxelaire, L'histoire de la Réunion, Tome 2, p. 391

Annexe 2 : Recensement de 1709

Source : D. Vaxelaire, L'histoire de la Réunion, Tome 1, p. 105

LE RECENSEMENT DE 1709

Il y avait 734 habitants en 1704, Charanville en recense 894 en 1709. Le décompte montre la proportion croissante de « nègres », signe de la montée en force de l'esclavage.

<i>Hommes mariés chefs de famille</i>	83
<i>Hommes veufs chefs de famille</i>	5
<i>Femmes mariées</i>	93
<i>Veuves chefs de famille</i>	12
<i>Garçons de plus de 14 ans</i>	52
<i>Garçons de moins de 14 ans</i>	128
<i>Filles de plus de 12 ans</i>	26
<i>Filles de moins de 12 ans</i>	118
Total des libres	507
<i>Nègres mâles de plus de 14 ans</i>	196
<i>Nègres mâles de moins de 14 ans</i>	55
<i>Négresses de plus de 12 ans</i>	77
<i>Négresses de moins de 12 ans</i>	59
Total des esclaves	387

Noter la forte disproportion entre les deux sexes chez les esclaves (une femme pour 2,5 hommes) : la priorité à l'importation de « bras » se confirme. La limite entre « grands » et « petits » est établie à 14 ans chez les garçons, 12 chez les filles : l'âge théorique du mariage est plus bas chez ces dernières.

* 15 pieds = 4,872 m ; une « gaulette carrée » vaut donc un peu plus de 23 m², arrondis dans les temps modernes à 25 m².

Annexe 3 : Première carte détaillée de la Réunion par Jean-Baptiste Lislet-Geoffroy
Source : Archives départementales

Annexe 4 : Lazaret de la Grande Chaloupe

Annexe 5 : Traite et provenance des esclaves d'Afrique de l'Ouest

Source : D. Vaxelaire, L'histoire de la Réunion, Tome 1, p. 159

Annexe 6 : Traite et provenance des esclaves d'Afrique de l'Est

Source : D. Vaxelaire, L'histoire de la Réunion, Tome 1, p. 161

Annexe 7 : Traite et provenance des esclaves de Madagascar

Source : D. Vaxelaire, L'histoire de la Réunion, Tome 1, p. 163

Annexe 8 : Traite et provenance des esclaves d'Inde

Source : D. Vaxelaire, L'histoire de la Réunion, Tome 1, p. 165

Annexe 9 : Tableau du dénombrement de 1897

Sources : Annuaire de la Réunion et D. Vaxelaire, L'histoire de la Réunion, Tome 2, p. 490

Annuaire de La Réunion, 1899.

Dénombrement de 1897

Résultat général du Dénombrement par Commune de la population de l'île de la Réunion exécuté conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 Juillet 1897

DÉNOMINATION des COMMUNES	NOMBRE DE PERSONNES (sans le groupe de la famille ou du ménage)				INDIGÈNES ENGAGÉS																TOTAL					
	Classe de Famille	FEMMES			INDIENS				MALGACHES				CAFRES				CHINOIS					ARABES				
		Nombre de Femmes	au-dessus de 10 ans	de 10 ans à 16 ans	de 16 ans à 20 ans	de 20 ans à 25 ans	de 25 ans à 30 ans	de 30 ans à 35 ans	de 35 ans à 40 ans	de 40 ans à 45 ans	de 45 ans à 50 ans	de 50 ans à 55 ans	de 55 ans à 60 ans	de 60 ans à 65 ans	de 65 ans à 70 ans	de 70 ans à 75 ans	de 75 ans à 80 ans	de 80 ans à 85 ans	de 85 ans à 90 ans	de 90 ans à 95 ans		de 95 ans à 100 ans				
Saint-Denis	5.172	10.128	2	34	7	250	865	311	441	48	208	40	111	10	517	53	140	9	317	7	14	9	61	9	10	
Saint-Marie	1.096	2.283	1	4	1	79	874	393	339	37	193	40	72	40	530	64	139	1	8	1	1	1	1	1	1	
Saint-Stanislas	1.448	2.842	1	3	3	89	961	285	144	50	180	53	70	51	430	7	96	1	30	1	1	1	1	1	1	
Saint-André	2.792	4.197	1	8	6	118	577	912	433	112	401	98	86	13	430	31	89	1	30	1	1	1	1	1	1	
Saint-Pierre	6.326	2.330	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Bras-Panon	741	1.081	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Saint-Benoît	3.106	5.721	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Pointe-à-Pit	336	949	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Sainte-Rose	1.025	1.720	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
La Possession	1.253	2.791	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Le Fort	1.292	2.431	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Saint-Paul	4.292	10.480	61	31	60	103	451	1.114	445	400	17	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Saint-Louis	1.288	3.816	40	8	15	7	167	431	155	109	77	21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Saint-Léon	241	5.191	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Saint-Joseph	3.376	7.812	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Avron	490	4.961	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Thoiry	303	1.632	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Saint-Pierre	2.101	6.401	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Saint-Joseph	8.413	15.399	32	4	7	2	190	1.096	191	150	53	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Saint-Philippe	547	1.017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Totaux	46.119	94.417	413	930	98	137	2.459	8.931	2.517	3.888	503	2.937	490	971	583	4.720	506	1.203	35	184	15	17	12	153	16	18.170

Le présent Etat, dressé au vu des registres de Dénombrement, est certifié exact dans ses détails et ses résultats.
Saint-Denis, le 3 Novembre 1897.
L'Inspecteur, Chef du Service des Contributions directes, ALBERT BÉDIER.

Le tableau du recensement de 1897. Il est riche d'enseignements.

Annexe 10 : Mosquée de Saint-Denis, au cœur du centre-ville

Annexe 11 :

Source : D. Vaxelaire, L'histoire de la Réunion, Tome 2, p. 508

"Jeune femme Malgache, très vite subtilement assimilée dès le XVIII^e siècle."

"Chinois, boutiquier venu de Canton."

"Vieux cafre né de mélanges d'esclaves du Golfe de Guinée et de ceux du Mozambique."

"Indien, costume de Pongol pour leur grande fête annuelle déroulée théâtralement."

"Arabe de Bombay, de riche bourgeoisie commerciale incrustée dans l'île depuis le XIX^e siècle." Noter le "incrustée"...

Annexe 12 : Affiche pour le 150^e anniversaire de l'abolition de l'esclavage à la Réunion,
nommée « Le monde est réunionnais »
Source : Documentation du Conseil Général de la Réunion

Annexe 13 : Temple Guan Di à Saint-Pierre, une des plus grandes pagodes de l'île

Annexe 14 : Retranscription de l'entretien avec Cécile

Marion : C'est très ouvert, ne t'inquiète pas, c'est plus une discussion qu'une interview ! Alors, ce que j'aimerais savoir ...

Cécile : Bon par contre je compte sur toi pour me guider, savoir ce que tu veux ...

Marion : Oui, bien sûr ! J'essaie de comprendre comment ça fonctionne dans la famille, comment la spiritualité, les religions sont organisées dans la famille. Et aussi comme dans ton cas, comment les parents gèrent ça avec les enfants, par exemple.

Cécile : Alors mhm ... Au tout début, quand on s'est rencontrés, j'avais ... je savais ce que je voulais. Et je voulais surtout ... Moi je viens d'un milieu catholique. Où mes parents pratiquent la religion catholique. Euh ... Mais j'étais très amoureuse aussi. Mais je savais aussi revendiquer ce que je voulais. Donc rien ne pouvait m'arrêter. Je savais ce que je voulais et, en fait, ce qui m'avait plu chez lui c'est qu'il ne pratiquait pas à ce moment-là la religion tamoule.

Marion : D'accord !

Cécile : Donc du coup, je n'en n'avais jamais parlé mais dans ma tête, c'était euh ... je ne me voyais pas pratiquer deux religions. Dans ma tête, je ne me voyais pas. Sauf que quand tu arrives dans une famille où y'a tout le monde, eux, ce sont des Indiens, et dans cette famille, certains pratiquent et certains ne pratiquent pas et certains pratiquent les deux. Donc du coup ça fait un melting-pot où tu essaies de trouver ta façon à toi de fonctionner.

Ce qui m'a aidée dans ma belle-famille, c'est que sur les cinq enfants, il n'y en a qu'une seule (donc il y a deux garçons et trois filles) qui s'est mariée avec un Indien. Y'en a une qui s'est mariée avec un Marocain, donc les deux garçons se sont mariés avec deux filles créoles blanches et l'autre fille est mariée avec un Chinois.

Donc, du coup, je me rappellerai toujours, pour résumer, c'est un jour, mon beau-père, dans un moment de confiance, il m'a dit : « tu sais, j'avais imaginé la vie de mes enfants, mais je pensais qu'on allait rester entre nous » et il me dit : « quand je vois mes petits-enfants, je suis tellement fier » ... Et il me dit, en fait, je n'avais pas vu qu'avoir des belles-filles et des gendres qu'il n'attendait pas allait être autant de bonheur parce qu'il voit ses petits-enfants aussi

métissés. Et ça, je trouve que ça a résumé tout en fait ! Je crois que, et puis, peut-être que j'ai eu de la chance d'être tombée sur un mari qui ne pratiquait pas et qui pratiquait pas à outrance, c'est-à-dire qu'il y avait certaines cérémonies qu'il aimait faire et qui reviennent et auxquelles il tient, ça j'ai compris ces cérémonies-là : par exemple, quand on arrive à une cérémonie des ancêtres, quand on arrive le premier novembre, on appelle ça le *Samblani*, c'est on fait cuire à manger, on prépare, etc. J'ai compris au fil du temps, je sais pas c'est en lui, il aime ça. Peut-être c'est un moyen à lui de se rappeler ses ancêtres, etc. et c'est surtout, je trouve c'est un rituel pour lui de respect. Donc au début, je lui disais « ben écoute, fais ce que tu veux » (parce que normalement il faut trois jours de carême, etc. « donc tu les fais et moi je viendrai manger après ». Et on a essayé, mais après je crois que c'est ancré en moi cette tolérance, donc ça m'a jamais trop posé vraiment de réel problème.

Marion : D'accord.

Cécile : Après, je me suis dit « heureusement », parce que si on m'avait dit de choisir, vraiment je ne sais pas. Si on m'avait dit « ton mari pratique », parce que je trouve que le problème, quand je vois mes autres amies qui se sont mariées, c'est quand il y en a un qui pratique vraiment une religion qui n'est pas la sienne. A un moment donné ou à un autre, il y a un choix à faire. Ça, c'est ... ça devient très peu compatible si y'en a un qui suit, pas l'autre.

Alors, parce que ... simplement, par exemple la religion tamoule que je suis, si tu fais carême et que ton épouse ne fait pas carême alors que tu vas au temple, ton épouse ne peut pas venir. Y'a certaines cérémonies où les épouses doivent venir donc à un moment donné, il faut bien qu'il y en ait un qui lâche. Et qu'il y en ait un qui fasse ce que l'autre fait ! Ça devient problématique. Et autour de moi, je n'ai que des amies dont les maris, enfin beaucoup dont les maris pratiquent la religion tamoule à fond et ils ne font pas d'autre religion et à un moment donné, elles ont abandonné la religion catholique et se sont mises à la religion tamoule. Ça devient compliqué pour les enfants aussi.

Marion : Pour toi, c'est donc un choix qui n'est pas ... ce n'est pas par choix ? C'est plutôt par côté pratique, ou pour suivre, pour ... ?

Cécile : Comme Michel ne fait pas de cérémonies à outrance, de carême à outrance ... ça m'a jamais posé de problème ! Je pense que ça aurait pu être un problème si on avait vécu au rythme d'une religion qui est contraignante, quand même hein, parce que si tu pratiques vraiment la

religion tamoule, c'est des carêmes très rapprochés ! C'est pas manger de viande du tout ! Quand je dis « pas de viande du tout », c'est ni œuf, ni etc. ! Je n'ai jamais été ... euh ... peut-être que je serai comme ça mais je ne me vois pas, faire ce genre ... comme ça dans ma vie. Ça m'a arrangée en fait qu'il soit comme ça ! Et qu'il ne pratique pas comme je vois les maris de mes amis pratiquer et qui ont à un moment donné fait un choix. Parce que ça devient trop. Un exemple simple, j'ai une amie elle tenait, elle me disait « non mais moi ma religion c'est la religion catholique, je changerai pas. » Même « il m'a comprise, il m'a comprise ». Sauf qu'à un moment donné, elle mangeait du bœuf ... c'est complètement interdit dans la religion tamoule. Tu ne peux pas t'approcher de ton mari, tu peux pas manger du bœuf c'est, c'est pas possible ! Ben elle a fait un choix, maintenant, elle suit la religion tamoule. Ça, ça devient problématique quand l'autre, je pense, fait vraiment la religion à fond.

Moi, je n'ai pas senti, quand il a fallu faire quelques cérémonies, ça ne m'a pas posé problème, c'était juste une cérémonie, c'est tout.

Marion : Oui ... C'était ponctuel, en fait !

Cécile : Voilà ! Et les enfants, pareil : je n'ai jamais mis un frein, j'ai toujours demandé ... et mes beaux-parents ont toujours respecté en fait, ce que ... ils savaient jusqu'où aller. C'est-à-dire je n'ai jamais, j'ai toujours reconnu que c'était aussi leur culture. Et ils savaient qu'il ne fallait pas m'obliger ou obliger les enfants. Ca ... du coup, ça a été un consensus que l'on a trouvé comme ça, donc je n'étais pas contre qu'on apprenne aux enfants certains rites, certaines ... mais que ça restait pour moi euh, c'était culturel ! Et on n'emmenait pas les enfants au temple sans mon autorisation. D'accord ? Et c'était comme ça ... Mon mari allait dans mon sens donc c'est pour ça que ça n'a jamais posé de souci, de problème ... c'était cette façon de faire.

Et aujourd'hui, quand je vois Hugo se tourner plus vers la religion, il cherche hein ! Mais je m'étais attendue à ça, je me suis dit « un jour, il va demander à savoir, à comprendre parce que c'est en lui ». C'est comme ça, du viens d'un pays avec des coutumes et que c'est normal qu'à un moment donné, tu cherches à comprendre d'où tu viens et pourquoi ... Voilà ! Moi je l'ai, on l'a élevé dans la religion catholique beaucoup plus que dans la religion tamoule, il n'en a suivi que quelques rites, mais alors vraiment, j'allais dire très culturel quoi, c'était pas vraiment religieux à la rigueur ... ça n'avait pas un caractère religieux fort, parce que si tu as un caractère religieux fort, ça ... tu poursuis, tu fais autre chose, tu fais tous tes carêmes. Donc voilà, aujourd'hui, il est dans cette recherche, mais je le vois aussi autour de moi : ces jeunes-là, quand à un moment donné ils sont métissés, ils recherchent. Et je trouve ça une recherche légitime.

Donc ça ne me pose pas de problème aujourd'hui si lui me dit « maman » ... aujourd'hui, jeune mariée je ne me serais pas posé la question comme ça ! Aujourd'hui, quand il me dit « maman, je vais au temple et je vais faire mon carême », ça ne me gêne pas. Je me dis : c'est une suite logique des choses. Mais après, je me dis aussi j'ai vieilli aussi et le consensus a tellement été ... ça ne s'est tellement fait sans violence qu'aujourd'hui j'accepte peut-être beaucoup mieux ou object... totalement que peut-être il ne fera pas la religion catholique et qu'il fera cette religion tamoule ! Ça j'en sais rien dans son cheminement où il sera. Ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas ... A vingt ans, jeune mariée, sur ce que j'avais dans la tête, peut-être que j'aurais dit, je n'aurais pas imaginé ça. Mais aujourd'hui, ça se fait logiquement et simplement et naturellement. Voilà, je ne me pose pas ...

Après, je ... quand je regarde mes amies et je me disais : mais comment elles font ? C'est pas possible. Je ne vois que ça et derrière elles sont ... elles ne sont pas très ... surtout quand on a ... je trouve qu'aujourd'hui, tout le monde est dans une recherche très accentuée quand on veut se retourner vers la religion, c'est-à-dire on veut vraiment comprendre ce qu'on fait. On veut vraiment ... voilà. Autant dans la religion catholique que dans les autres religions ! Et quand on a fait ce pas-là, c'est dur de dire que on partage, ou on fait un bout d'un, un bout de l'autre et ça devient problématique. Et c'est devenu problématique. Et j'ai des amis qui font le carême et qui derrière tempêtent, le font parce qu'elles n'ont pas d'autre choix ! Et ça revient qu'aujourd'hui, avec les enfants, j'ai une amie qui ne voulait pas d'un enfant parce qu'elle sait que son mari a un temple, donc dans la religion tamoule, le temple se transmet de père à fils : c'est-à-dire je vais te donner, c'est toi qui seras responsable après. Elle ne voulait pas de fils parce qu'elle ne veut pas qu'on transmette à son fils à elle. Elle a déjà anticipé tout ça ! Là, ça devient problématique.

Marion : D'accord. Tu penses que ça modifie la façon de voir la vie, de construire son avenir ?

Cécile : Ben ne pas vouloir qu'on donne à son enfant et c'était lui ... c'est une suite logique pour lui ! Et là, je me dis qu'on n'est pas du tout sur la même ... on n'est pas censés être sur la même longueur d'ondes quand on est en train de réfléchir à ce genre de trucs-là. Voilà.

Donc après, je trouve que dans ma belle-famille, le métissage qui n'était pas prévu à la base, ça s'est fait tout naturellement. Ça s'est fait tout naturellement. Et dans la famille ... il n'y a pas eu que dans notre famille, autour de nous aussi, beaucoup se sont métissés, du coup ça devient un sujet où on ne pose plus de questions ! A mon époque, trente ans en arrière, oui ! On nous regardait un peu bizarrement mais non, maintenant c'est ... c'est tellement usuel ... et en plus

à la Réunion ! Et même à la Réunion, ça posait questionnement. Pas forcément dans le sens mais bon ... on se mariait pas entre nous, c'était rare ces mariages, on restait Malbar/Malbar, Créole/Créole, etc. ! Aujourd'hui, c'est un melting pot, on n'a absolument pas de ... Mais quand on recherche dans notre généalogie, on voit qu'il y a eu des métissages, ils étaient là bien avant nous donc nous, je pense qu'on reproduit simplement quelque chose qui était là et que voilà, quelques fois on comprend pas trop, on oublie d'où on vient, mais très rapidement ça devient ... y'a peut-être quelque chose qui est en nous ! On ne se pose pas la question parce que c'est comme ça, c'est dans nos ... chacun dans notre généalogie nous avons eu des métissages ! Donc ... voilà.

Maintenant ... je me dis toujours que ça a été une chance. Ça a été une chance parce que ça a ... moi qui suis très ... je cherche à comprendre ... j'aime ... je vis ... le métissage, ça tombe forcément sur l'autre ! Ça te pose questionnement pas forcément dans le ... je dis pas que tout s'est fait comme ça, mais ça m'a fait avancer. Parce que la tolérance, du coup, quand j'ai vu mes beaux-parents devenir plus tolérants, ça t'aide toi ! Tu te dis ... Je trouve que cette phrase, que m'a dite un jour mon beau-père, c'est le plus beau compliment qu'il m'ait fait. C'est le seul qu'il m'ait fait mais c'est le plus beau compliment qu'il m'ait fait (rires) ! Parce que je m'attendais vraiment pas à ce qu'il me sorte une vérité ! Il m'a dit mais qu'il était tellement fier ! Et qu'il n'aurait jamais imaginé la vie comme ça ! Parce que dans sa tête, ses enfants, ils se mariaient entre eux quoi ! Alors que dans notre famille, le Marocain, les enfants ne sont pas baptisés. Il y a eu, pourtant, mes parents pratiquent la religion catholique à fond, un peu de religion tamoule à certains moments, un peu moins maintenant, mais on n'a jamais imposé quoi que ce soit à qui que ce soit ! Il a dit : « les enfants choisiront » ! Donc du coup, ça a été un consensus pour tout le monde ! Donc du coup, forcément, tout le monde s'y retrouvait ! Y'a pas eu de violence en disant ... et pourtant, on s'était dit, quand ses enfants au Marocain sont arrivés, on s'était dit « comment on va faire, là ? » Pas baptisés, on va pas les baptiser et c'est les premiers d'ailleurs qui n'ont pas été baptisés dans la famille d'ailleurs ! Et ça ne pose aucun problème à qui que ce soit aujourd'hui !

Marion : D'ailleurs, je ne lui ai pas encore demandé parce que je n'ai pas encore fait mon entretien avec Hugo, mais ... il est baptisé Hugo ?

Cécile : Oui ! Oui, ben les enfants ont fait tout ce qu'il fallait, j'y tenais, c'est absolument ... c'était impensable de ne pas faire comme moi mes parents m'ont appris ! Et c'était ma religion que ... et d'ailleurs, j'avais toujours dit avec Michel, ça c'est un truc, je serai intransigeante !

Je ne savais pas dans ma tête comment j'allais gérer, s'il allait m'imposer, je me disais « si un jour il me dit « j'emmène les enfants au temple », je vais me bagarrer avec lui, c'est pas possible » ! Ça s'est jamais passé, c'est pour ça je me dis que je m'estime que ... bah peut-être qu'il a compris ... Mais dans sa famille non plus, on n'y allait pas aussi souvent que ça. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il n'a pas insisté ! Peut-être s'il avait une famille qui pratiquait plus, il m'aurait dit « du coup j'emmène les enfants » ! Mais ça s'est jamais fait. Donc du coup moi, ça m'a confortée dans ma façon de penser et de faire, bien qu'aujourd'hui, il savait que c'était très important pour moi et c'est un sujet très ... je n'allais pas changer tous les jours et ça c'était clair dans ma tête : je n'allais pas changer, pour moi. Maintenant, je suis tolérante pour les autres ! Je suis tolérante pour lui, je suis tolérante pour mon fils ... Moi, je sais que je ne changerai pas. Mais aujourd'hui, j'arrive à dire que si demain il me dit avec tous les, notre histoire, maintenant s'il me dit « écoute, j'ai besoin d'aller au temple, accompagne-moi », je crois que je le ferai. Sans problème ! Parce que je sais que c'est ... j'ai passé ce cap de dire 'ancrée sur la mienne' mais 'ancrée bêtement' j'allais dire. Ancrée bêtement. Aujourd'hui, je dirais oui, ça veut pas dire que je change parce que moi, je vais l'accompagner ! Mais qu'il me demande de changer moi ... parce que ça, je suis sûre que je dirais non. Voilà, mais je suis tolérante pour eux, maintenant.

Marion : Oui. Je comprends. C'est une question de foi, ou de conviction, ou ...

Cécile : Et puis de confiance en soi aussi ! Aujourd'hui, on se dit peut-être que j'étais ancrée sur ma religion parce que c'était peut-être une façon dont on s'est construit qui fait qu'on donne ça comme un bouclier. Je sais pas, comme aujourd'hui, j'ai plus besoin de ce bouclier-là. Aujourd'hui, je fais confiance et s'il me dit « on va au temple », on ira au temple ! Mais on ira au temple pour toi ! Je t'accompagne si tu veux.

Donc oui, le métissage ici, à la Réunion, c'est ... j'ai vécu un bon métissage à la Réunion, moi ! Mais personnellement, si je pouvais te faire écouter mes amies qui le vivent très mal, mais qui le vivent mal, à chaque fois c'est quand l'autre pratique à fond la religion.

Marion : D'accord !

Cécile : A un moment donné, il faut faire un choix. Ça se fait pas forcément dans le ... ça se fait pas forcément comme ça ... A un moment donné, c'est « ou je reste avec mon mari et je suis, ou je pars parce que je ne suis pas du tout d'accord ». C'est un choix cornélien ça hein ! ?

Marion : Et là, on parle plutôt de couples ou carrément d'éducation des enfants ... ou les deux ?

Cécile : Ben tout devient problématique ! Tout devient problématique !

L'éducation, est-ce que je baptise mon enfant ? Est-ce que je baptise chrétien mon enfant ? Est-ce que je le baptise tamoul ? Parce qu'il y a aussi un baptême tamoul ! Y'en a qui font les deux et qui n'y arrivent pas ! Mais si on est logique dans sa religion, si on est mais vraiment logique dans sa religion, à un moment donné, il devrait y avoir un choix ! Ces jeunes-là, ils ne sont plus comme nos ancêtres, on dit à la Réunion, y'en a beaucoup qui pratiquent les deux religions, mais culturellement, ça s'explique dans ces vieux-là, dont mes beaux-parents font partie, qui font moins la religion catholique que la religion tamoule ... Mais parce que c'était l'héritage du Blanc qui avait converti de force les Indiens !

Marion : Oui, l'évangélisation ...

Cécile : C'est pour ça qu'on a trouvé tout une frange d'Indiens, j'allais dire un peu nos ancêtres, qui ont pratiqué les deux, parce qu'il fallait faire la religion catholique, mais à côté, la religion tamoule était complètement quelque chose de tabou et caché. Voilà, donc ça, ça peut s'expliquer pour mes beaux-parents à moi, ça. Mais ces nouveaux-là, ces jeunes qui ... eux, ils revendiquent quelque chose de vrai, si je suis tamoul je comprends ce que je fais maintenant, mais si je suis tamoul, je peux pas être chrétien en même temps ! Mais aujourd'hui, l'imam, etc. ils disent, mais ils disent doucement, on ne peut pas aujourd'hui choquer en disant « choisissez » ! Choisissez, on dit « ben écoutez, réfléchissez, vous devez choisir une religion » mais on ne force pas, aujourd'hui ... on a ce qu'on appelle un conseil, avec l'évêque, avec le prêtre indien, l'imam, le prêtre juif et ils veillent à cette bonne harmonie entre nous. Ils ont tous le même langage. Ils disent qu'à un moment donné, il faut choisir ! Mais pour nos jeunes aujourd'hui, ça se pose moins parce qu'ils veulent vivre à fond ce qu'ils vivent. Et dans ces couples-là que je te dis, ça ... c'est problématique. Et généralement, sa femme se plie. Elle se plie, parce que ça devient et c'est comme ça où on va plus s'entendre.

Marion : Alors est-ce que c'est plutôt une question de genre ou une question de religion ? Est-ce que c'est la femme qui se plie parce qu'elle est catholique ou parce qu'elle est femme ?

Est-ce que par exemple dans le cas où se serait un homme catholique et ... ?

Cécile : Mes deux amies, ça remet leur mariage en cause.

Marion : Et les deux femmes sont catholiques ?

Cécile : Les deux femmes sont catholiques.

Marion : D'accord ... Et par rapport à cette question : si c'est l'homme qui est catholique et la femme qui est Malbaraise par exemple ? Est-ce qu'à ce moment-là, tu penses que c'est ... est-ce que c'est le genre qui se plie ou la religion qui se plie ?

Cécile : Je trouve que le ... c'est plus ... Alors c'est ma propre opinion !

Marion : Oui, oui, bien sûr !

Cécile : Je trouve que c'est la ... je trouve que c'est celui qui est catholique qui va se plier. Parce que la religion catholique justement est hyper tolérante. Donc à faire un choix, je crois plus qu'on va faire plus l'effort d'aller faire une religion qui demande plus d'« efforts », entre guillemets, que de rester dans une religion qui sans doute on est libre ! On est libre ! Je fais mon carême si je veux, y'a personne qui va venir me taper dessus si je fais pas mon carême pendant Pâques ! J'ai pas le prêtre derrière moi pour me dire que j'ai mangé de la viande, ça c'est ta conscience, c'est toi ! Comment tu mènes ta religion ! Dans la religion, entre autres, tamoule, c'est très ... tu ne rentres pas au temple si t'as mangé, enfin c'est ... c'est beaucoup d'interdits ... en je trouve, c'est quand même très ... tu vas pas au temple si t'as tes règles, c'est beaucoup de choses très dures quoi, à vivre !

Et je crois que dans ... après, ça, c'est un autre problème, je crois que quand tu demandes aux gens de choisir une religion qui est très, enfin ils te laissent libres, ils vont préférer une religion qui leur met des règles. Qui leur dit quoi faire, tout ça ... Tu te dis, que ce soit l'homme ou la femme, c'est plus le catholique qui va se plier. Ça c'est mon opinion à moi.

Et je suis quasiment certaine de ne pas trop me tromper ! (rires) Parce que c'est vrai mais ça se voit ! Une fois que tu imposes, tu imposes des trucs, les gens vont choisir ce qui est difficile ! Parce que ça a l'air d'être une vraie religion ! Parce qu'on t'impose des règles, il faut pas faire ci comme ça, il faut pas parler comme ça, tu fais ton carême, etc. On te dit tu vas à l'église, personne vient vérifier ! Personne ne vient te voir, si tu ... C'est vraiment une question de liberté !

Marion : Je comprends ce que tu veux dire.

Cécile : Je l'expliquerais comme ça, mais dans le cas de mes deux amies, là, y'en a une qui le vit très mal, très, très mal ... Mais elle se plie. Elle dit : « c'est ça ou alors je pars et je n'en ai pas ... ni l'envie, ni le ... c'est toute une question économique qui se met en place, c'est la garde de l'enfant ... et tout ce qui est autour du divorce !

Marion : Oui, tout ce qui est contraintes et difficultés ...

Cécile : Oui, ce n'est pas possible ! Donc et après, à un moment donné, bon ben écoute, elle rentre dans le moule ! C'est plus simple ! C'est plus simple ... Mon amie là, elle me disait que derrière, tout le monde parlait ! Son mari s'occupe d'un temple en plus. Et elle y est allée, et les autres parlaient et à un moment donné, même la légitimité de son mari ne sera pas reconnue. Sa femme ne pratiquant pas comme lui. Parce que j'avais des amis tamouls ils me disaient « mais sa femme, à un moment donné, ça va poser problème ! », parce que la légitimité de son mari qui va au temple et qui s'occupait, qui avait une place, ça va poser problème ! Sa femme, on sait, sa femme ne vient pas, ne prépare pas, ne vient pas préparer les cérémonies avec lui, etc. et à un moment donné, j'ai su que c'est bon, c'est fini ... C'était plus possible ! Elle ne pouvait pas continuer à manger du bœuf et ne serait-ce qu'emmener son mari au temple ! C'est pas imaginable ! C'est comme si que tu viens à la mosquée et chez toi tu manges du porc, c'est pas possible, enfin, c'est une question de ... tu ne peux pas te présenter comme ça !

Marion : Même si ça ne te concerne pas directement et que ça concerne ton conjoint ou ta conjointe ?

Cécile : Ben y'a la communauté à côté ... qui est très, enfin, qui a son mot à dire ! Je vais te dire : même si elle ne le dit pas comme ça, c'est le poids des gens ! Chez nous, y'a pas ça dans la religion catholique. C'est beaucoup moins visible. Beaucoup moins visible ! Donc ... voilà ! Après, de mon côté, voilà ! Dieu merci je n'ai jamais eu à choisir et faire ce genre de choix. Quelques fois, je me suis énervée sur certaines cérémonies, une fois je me rappelle ... ben le *Samblani*, ben je le faisais pour lui faire plaisir. Et eux, ils ont l'habitude d'aller au cimetière avant. Moi, dans ma religion catholique, j'ai pour habitude de ne pas y aller tout de suite, je n'attends pas le 1^{er} novembre. J'estime que je vais tout le long de l'année, pas besoin d'attendre

une fête pour y aller. Et quand j'ai dit à ma belle-mère, on est arrivé à table, elle nous a dit « vous êtes allés au cimetière ? » parce qu'avant la cérémonie, fallait y aller ! Ben, c'est sorti naturellement, je lui ai dit la vérité : « ben non, on y va la semaine prochaine ! »

« Comment vous faites, là, et là vous venez manger ? » Mais elle était très en colère, parce qu'en fait, on n'avait pas respecté le rite ! Fallait aller ... C'était très irrespectueux ! J'ai peu mangé ce jour-là, j'étais un peu ailleurs à table (rires). Ça s'est vu, je lui ai dit « mais c'est n'importe quoi ! ». Mon mari était d'accord avec moi puisqu'il voyait un peu les choses comme moi. Et après, quand on venait au *Samblani*, on disait pas. Quand on nous demandait : « est-ce que vous êtes allés au cimetière ? », on disait « oui ». Mais on faisait comme on avait compris ! Parce qu'on trouvait que ça n'avait aucun lien entre honorer ses morts, y aller un peu avant-après, mais j'ai eu de la chance qu'il me suive là-dessus, qu'on en discute et qu'on arrive ... Peut-être peu auraient eu cette chance qu'on soit arrivé à ne pas se disputer pour ça !

Marion : Il y avait une entente naturelle qui s'est faite entre vous, quoi ?

Cécile : Voilà ! Une fois, je lui ai dit « écoute, cette cérémonie-là, c'est des dieux », il me dit « mais non c'est pas ... ! », je lui ai dit « mais si, tu t'adresses à des dieux ». Mais il me dit « mais démontre-moi ». Je lui ai dit « tiens, emmène-moi là où on brûle l'encens » et je lui dis « regarde ».

« Tu as raison ». Je lui ai dit « mais je préfère que tu me le dises. Que de rester en disant 'non non non, je fais ça mais c'est toi qui as tort' ». Et il l'a reconnu ! Alors je lui ai dit « maintenant que tu l'as compris, ça ne me dérange pas ! Mais par contre, à la maison, on le fera pas. La maison a toujours été un statut quo ici par contre. A l'extérieur oui, puisque je n'impose pas ... enfin, je n'impose pas ... Ça a toujours été un terrain neutre. Je lui ai dit que le jour où on décide, ça sera ensemble.

Marion : D'accord. Je comprends.

Cécile : Donc ça n'a jamais ... mais j'ai eu de la chance ! Plus je te parle et plus je me dis que j'ai eu de la chance.

(rires)

Marion : Que ça se passe aussi bien ? Puisqu'en comparaison, tu as des amies pour lesquelles ça ne se passe pas forcément aussi bien ?

Cécile : Non ... Oui. Et quand je les vois, vraiment, quand elles nous en parlent, tu vois tellement derrière c'est de la frustration, c'est de la souffrance, c'est la peur de dire, de blesser et puis y'a quelque chose que tu te rends compte que tu peux pas lutter à un moment donné... Ça va trop loin ! Je veux dire, si tu te remets vraiment en cause, ça va trop trop loin ! Bon donc elles se sont pliées. Elles se sont-pli-ées ! C'est allé jusqu'à, mon amie son enfant avait une semaine pour que ... il faut aller loin pour aller chercher ça ! Pour que l'enfant fasse la religion du papa, il l'a baptisé tamoul au bout d'une semaine de naissance ! En fait, c'était pour prendre le pas sur la religion catholique ! En fait pour lui, le baptême chrétien qui a eu lieu un an après, il n'avait aucun sens. C'était le sien. C'est je trouve assez grave d'en arriver à là. Parce qu'on partage pas forcément ... si tu le vois comme ça et que tu partages, ben dans le futur, on va pas être d'accord ... On va pas être d'accord ! Voilà, donc après ...

Marion : Oui, donc il y a une espèce de rapport de force qui se fait ! Vouloir passer en premier et de moins reconnaître ...

Cécile : ... la religion de l'autre ! Moins reconnaître la religion de l'autre ! Voilà ! Elle continue à aller à sa messe, mais je crois qu'elle s'accroche, mais elle fait tous les carêmes à côté, qu'elle se trouve très très ... elle est fatiguée de ne plus manger de viande ! Mais elle nous le dit à nous, mais elle le dit pas à lui ! (rires) Là, je trouve que ça devient problématique.

Marion : Et au niveau de la religion catholique ? Tu m'as expliqué que la religion tamoule de Michel, au niveau de la pratique, ça a été quelques fois au temple, à des cérémonies ... c'était assez ponctuel, finalement. Et du coup, pour la religion catholique, ça se passe comment ?

Cécile : J'ai toujours su que j'étais un peu ... je dirais pas 'directive', mais je n'ai jamais senti de ... c'est peut-être pour ça aujourd'hui, que je suis aussi ... j'ai lâché prise ! On pouvait pas avoir deux religions. C'était dans ma tête, je me suis mariée, je me suis dit « mais heureusement qu'il pratique pas », hein, déjà, parce que ça ne pose pas de problème ! Et deux, dans ma tête, c'était on ne va pas pratiquer deux religions ! Tout ce qu'on a fait de manière culturelle, je l'ai accepté, ça s'est fait ... je me pose la question aujourd'hui s'il l'a fait pour me faire plaisir ! Tu vois ? S'il l'a fait pour me faire plaisir ... Et je pense que oui, beaucoup. Je pense aussi parce qu'il n'a jamais ... une fois je lui ai demandé, je lui ai dit « mais écoute, pourquoi tu ne fais pas ? », il m'a dit que ça le gêne de pratiquer une religion qu'il ne connaît pas. Alors peut-être

que la religion catholique il connaissait un petit bout parce que moi j'y allais, parce qu'on emmenait les enfants et qu'on allait ensemble ! Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, il a une attirance. Que je trouve aujourd'hui (aujourd'hui !) légitime. Parce qu'il cherche à comprendre, comme Hugo ! Il cherche à comprendre ... Mais ça me dérange plus trop ... J'ai l'impression que je n'ai plus peut-être à prouver ma place, peut-être ! C'est peut-être pour ça que je lâche du lest et je laisse faire.

Maintenant, depuis ce qui nous est arrivé, tu sais, on n'est plus partis à l'église. Moi, je commence là à avoir un petit manque, j'ai envie d'y aller. Je suis très en colère, je crois que tout le monde était en colère, donc du coup on n'a pas cherché ! Et aujourd'hui je reprends et je me dis « je lâche ». Donc on est dans une période où si on a envie d'y aller, on y va ... Ça me gêne pas. Mais je pense que les événements de la vie font que tu grandis ! Que tu penses autrement, que tu apprends à mettre de l'eau dans ton vin, à te dire que bon, c'est pas parce que ... voilà ! Et je sens que chez lui, ça ne sera jamais quelque chose qui va me mettre en danger. C'est peut-être pour ça que je suis aussi « lâche prise ». Il va pas m'obliger à faire ce que je n'ai pas envie de faire, voilà.

Marion : Il y a une forme de tolérance des deux côtés ?

Cécile : Voilà, des deux côtés. Donc c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, ça me met totalement en confiance et que je laisse faire. Je parle avec toi, je trouve ma réponse ! Parce que je sais qu'il ne fera rien, pour laquelle je ne suis pas du tout du tout d'accord. On sait ce qu'on peut tolérer l'un et l'autre.

Je discute avec toi, je mets des mots sur des choses ! (rires)

Marion : (rires) Mais c'est vrai que c'est intéressant pour moi aussi, tu t'en doutes ! Surtout qu'avec vous, j'ai la chance de pouvoir discuter avec les parents et les enfants de la même famille. Mettre des mots sur des choses, ressentir ... c'est vraiment très intéressant !

Cécile : C'est aussi intéressant pour moi, du coup je me dis ... parce que je sens bien que je suis dans une autre ... phase ! Avec nos événements où je pose des choses différemment ! Et les choses où je me serais peut-être braquée avant, je me braque beaucoup moins. Mais c'est parce qu'à la base, on avait beaucoup de tolérance, beaucoup d'amour et puis que ni l'un ni l'autre n'avait envie d'aller ... On a beaucoup discuté, je suis quelqu'un qui discute beaucoup, lui ne parle pas beaucoup mais il écoute beaucoup ! Mais je crois qu'il a profondément en lui quelque

chose qui ne blesse pas les gens, donc forcément, sans se parler, on a dû trouver notre terrain d'entente ! Et c'est pour ça, aujourd'hui je lui fais confiance, s'il a envie d'y aller, mais mon Dieu, on maîtrise pas grand-chose dans la vie et c'est pas ça qui va faire tomber ton ménage ou te mettre en difficulté ! Pas aujourd'hui ! Je ne sens pas la menace de là, mais peut-être qu'avant je la sentais ! Peut-être qu'avant je me défendais !

Marion : Et c'était par rapport à toi, tu penses, ou par rapport à tes enfants ?

Cécile : Ah c'est un peu de tout, parce que ... et puis parce que je le reconnais, je sais ce que je veux ! Quand j'ai quelque chose en tête, je sais aussi que je tiens mon cap ! Je tiens mon cap, donc je me donne raison ! Je me donne des raisons ! Parce que je veux avancer comme ça ... Je n'aurais pas été capable de fonctionner autrement. Concernant, en tout cas, mon couple, l'éducation de mes enfants, etc. Je savais ce que je voulais et ce que je pouvais tolérer. Donc ça m'a arrangée que ce soit comme ça, mais après c'est ... dans ce qu'on voulait, sans trop vouloir poser de problème !

Peut-être qu'aujourd'hui, là il est plus légitime, mais ça me dérange plus aujourd'hui. Ça me dérange plus. Comme ça, il recherche hein ! Quand je suis arrivée en métropole, il m'a dit « je fais carême », je me suis dit « qu'est-ce qu'il fait carême de quoi ? ». Et je me suis dit c'est légitime, il a envie ... et en tout cas, ce n'est surtout pas en interdisant que tu pourras faire quelque chose ! Au contraire ! Qu'il aille voir, qu'il aille comparer ! Je lui ai simplement dit : « je ne veux pas que tu en fasses quelque chose, que tu deviennes extrémiste », je lui ai dit : « là-dedans, dans toute religion, moi j'ai appris à avoir la tolérance ». Donc je lui ai dit : « je ne veux pas que tu ne saches plus penser parce que tu es dans la religion ». J'ai toujours été dans la religion, mais j'ai toujours estimé avoir mon libre-arbitre et penser comme je veux. Bien sûr avec la religion, mais je ne me suis jamais sentie emprisonnée. Je n'ai jamais senti que je me suis mise des barrières dans ma vie à cause de la religion. Je n'ai jamais vécu comme ça, donc je ne veux pas qu'il le vive comme ça non plus. Quelle que soit la religion !

Aujourd'hui, les choses se font. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas simple parce que maintenant que je te le dis, j'avais pris peur ! (rires) J'avais pris peur en fait que ça soit pas comme je voulais ... mais en fin de compte, ça s'est très bien passé. Avec du recul, aujourd'hui, je me dis qu'on s'est pas disputés sur des sujets comme ça, en fait ... On a eu à peu près la même vision, enfin en tout cas on a eu la même vision parce qu'on s'est jamais disputés pour ça. Vraiment de grosses disputes où on ne trouve pas l'un et l'autre non. C'est juste sur des choses, mais bon, mon Dieu c'est ... ridicule ! Ça n'avait pas grande portée quoi ! C'était juste

quelques fois, je rigolais avec lui, y'avait une cérémonie et tu sais, on fait toujours un carême devant le *Samblani*, il faut toujours un carême de trois jours avant. Je voyais bien qu'il tenait pas son carême ! Je lui dis « t'es pas gêné ? ». Il me dit « ah ben j'ai le cœur pur moi ! » (rires) Je lui dis « ah si tu le vois comme ça, moi aussi je le vois comme ça ! » (rires). On a toujours trouvé un arrangement. Je crois qu'aujourd'hui, avec l'âge, il serait moins tolérant que ça, tu comprends ? Il ferait vraiment les choses comme il faut. Ben quand on vieillit, souvent, tu fais mieux les choses qu'on te demande. Ben je vois là Hugo, il fait son carême : pas d'œuf, pas de truc, c'est tout hein ! C'est quand il fait carême maintenant je fais avec lui ! Je dis « écoute, ben on fait ensemble un déjà », parce que faire à manger pour chacun ça ne m'intéresse pas et 2, tant qu'à faire je me dis ça ne peut pas me faire du mal, et puis 2, j'accompagne mon fils ! Même si je n'y vais pas avec lui, je le soutiens ! Maintenant, je le vois comme ça. Et pour Michel pareil, le jour où il me dit « je veux aller », je suis prête à y aller. Mais sans que ça me mette en danger moi. Alors, j'ai fait un bond hein ! J'ai fait un bond entre avant et aujourd'hui j'ai fait un bond (rires). Mais ça, c'est parce que ça s'est bien passé, c'est pour ça je me dis je vis ça comme ça aujourd'hui, c'est parce que ça s'est toujours bien passé. Et que les enfants n'ont jamais vécu ça comme un problème non plus. Donc du coup, pour tout le monde ça n'a jamais été un problème.

Marion : Et j'ai une question, que je me pose souvent. Je me dis « est-ce que c'est votre volonté, parents, de donner des bases de chaque religion à vos enfants » ? Est-ce que vous avez essayé de montrer à Hugo et Rachel un peu des deux religions, papa c'est ça, maman c'est ça, il existe cela, il existe aussi cela, on vous explique peut-être comment ça fonctionne ... ?

Cécile : Si tu me demandes à moi, c'était un petit peu orienté. Moi. Parce que j'ai un caractère et je sais ... mais je me rends compte aujourd'hui, il y a une anecdote : à un moment donné, Rachel a voulu faire de la danse indienne. Je me suis pas posé la question « ouais, qu'est-ce qu'elle va faire ? », j'ai dit : « écoute, y'a deux façons de faire la danse indienne, tu as la danse traditionnelle, Barhata Natyam, où c'est sacré, etc. et y'a la danse, j'allais dire de village, ou c'est ... Bollywood ! »

Marion : Oui, classique et contemporaine.

Cécile : Oui ! Et je lui ai dit « mais tu feras la danse Bollywood » parce que Barhata Natyam c'est autre chose, c'est qu'il faut aller comprendre, etc. ! Elle m'a dit « oui oui oui ! » enfin elle

c'était plus danser et ça va ! Donc ... je n'ai même pas mis un holà, j'ai laissé faire en fait. Je l'ai accompagnée et je l'ai amenée ... donc je pense que ... je ...

Marion : Tu veux qu'on fasse une petite pause ?

Cécile : Non, non !

Marion : Pas de souci, tu me le dis sinon.

Cécile : Ça va, ne t'inquiète pas. Oui, donc je pense que l'un et l'autre on a donné de nous, parce que c'était ... sans le dire, c'est comme ça qu'on a fait. Mais comme c'était implicite, je pense, ça n'a pas non plus posé problème aux enfants. Puisqu'on n'a jamais cherché ...

Je me dis que moi, j'ai été un peu directive, je voulais que les enfants soient baptisés, etc. Mais en fait, je n'ai jamais mis le holà sur ce qu'ils me demandaient, mais peut-être parce qu'ils m'ont moins demandé, parce que le papa non plus n'allait pas dans ce sens-là ! Mais je n'ai jamais stoppé ... d'ailleurs, j'ai toujours été une fana de généalogie, j'ai toujours dit aux enfants d'où ils venaient. Je leur ai dit : « vous, vous venez de là, de là ». Je n'ai jamais dit « y'a que ma branche et la vôtre non » ! Et d'ailleurs je me disais : « je leur dois ces explications ». Quand on nous regarde, lui il est noir, moi je suis blanche, je leur dois une explication, qu'ils comprennent d'où ils viennent ! J'ai toujours eu ça en tête, je disais « mais, c'est nous deux ! » donc forcément, j'ai toujours donné de l'autre ... peut-être certaines coutumes que je ne connaissais pas parce que c'est pas ma coutume à moi et que lui était plutôt, on va dire méconnaissant, il savait pas trop puisqu'il me dit que c'est pas quelque chose qu'il a pratiqué vraiment à fond ... Mais tout ce que j'ai pu donner quand je savais, même quand leur papa leur disait, j'ai jamais dit « non, c'est la mienne ou c'est la sienne » et ils ont pris ce qu'il y avait de l'un ou de l'autre. Après, tous les enfants ont une période où ils préfèrent un ou l'autre. Les enfants ont beaucoup suivi de mon côté pendant un moment donné, mais après non. A l'adolescence c'était ... mais je trouve que c'est une évolution normale. Qu'à un moment donné, ils aient envie de ... ben ils comprennent qu'ils viennent de deux choses complètement différentes et que l'un, et puis ils voyaient leur grand-père, qui racontait que lui-même avait un grand-père Chinois, etc. etc. etc. ! Et je leur disais mais que nous aussi on avait la chance d'avoir des parents, dans la famille on a des musulmans, du côté de mon mari, des musulmans, des Chinois ... leur arrière-grand-père était un Chinois ! Marié avec une Malbaraise ! C'est peut-être aussi pour ça que le métissage, ça posait pas ... même si ça revient, ça saute une génération,

puis ça arrive sur nous, on se pose pas la question, ça se fait ! Donc j'ai toujours vanté en disant « mais vous, vous êtes trop beaux, mais parce que vous-mêmes vous venez d'une lignée ... voilà, c'est normal si vous êtes beaux comme ça ! (rires) Et ça n'a jamais posé de problème ! Oui, je crois qu'on a donné les deux sans ... sans ... comme ça, tout simplement en expliquant « bah ça c'est comme ça, ça se passe chez nous, ça se passe comme ça chez nous » voilà. Mais peut-être ça vient de nous, sûrement ça vient de nous parce qu'à la base, nous on a partagé sans poser de questions. Sans poser de questions. Mais après, je suis peut-être l'exemple d'un métissage un peu réussi (rires) ... Non, mais après, je me dis, à la base tout ça, Marion ... c'est l'amour aussi ! L'amour, quand l'amour est là, ça ne devient plus un problème. Tu trouves une solution à tout ! Mais quand tu commences à te poser la question sérieusement, que l'autre commence à devenir un problème parce qu'il est comme ça, comme ça, c'est qu'à la base, on a mal réfléchi son truc ! (rires) Parce que ça demande beaucoup d'efforts, quand c'est un autre, une autre culture, une autre façon de penser, quelqu'un qui est différent de toi déjà ... je trouve qu'il faut l'accepter ! A la base, à la base, quand on n'a pas ça, ben ça pose problème dans le futur hein ! Tôt ou tard ça ressort hein ! Après, si l'un essaie d'avoir ... de phagocyter l'autre, c'est là les problématiques. Il faut trouver le bon dosage, non, je pense que c'est un art ... de tolérance. C'est un art et ça s'acquière pas comme ça. Malgré tout, dans le métissage ça s'acquière pas comme ça. On croit, on dit « on est tolérant », mais le vivre, tout est différent. Tout est différent parce que (rires) ... oui, à un moment donné, c'est tout beau, tout nouveau, on est prête à se plier à l'autre, parce que l'autre c'est ... j'allais dire c'est folklorique quasiment. Quand tu rentres, c'est pas ta culture. Forcément c'est bien, ça te paraît bien, mais après, vivre avec et dans le temps, il faut pas que ça devienne ennuyeux, en tout cas que ça te barbe ou que ça t'énerve, parce que t'as pas envie de faire ça, parce que voilà, ça te paraît ridicule ! Donc si à un moment donné tu commences à te poser des questions, c'est dans le temps, vraiment, où tu vois si à la base, à la base même, ton métissage tu l'as fait parce que tu étais prête à accepter l'autre tel qu'il était. Ça pose problème hein !

Dans la famille, sa sœur qui est mariée avec un Marocain, c'est la distance pose problème. La famille manque. Et c'est problématique ... et il faut ... maintenant, les us et coutumes de l'Arabe du Maghreb, ce qui l'intéresse aujourd'hui ne la fait plus rire du tout du tout ! Je trouve que c'est difficile après de trouver son compte là-dedans ! Parce que les reproches arrivent très vite, très très vite ! Les reproches, on n'a pas son compte, on se retrouve plus ... et là je commence une litanie, je te comprends plus, etc. etc. ! Donc à la base même c'est ça, il faut vraiment de l'amour ... ça paraît tellement simple au début d'aimer l'autre parce qu'il est différent de nous. Mais non, c'est pas du tout simple. L'autre, il est arrivé avec son histoire, sa

culture qui n'est pas la tienne et que tu trouves ça super au début parce que ça fait « folklo ». Enfin, je trouve que ça fait « folklo » dans le sens, je ne dis pas ça péjorativement, c'est euh ...

Marion : l'originalité ?

Cécile : Oui, bien sûr ! Tu arrives, tu n'as pas l'habitude de faire comme ça, on te dit de faire comme ça, tu fais comme ça ! Et dans le temps, est-ce que ça va te plaire de faire comme ça ? C'est là qu'après ça ... Quand tu commences à te dire : « j'en ai marre, ça me barbe d'aller faire ces cérémonies-là, de toute façon moi j'ai pas l'habitude de faire ça chez moi ... » et ne dis pas là-dedans que tes parents s'y mettent aussi ou te renvoient deux trois trucs, ben ... voilà ! Et que toi tu as vu que tu t'es jamais posé la question de comment tu voyais l'éducation des enfants et qu'est-ce que tu voulais pour tes enfants, c'est souvent à la naissance qu'on voit « ah ben non, moi en fin de compte j'ai décidé comme ça » ou « j'ai voulu comme ça et je t'en n'ai pas parlé parce que pour moi c'était évident » mais qu'en fin de compte toi non plus c'était évident pour toi, tu voulais pas en parler à l'autre ! Et là ça devient très problématique. Et après, l'amour il s'effrite très vite ... parce qu'on n'a pas anticipé sur l'avenir ! Tu vois en fin de compte, le métissage je trouve c'est un ... tu vois ce que je veux dire, dans l'avenir c'est un enjeu et puis c'est un objectif quoi ! Je veux dire, c'est pas gagné d'avance du tout du tout ! Ça a l'air bien comme ça parce que « oh, le mari oh l'un et l'autre ils sont différents, c'est joli, ça fait bien, oh ! Ils sont différents ». Ouais mais ... on va revoir ça dans vingt ans, si on est toujours là-dessus ou bien si entre temps, on s'est fatigué de l'autre parce qu'en fin de compte, son originalité nous a fatigué ! Celle qui nous paraissait si super et si, comme tu dis ... nouveau, on a envie de connaître : est-ce que ça a duré dans le temps ou est-ce que c'était vraiment de l'amour ? Parce que l'amour est très différent ! Qu'une passion parce que sur le coup ça te plaît, parce que l'autre est très différent, du coup c'est pour ça que ça t'attire ! C'est pour ça que ça t'attire, mais après, à la longue, oui ! Après on revient aux choses basiques de la vie ! C'est je t'aime comment et pourquoi et est-ce que c'est le vrai amour ? C'est pas seulement dans le métissage que tu te poses cette question-là ! C'est dans ton couple ! Voilà ...

Je sais pas si ça va t'aider ?